

Vereine
Gepflegte Unterhaltung

Dorfleben
Gepflegte Traditionen

Diverses
Gepflegte Gastlichkeit

thema:
Veränderungen

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

hotelhohelust.ch

Im Januar
verwöhnen wir Sie wieder
mit unseren
feinen Röstigerichten

Lutzenberger Maskenball

Freitag, 8. März 2019

*Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!*

tyoR'

«Typografie
macht Sprache sichtbar».

Mit Können
und Leidenschaft
zum Erfolg.

TypoRenn

Schrift und Typografie
9052 Niederteufen
071 333 19 52
typorenn.com

Rehabilitations Zentrum

9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen/Postagentur
- Werkstatt
- Industriearbeiten

Wir gestalten auch Ihren
Garten. Testen Sie unsere
Betriebe und verlangen Sie
eine unverbindliche Offerte.
Wir freuen uns auf Ihren
Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

ÜBERRAGENDES
BIKEN MIT
EXTRA POWER

BULLS-CORE EVO TR 2.275+
750 WH1

zweirad-signer.ch

MESMERENWEG 2 CH-9425 Thal +41 71 888 13 93 INFO@ZWEIRAD-SIGNER.CH

LANGENEGGER HOLZBAU + BEDACHUNGEN

Haufen 534, 9426 Lutzenberg, Telefon 071 888 31 76
www.langenegger-holzbau.ch, info@langenegger-holzbau.ch

Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen,
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch

Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Horn
Telefon 888 15 19

Juan
Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank Unteres Rheintal mit Geschäftsstellen in St. Margrethen und Rheineck

Geschätzte Leserinnen und Leser

«Es guet's Neus!» hört man in diesen Tagen allerorten. «'s dörf so bliibe, wie's isch gsi» oder «uf dass es im neue Joahr besser lauft!» sind Wünsche, die man sich selber und seinen Nächsten mit auf den Weg gibt. Jahreswechsel bieten sich mitunter an, sich zu besinnen, Bilanz zu ziehen und Hoffnungen oder Vorsätze zu formulieren. Stehen einschneidende Veränderungen an? Kann man diese aktiv mitgestalten oder ist man ihnen ohnmächtig ausgeliefert?

Das Redaktionsteam des «fokus» hat sich für das Jahr 2019 vorgenommen, das Thema «Veränderungen» mit Ihnen zusammen und für Sie unter die Lupe zu nehmen.

In der aktuellen Ausgabe gehen wir den Fragen nach, die in sich verändernden Situationen wie Pensionierung, notwendige Anpassung der Wohnsituation, Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit beschäftigen. Was, wenn sich Strukturen, Notwendigkeiten und Bedürfnisse plötzlich ändern? Kommt man damit in der gewohnten Umgebung weiterhin zurecht oder braucht es andere Angebote?

Mit dieser Frage beschäftigt sich auch der Gemeinderat seit geraumer Zeit: Welcher Weg führt dazu, das bestehende Angebot für das «Wohnen im Alter», sprich das gemeindeeigene Seniorenwohnheim Brenden, für die Zukunft fit zu machen?

Dabei gilt es eine Vielzahl dessen zu beachten, was sich geändert hat oder sich im Umbruch befindet: Generationen haben alle ihre eigenen Prägungen. Ansprüche und Bedürfnisse ändern sich. Vorgaben von Bund und Kanton werden neuen Anforderungen gerecht, geben Konzepte vor und beschreiben Qualitätsanforderungen.

Das Rad der Zeit dreht sich weiter und fordert uns ...

«Nichts in der Geschichte
des Lebens
ist beständiger
als der Wandel.»

Charles Darwin

Ein schönes Sinnbild für Veränderungen sind die Jahreszeiten. Mit grosser Zuverlässigkeit kleiden sie die Welt immer wieder neu ein. Der vergangene Herbst zeigte sich in den schönsten Farben – auf der Fotoseite sind einige

Impressionen davon noch einmal festgehalten. Der Herbst hat sich inzwischen zum Winter gewandelt und aus dem «Achtzähni» ist das «Nünzähni» geworden.

Im Namen des Redaktionsteams, des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung wünsche ich Ihnen einen guten Start ins Neue Jahr und für alles was kommt, Glück, Mut und Zuversicht. Und sollte das Leben seinen Weg ändern, möge es immer ein gangbarer sein.

Maria Heine Zellweger

Impressum

Redaktion Maria Heine Zellweger, Peter Schalch, Werner Meier, Walter Grob, Doris Herzig, Sabrina Obertüfer, fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, prenn@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9101 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Titelbild Christina Riedener

Wohnen im Alter – Gemeinschaftsprojekt Lutzenberg/Walzenhausen

Die Infrastruktur in den beiden Heimen «Brenden» und «Almendsberg» entspricht nicht mehr den heutigen Standards: Es besteht Handlungsbedarf! In den letzten Jahren machte sich der Gemeinderat Gedanken darüber, wie zukünftige Wohn- und Betreuungsformen in der Gemeinde aussehen könnten.

Seit Frühjahr 2017 wird gemeinsam nach einer Lösung gesucht, um den Wohnbedürfnissen der heutigen und zukünftigen älteren Generationen gerecht zu werden und sicher zu stellen. Zusammen mit der Fortimo Group AG wurde eine Machbarkeitsstudie ausgearbeitet.

Unter einem gemeinsamen Dach könnten beim Seniorenwohnheim Brenden bis zu 30 Alterswohnungen mit Dienstleistungen, Tagesstrukturen für pflegebedürftige Senioren und einer Kindertagesstätte entstehen. Gemäss Machbarkeitsstudie ist dafür in Walzenhausen ein Zentrumsgebäude mit einem Alters- und Pflegeheim und zusätzlichen Nutzungsmöglichkeiten geplant.

Diese Studien wurden in den Gemeinden an den öffentlichen Versammlungen vorgestellt. In beiden Gemeinden wurden die Rückmeldungen entgegengenommen und es gilt nun, die weiteren Schritte einzuleiten. In der Gemeinde Walzenhausen werden die Einwohnerinnen und Einwohner im Frühsommer 2019 an einer Konsultativabstimmung um ihre Meinung gefragt. Mit diesem Resultat werden die Weichen für die weitere Zusammenarbeit der beiden Gemeinden gestellt.

Für den Gemeinderat Lutzenberg ist es wesentlich, und so hat es Gemeinderätin Maria Heine Zellweger an der Info-Veranstaltung gesagt: Wichtig ist, dass niemand auf der Strecke bleibt! Der Gemeinderat Lutzenberg wird die Einwohnerinnen und Einwohner nach der Konsultativabstimmung in Walzenhausen über die weiteren Vorgehensschritte informieren.

Gemeinderat

Elfi Eggenberger: In ihrer Umgebung stimmt für sie alles

Elfi Eggenberger hat als Busfahrerin unzählige Kilometer zurückgelegt.

Elfi Eggenbergers Termin der Pensionierung steht kurz bevor. Im Januar 2019 wird sie den 64. Geburtstag feiern, Ende Januar geht sie in Pension. Sie hat in den letzten 20 Jahren als Chauffeuse mit kleinen Bussen, vor allem mit Schulbussen im Bereich Thal, Wienacht-Tobel und Lutzenberg, wahrscheinlich hunderte, wenn nicht tausende Kilometer zurückgelegt. Mit der Pensionierung kommt die Zeit, in der sie ihre Zeit etwas anders als bisher einteilen kann. Sie wird sich nun mehr dem Garten widmen können und hat vor, viel zu lesen.

Elfi Eggenberger wohnt im Weiler Tobel und hofft, dass sie noch lange in ihrem heutigen Haus wohnen kann. Dies sicher, solange Auto fahren noch

möglich ist. Sie wird aber auch öfter auf ihr E-Bike steigen und Velofahrten unternehmen. In der Umgebung, in der sie heute wohnt, stimmt für sie alles: Ihre Tochter wohnt im gleichen Haus, der Sohn lebt in Thal und im Tobel freut sie sich, umgeben von einer guten Nachbarschaft leben zu können. Elfi Eggenberger fühlt sich gesund und macht sich daher keine grossen Gedanken über die Zukunft. Für alle Fälle weiss sie, dass ihre Familie zu ihrer nächsten Umgebung gehört.

Werner Meier

Reden mit jemandem, der im gleichen Boot sitzt – das hilft

Ernst Frischknecht lebt seit 27 Jahren im Fuchsacker, bis vor drei Monaten zusammen mit seiner Ehefrau Heidi. Ernst Frischknecht musste schon früh und immer wieder mit Veränderungen umgehen, welche weit weniger voraussehbar waren, wie zum Beispiel eine Pensionierung.

Im jugendlichen Alter von dreizehn Jahren wurde Ernst Frischknecht bereits zum Vollwaisen. Aus seiner ersten Ehe stammen drei Kinder. Heidi lernte er als Mitfünfziger kennen und lieben. Ernst arbeitete bis zu seiner Pensionierung bei der Post, seine Frau Heidi führte eine Praxis für Massage und Fusspflege.

Vor etwa fünf Jahren zeichnete sich erneut eine einschneidende Veränderung ab: Ehefrau Heidi erkrankte an Demenz. Ernst Frischknecht pflegte und betreute seine Ehefrau liebevoll zu Hause. Der gesundheitliche Zustand von Heidi verschlechterte sich kontinuierlich. Im September 2018 sah er sich gezwungen, seine Ehefrau in stationäre Pflege ins Alterswohnheim Almendsberg zu geben, wo er sie seither täglich besucht. Für Ernst Frischknecht war das – wenn auch unausweichlich – eine sehr schwierige und traurige Entscheidung.

Was ihn versöhnt, ist die Fröhlichkeit seiner Frau und die nicht vergessene vergangene emotionale Bindung. Was ihm fehlt ist zusammen reden zu können. In den fünf Jahren, in denen Ernst für seine Frau sorgte, erledigte er alle Aufgaben des Alltags. Was ihn dabei stärkte, war sein Glaube. Er wurde aber auch tatkräftig unterstützt von Glaubensschwestern der Zeugen Jehovas, die ihm zweimal in der Woche entlastend behilflich waren.

Als für sich sehr wichtig und wohltuend erachtet Ernst Frischknecht die regelmässigen Gespräche mit einer Person, die sich in derselben Situation befindet wie er. «Das tut gut. Da fühlt man sich verstanden.» Das hätte er sich auch gewünscht für die Zeit, da er seine Frau pflegte.

Ernst Frischknecht hat schon die Achtzig überschritten. Er kann sich gut selber versorgen und ist mit dem Auto immer noch mobil. Er trägt am Hand-

gelenk ein Armband, über das er im Notfall definierte Personen zu Hilfe rufen kann. Sollte er selber einmal auf stationäre Pflege angewiesen sein, wünscht er sich diese in der nahen Umgebung und vor allem im gleichen Haus wie seine Frau.

Maria Heine Zellweger

Die Pensionierung, ein <rechter Schnitt ins Leben>

Werner und Clara Hengartner wünschen sich, in ihrem Haus alt werden zu können.

Seit August 2018 ist Werner Hengartner pensioniert. Seine Frau Clara hat noch einige Jahre bis zur Pensionierung vor sich. Seine Pensionierung

hat Werner Hengartner, der damals als Kreativ-Therapeut arbeitete, als einen «rechten Schnitt ins Leben» empfunden. Den Arbeitsplatz, der jederzeit Kontakte möglich machte, gab es von einem Tag auf den andern nicht mehr.

Werner Hengartner fragte sich daher: Was mache ich jetzt? Diese Frage war durch die Wirklichkeit jedoch schnell beantwortet, denn Werner Hengartner hatte sich auf die Pensionierung gefreut – dies vor allem auf die Freiheit, die damit verbunden ist. Man fühle sich – so denkt er – in diesem Zustand «wie in den Ferien». Es waren und sind aber keine Ferien, um auf der faulen Haut abhängen zu können, sondern «Aktivferien»,

denn Werner Hengartner nahm verschiedene Engagements an, auf die er sich ohnehin schon lange gefreut hatte.

Mit Blick auf ihre Zukunft hegen die Hengartner's *einen* wichtigen Wunsch: Sie möchten in ihrem Haus alt werden – und dies bis zum letzten Gang; denn sie sehen sich nicht in einer sozialen Institution, in der sie nichts anderes mehr tun könnten, als auf ihr Ende warten. Vor allem möchten sie sich nie auf Gegenseitigkeit zur Last fallen.

Zum Projekt «Wohnen im Alter» sind Werner und Clara Hengartner «sehr positiv» eingestellt. Es wäre eine «Superlösung».

Werner Meier

Seit der Pensionierung arbeitet er in Teilzeit als Partner und Gesellschafter in einer Personalvermittlung für Baukader mit. Zudem wirkt er in seiner eigenen Firma in den Bereichen Business-Analyse, IT- und Organisationsberatung. Ausserdem investiert er als Vorstandsmitglied der Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft Ostschweiz einen grossen Teil seiner verbleibenden Freizeit zugunsten der Aus- und Weiterbildung in der Ahnenforschung.

Heinz Riedener geht Veränderungen möglichst frühzeitig und aktiv an. Es ist ihm wichtig, den sogenannten Ruhestand nicht wörtlich zu nehmen. «Lebensqualität heisst für mich im Wesentlichen attraktiv beschäftigt, geis-

Eine Frage der Betrachtungsweise ...

Heinz Riedener lebt seit elf Jahren im Gstell in Lutzenberg. Er ist verwitwet. Seine Tochter, sein Sohn und die Enkelkinder wohnen in der Nachbargemeinde beziehungsweise auch in Lutzenberg. Als Bankangestellter arbeitete Heinz Riedener bis zu seiner Pensionierung Mitte 2013, während mehr als 38 Jahren im selben Unternehmen in verschiedenen Führungsaufgaben und wechselnden Funktionen. So oblag ihm unter anderem auch, Veränderungsprozesse zu initiieren und zu begleiten.

tig und körperlich aktiv zu sein. Und daran auch Spass zu haben.» Das ist für ihn unter anderem der Schlüssel dazu, gesund, fit und flexibel zu bleiben.

Für Heinz Riedener sind sich verändernde Situationen immer wieder eine Frage der Betrachtungsweise und eine Aufforderung, sich bewusst mit dem auseinander zu setzen, was man will, braucht und woran man interessiert ist. Da kann mitunter plötzlich die Frage auftauchen: Entspricht der Wohnraum, den ich jetzt nutze, noch meiner aktuellen Situation? Welche Infrastruktur brauche ich? Welchen Vorlieben und Eigenheiten muss ein allenfalls neu zu wählendes Umfeld entsprechen?

Heinz Riedener ist davon überzeugt, dass diese individuellen und verschie-

denartigen Bedürfnisse künftig noch bedeutender Einfluss auf die Bandbreite der Wohn-, Pflege- und Betreuungsangebote nehmen werden.

Maria Heine Zellweger

Ressourcenorientiert das beziehen, was ich brauche ...

Denise L'Homme wohnt zusammen mit ihrem Ehemann im Weiler Haufen. Sie arbeitet als Leitung Pflege und Betreuung in der «Altensteig – Pflege und Wohnen» in Rheineck. So setzt sie sich

nicht nur als Privatperson damit auseinander, was hilfreich sein kann in sich verändernden Situationen in der dritten Lebensphase. Sie ist damit auch in ihrem Arbeitsalltag konfrontiert und engagiert sich berufspolitisch für Lebensgestaltung im Alter.

Denise L'Homme erhofft sich, auch bei allfälliger Pflege- oder Betreuungsbedürftigkeit möglichst lange zu Hause bleiben zu können. «Ich glaube, ich würde es schätzen, wenn ich dann bedürfnisgerecht und ressourcenorientiert das an Hilfe und Unterstützung beziehen kann, was ich brauche. Soviel als nötig, so wenig wie möglich».

Sollten Veränderungen in der Gesundheit oder der Mobilität eine Anpassung der Wohnsituation erfordern,

würde sie diese wohl gerne in der Nähe haben wollen. Sie erachtet es als wichtig, auch bei Pflegebedürftigkeit nahe der angestammten Umgebung, den bekannten Personen und Strukturen sein zu können.

Die Pflegefachfrau ist deshalb auch sehr angetan vom vorgestellten Projekt «Wohnen im Alter». Ihres Erachtens könnten nach diesem Konzept Wohn- und Pflegeangebote entstehen, die den zukünftigen Ansprüchen und Wünschen gerecht werden. Es ist geeignet, das ganze Spektrum zwischen absoluter Autonomie, der Inanspruchnahme einzelner Services und ambulanter oder stationärer Pflege anzubieten.

Maria Heine Zellweger

Willi Würzer und Sepp Eugster, Wienacht-Tobel

Willi Würzer, der ehemalige Posthalter aus Wienacht-Tobel, lebt seit dem Hinschied seiner Ehefrau alleine. Dem rüstigen und immer aktiven Pensionär ist es wohl in seinen vier Wänden, dies, obwohl er wehmütig zugeben muss: «Zu zweit war es halt schon schöner». Sepp Eugster, einige Lenze jünger als Willi Würzer, lebt mit seiner Familie ebenfalls in Wienacht-Tobel. Dort hegt und pflegt er einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb mit einem lauthals gackernden und meckernden Bestand an Kleintieren.

Die Frage, ob er sich ein Leben in einer Alterswohnung vorstellen könne verneint Willi Würzer. Ein Zimmer hätte man ja wenigstens, aber so zu leben könne er sich nicht vorstellen. Auch Sepp Eugster ist sich diesbezüglich im Klaren, er habe sein eigenes Heim. So lange er es machen könne, bleibe er zu Hause. Erst wenn es die Gesundheit nicht mehr zulassen würde, könnte er sich z. B. vorstellen, dereinst im «Trüeterhof» in Thal zu leben. Den «Trüeterhof» kennt Josef Eugster, weil seine Mutter dort lebt. Man müsse sich um nichts kümmern, für alles werde gesorgt und das Essen sei hervorragend.

In seiner Funktion als Beistand kennt Willi Würzer das Heim Quisisana in Heiden. Es sei für ihn sehr eindrücklich zu sehen, wie liebevoll die Bewohner dort begleitet würden. Wenn es dereinst wirklich nicht mehr machbar

wäre, würde Willi Würzer, wenn schon denn schon, in ein Alters- und Pflegeheim ziehen. Nach 80 Jahren «Chef» in seinem eigenen Haus wäre dies jedoch eine sehr grosse Umstellung. So oder so, der Auslöser für eine Veränderung ist immer der Gesundheitszustand.

Dieser Meinung ist auch Sepp Eugster. Er vermerkt, dass die Leute in ländlichen Gegenden eher möglichst lange zu Hause wohnen bleiben. Stadtleute ziehen womöglich viel eher aus einer Stadtwohnung in eine kleinere Alterswohnung. Die Situation ändere ja höchstens in der Wohnungsgrösse, das sei dann eher verkraftbar.

Zur Projektidee einer Zusammenarbeit mit der Gemeinde Walzenhausen, resp. Realisierung von Alterswohnen und Tagesbetreuung in Lutzenberg, äussern sich beide Gesprächsteilnehmer verhalten positiv. Anders ausge-

drückt: Etwas machen müsse man ja ohnehin, sonst würden die Kosten für die Gemeinde aus dem Ruder laufen. Schade, dass der Bereich der Alterspflege nicht mehr in der Gemeinde selber abgedeckt werden könne.

Grundsätzlich soll man jedoch in Veränderungen auch das Gute sehen.

Peter Schalch

Bruno Büchi: «Fragen, die man sich beim Älterwerden stellt»

Bruno Büchi, der im Weiler Tobel wohnt und von allen, die ihn kennen, einfach «Büsch» genannt wird, ist, als Jahrgang 1945 und früherer Werbeleiter, schon seit acht Jahren pensioniert. Als die Pensionierung zeitlich auf ihn zukam, musste auch er sich fragen, wie er im Alter wohl wohnen könne. Er konnte sich sagen: «Die finanzielle Seite ist problemlos.» Er wohnte und wohnt heute noch im eigenen Haus – und hat auch Einnahmen durch Zinsen. Andere Fragen, die man sich stellen muss, ergeben sich aus dem Thema «Gesundheit». Hier geht es darum, bewusst so zu leben, dass man möglichst lange gesund bleiben kann. Als «Büsch» in Pension ging, wurde ihm bewusst, dass man in dieser Situation von Verantwortung beruflicher Art befreit wird. Andererseits hat man keinen Einfluss mehr, wie dies im beruflichen Leben noch der Fall war. Umso wichtiger sei jetzt, dass man noch diese und jene Aufgabe übernimmt und so das Gefühl hat, «man sei noch jemand» – und vor allem noch aktiv.

Auf die Frage, was er vom Projekt «Wohnen im Alter» halte, meint Bruno Büchi: «Wenn dieses Projekt so, wie es als Vorschlag bekannt geworden ist, ausgeführt werden kann, bin ich damit sehr einverstanden.»

Werner Meier

Verfügbarkeit eines entsprechenden Angebots bestimmt die Entscheidung

Yvonne und Ruedi Sgier bewältigten 2018 zwei markante Veränderungen in ihrem Leben: Beide wurden pensioniert und gleichzeitig zügelten sie aus ihrem Haus in Rheineck, das sie mehr als dreissig Jahre bewohnten, an die Engelgass in Lutzenberg.

Auf die Frage, was sich durch die Pensionierung im Wesentlichsten geändert habe, sagt Ruedi Sgier schmunzelnd: «Der Zahltag kommt jetzt einfach von wo anders her». Aber da ist schon noch mehr. Der vorgegebene Zeitplan, die Struktur fällt weg. Es ist Umstellung und Freiheit, die Tage fortan selber zu gestalten. Der zeitgleiche Wohnungswechsel ergab sich aus dem Wunsch, zu verkleinern. Das Ehepaar Sgier hat verschiedene Wohnungen besichtigt, sie legten sich bei der Suche nicht auf eine bestimmte Ortschaft fest. «Manchmal steht eine Veränderung an, und die entsprechende Entscheidung fürs Neue hängt dann vom Angebot, der Verfügbarkeit ab. Und es muss passen.»

Was das passende Angebot sein könnte im Falle einer erneuten Veränderung, zum Beispiel einer Betreuungs- oder Pflegebedürftigkeit, ist im Voraus schwierig zu benennen. Im Idealfall soll Pflege zu Hause stattfinden können oder sei das Pflegeangebot in örtlicher Nähe zum Wohnraum des Partners.

Grundsätzlich vertrauen die Eheleute jedoch darauf, dass sie im Ernstfall gegenseitig die richtige Entscheidung treffen. Das heisst auch hier, dass die Veränderung dann bestimmt, welches Angebot passt und auch zur Verfügung steht.

Das vorgestellte Projekt «Wohnen im Alter» wirkte auf Yvonne und Ruedi Sgier wenig ausgereift und konkret. Die Präsentation des Vorprojekts lässt Fragen offen und erschwert deshalb die Vorstellung, wie es in der Realität funktionieren könnte.

Maria Heine Zellweger

Felix Zwicky, Lutzenberg - Brenden

Felix Zwicky gelangte mit einem Leserbrief an die «fokus»-Redaktion, um seine Meinung zum Thema Seniorenwohnheim Brenden kund zu tun. Da unser Gemeinde-Infoblatt über keine derartige Plattform verfügt, hat sich die Redaktion, mit Bezug auf das «fokus»-Thema, seinem Anliegen angenommen und verschiedene Fragen zum Thema «Wohnen im Alter» an ihn gerichtet.

Felix Zwicky sieht den Veränderungen, welche sich ihm bei der Pensionierung einstellen werden, sehr gelassen entgegen. Mehr Ruhe, Zeit für Hobbies und neue Aufgaben verschiedenster Art hätten dannzumal mehr Raum in seinem Leben. Auch neue Begegnungen würden sich mit Bestimmtheit ergeben. Er wünscht sich eine möglichst lange Selbständigkeit im Tagesablauf, sowie eine gute Lebensqualität ohne grossen Luxus. Wichtig ist ihm zudem ein bedarfsgerechtes und flexibles Angebot an Hilfeleistungen und Gemeinschafts-Aktivitäten. Sollte eine Verän-

derung unverhofft eintreten, wünscht sich Felix Zwicky eine professionelle Anlaufstelle, welche Beratung und Unterstützung bietet.

Als direkter Nachbar des Seniorenwohnheims Brenden, liegt ihm sehr viel am Weiterbestand der Führung eines Heims unter der Leitung der Gemeinde. Felix Zwicky ist strikte dagegen, dass die Gemeinde Lutzenberg die Verantwortung für die Betreuung ihrer langjährigen Einwohner aus der Hand geben möchte und das Land einem Investor zu verkaufen gedenkt. Er sähe es als sinnvoll, am Standort

Brenden festzuhalten und diesen gegebenenfalls auszubauen. Das ortsbildprägende Gebäude des Seniorenwohnheims sollte dabei bestehen bleiben. Falls die Wirtschaftlichkeit einen Weiterbestand als Seniorenwohnheim nicht erlauben würde, müsste man wohl eine Möglichkeit ausserhalb der Gemeinde suchen.

Am Standort Brenden könnten andere Verwendungen in Betracht gezogen werden, wie z. B. eine Alters-WG mit integrierter Spitex und Senioren-Treff. Ein Reha-Zentrum, Asylheim oder betreutes Wohnen.

Wichtig erscheint Felix Zwicky der Aspekt, dass die Gemeinde das Ganze in der Hand behält und sich weiterhin um das Wohl ihrer Senioren einsetzt.

Peter Schalch

Richard und Irma Bloomfield: Erst im <zweiten Anlauf> richtig pensioniert

Richard Bloomfield, der während vielen Jahren Pfarrer war, ging im Jahr 2012 von sich aus frühzeitig in Pension. Die Freude, nun ein geruhames Leben führen zu können, kam aber nicht auf. Ein Pfarrer hat an Sonn- und Feiertagen zu tun, aber auch – zu kaum kalkulierbaren Zeiten – mit kurzfristigen Einsätzen.

Ab 2012 wurde Richard Bloomfield immer wieder herbeigerufen für Einsätze zu Gottesdiensten und Ferienvertretungen in der Region. Die zwei Jahre von 2013 bis 2015 waren belegt mit Arbeitspensen zwischen 50–100 Prozent in der Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg. Dies endete 2015 in eine von Richard Bloomfield erneut selbst verfügte, quasi zweite Pensionierung.

Und jetzt wurde alles anders: Die Bloomfields gewannen Zeit und zwar freie Zeit, die der Familie zugute kam. Jetzt gab es aber auch Zeit, um über die Zukunft nachzudenken. Sicher ist, dass Richard und Irma Bloomfield möglichst lange im gleichen Haus wohnhaft bleiben wollen. Sie haben

sich jetzt schon bewusst in der Region umgeschaut, um erfahren zu können, wo es Wohnungen für's Alter hat. Vom Haus in eine kleinere Wohnung und später vielleicht in eine noch kleinere Alterswohnung wechseln zu müssen, das sei – so Irma Bloomfield – immer wie ein wenig sterben.

Richard und Irma Bloomfield finden das Projekt <Wohnen im Alter> so, wie es vorgestellt wurde, sehr gut. Denn die Nachfrage nach Wohngelegenheiten, die den heutigen Bedürfnissen entsprechen, sei gross. Dass im Teil Brenden von <Wohnen im Alter> auch eine Kindertagesstätte geplant ist, sei sehr positiv zu werten.

Werner Meier

Irma und Richard Bloomfield hoffen, noch lange in ihrem heutigen Haus in der Tolen wohnen zu können.

Hans Hangartner: Ein Mann, der fast die ganze Welt kennen lernte

Erstaunlich, was für ein Datum Hans Hangartner nennt, wenn man ihn nach seinem Geburtsdatum fragt: 1953, 7 Tage vor der Erstbesteigung des Mount Everest durch Sir Edmund Hillary. Seither ist viel passiert: Schule in Lutzenberg, Lehre bei Wild Heerbrugg als Maschinenmechaniker und schliesslich Physikassistent in der Kantonsschule Trogen.

Nach der Lehre wohnte Hans Hangartner vier Jahre in Zürich. Er wollte «als Landei einmal die Stadt erleben». Es waren <vier tolle Jahre>. Und doch kehrte er wieder auf's Land zurück. Er hatte einige Stellen, kam aber mehrmals wieder zurück zur Firma Bopp, Drahtflechterei in Wolfhalden. Im Alter von 50 Jahren wollte er aber nochmals eine berufliche Veränderung erleben. Die fand er in seinem Job als Physikassistent in der Kantonsschule Trogen. Den Professoren bereitete Hans Hangartner Versuche für den Unterricht vor, Schüler betreute er im Praktikum. Mehrmals in seinem Leben ging er auf Reisen. 1978/79 bereiste er mit Schiff

Hans Hangartner bewohnt in der Büelachen das Haus, in dem er schon mit den Eltern gewohnt hat.

und Bahn ganz Asien, 1986 ging es einmal rund um die ganze Welt. Seit dem 22. Mai 2018 ist Hans Hangartner in Pension.

Nun stellt sich auch ihm die Frage, welche die meisten Pensionisten für sich selbst beantworten müssen: Was mache ich mit der vielen Zeit, die ich nun habe? Vor kurzem ist er mit dem Velo von Donau-Eschingen der Donau entlang bis nach Belgrad gefahren. Auf dem Velo hat sich Hans Hangartner viele Gedanken gemacht. Er will alles, was auf ihn zukommt, ruhiger angehen. Ende Mai war er auf einem Bootstour in Australien. Im März will er eine Töfftour durch Kambodscha und Vietnam unternehmen. Solange er gesund bleibt, wird Hans Hangartner jedes Jahr eine Reise antreten, die ihn durch die weite Welt führt – und wieder gesund nach Hause. Viel Glück, Hans!

Werner Meier

Wir gratulieren

95. Geburtstag

**Salathe geb. Reden,
Margot Elfriede Margarete**
Tanne 55, 9405 Wienacht-Tobel
3. Februar 1924

90. Geburtstag

Löschner, Pierre Alex
Altersheim Quisisana,
Freihofstrasse 1, 9410 Heiden
27. Februar 1929

90. Geburtstag

Steiner geb. Hohl, Alice
Seniorenwohnheim Brenden,
Brenden 288, 9426 Lutzenberg
4. März 1929

80. Geburtstag

Dolder geb. Albrecht, Christina Luzia
Hellbüchel 404, 9426 Lutzenberg
20. Januar 1939

80. Geburtstag

Würzer, Willi
Unterer Kapf 308,
9405 Wienacht-Tobel
11. Februar 1939

Eiserne Hochzeit

**Willi und Irma Magdalena
Nussbaumer-Mayr**
Seniorenwohnheim Brenden,
Brenden 288, 9426 Lutzenberg
haben am 30. März 1954 geheiratet.

IPV – Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2019

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2019.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2019 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2017. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt. Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch. Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2019** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Neujahrsbegrüssung 2019

Für das neue Jahr wünscht der Gemeinderat Lutzenberg allen Einwohnerinnen und Einwohnern unserer Gemeinde alles Glück, das es gibt, um gesund und zufrieden sein zu können.

Der Gemeinderat und der Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg möchten gemeinsam mit Ihnen das neue Jahr begrüssen.

Wir laden Sie am **Freitag, 11. Januar 2019, um 19.00 Uhr**, zur Neujahrsbegrüssung im Schützenhaus Gitzbüchel 187 herzlich ein. Auf Ihren Besuch bei einem Neujahrsapéro freuen wir uns sehr.

Gemeinderat

Seniorentaxi auch für alle Einwohnerinnen und Einwohner mit Jahrgang 1949

Liebe Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Lutzenberg

Seit 1. Januar 2019 können die Einwohnerinnen und Einwohner mit Jahrgang 1949 vom Angebot des Seniorentaxis Gebrauch machen. Das Angebot besteht seit 1. Juli 2013 und soll zur Verbesserung und Erhaltung Ihrer Mobilität beitragen. Es ist dem Gemeinderat ein Anliegen, dass die älteren Einwohnerinnen und Einwohner, trotz ländlicher Umgebung möglichst mobil bleiben können.

Sie können den persönlichen Fahrausweis direkt bei der Gemeindeverwaltung Lutzenberg beziehen. Dieser Fahrausweis berechtigt Sie, das Seniorentaxi für max. 8 Einzelfahrten pro Monat zu nutzen. Der Preis pro Fahrt beträgt Fr. 5.00. Räumlich ist das Angebot auf 10 km Fahrweg beschränkt. Sie werden direkt vor Ihrer Haustüre einsteigen können und an Ihr Wunschziel chauffiert.

Es stehen Ihnen zwei Vertragspartner zur Auswahl, je nach Ziel Ihrer Reise:

- **Blitz-Taxi**, Heiden, Telefon 071 891 50 50
(für Fahrten im Bereich Appenzeller Vorderland, Rheineck und Umgebung)
Montag bis Freitag, ab 6.00 bis 20.00 Uhr
Samstag und Sonntag, 24 Stunden durchgehender Betrieb
- **Funk-Taxi Bereiter**, Rorschach, Telefon 071 841 55 55
(für Fahrten im Bereich Rorschach, Rheineck und Umgebung)
Montag bis Sonntag, 24 Stunden durchgehender Betrieb

Die Nutzung des Angebots steht all jenen offen, welche einen persönlichen Fahrausweis über die Gemeinde bezogen haben, im 70sten Lebensjahr sind oder jünger – sofern ein ärztliches Attest vom Arzt über eine Behinderung vorliegt.

Gemeindekanzlei

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden

Zeit: 17.00–18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind:

- Mittwoch, 9. Januar 2019
- Mittwoch, 6. Februar 2019
- Mittwoch, 6. März 2019

Geburten

- **Fiedler, Louise Dorothea**, geboren am 16. August 2018 in Heiden AR, Tochter des Schreiter, Christoph und der Fiedler, Dorothea, wohnhaft in Lutzenberg AR
- **Sacher, Jan**, geboren am 3. Oktober 2018 in Heiden AR, Sohn des Prete, Emanuel und der Sacher, Janine, wohnhaft in Lutzenberg AR
- **Ziegler, Peter**, geboren am 7. November 2018 in Heiden AR, Sohn des Ziegler, Peter und der Ziegler geb. Linder, Corina, wohnhaft in Wienacht-Tobel AR
- **Stellmach, Aaron Rolf Georg**, geboren am 9. November 2018 in Heiden AR, Sohn des Thamm, Dominic und der Stellmach, Maria Doris, wohnhaft in Lutzenberg AR

Trauung

- **Rey, Stefan und König-Rey geb. König, Caroline Helene**, Trauung am 27. Oktober 2018 in Rehetobel AR, wohnhaft in Lutzenberg AR

Todesfall

- **Österreicher geb. Heuberger, Martha Ida**, gestorben am 12. Oktober 2018 in Heiden AR, geboren 1924, wohnhaft gewesen in Wienacht-Tobel AR

Anmeldepflicht für Betriebsstätten

Natürliche Personen sind verpflichtet, jede Betriebsstätte im Kanton Appenzell Ausserrhoden beim Einwohneramt der entsprechenden Gemeinde zu melden (Art. 1 VO über die Niederlassung und den Aufenthalt von Schweizern). Falls Sie ein Geschäft führen und dieses bis heute dem Einwohneramt nicht gemeldet haben, bitten wir Sie, dies nachzuholen.

Juristische Personen sind in jedem Fall verpflichtet, Betriebsstätten im Kanton Appenzell Ausserrhoden beim Handelsregister zu melden, wenn diese einen jährlichen Umsatz von mehr als Fr. 100 000.00 erreichen.

Für einzelne Branchen wie Inkasso, Treuhänder, etc., besteht die Meldepflicht ungeachtet der Umsatzhöhe. Im Zweifelsfall setzen Sie sich mit Ihrem Berater oder mit der Kantonalen Steuerverwaltung Appenzell Ausserrhoden in Herisau in Verbindung.

AHV-Gemeindezweigstelle

Weiterbildungen nicht nur für die Landwirtschaft

Die Abteilung Beratung im ländlichen Raum im Amt für Landwirtschaft stellt jedes Jahr ein spannendes Weiterbildungsprogramm vor. Neben produktionstechnischen Kursen in Tierhaltung oder Pflanzenbau für Personen aus der Landwirtschaft werden auch Veranstaltungen für weitere Interessierte organisiert.

Die Kurse und Veranstaltungen der «Beratung im ländlichen Raum» im Amt für Landwirtschaft sind jeweils gut besucht. Viele der Angebote richten sich an in der Landwirtschaft Tätige. Doch wie jedes Jahr, finden sich im umfangreichen Weiterbildungsprogramm fürs kommende Jahr auch Kurse und Veranstaltungen, die nicht nur Bäuerinnen und Landwirte interessieren. Dank der Zusammenarbeit mit den Beratungen der Kantone Appenzell Innerrhoden und St.Gallen sowie der Frauenzentrale Appenzell Ausserrhoden ist es möglich, eine breite Palette interessanter Weiterbildungen anzubieten. Alle Angebote werden von erfahrenen und ausgewiesenen Personen geleitet und durchgeführt.

Neben produktionstechnischen Kursen in Tierhaltung, Pflanzenbau oder Administration für Landwirtschaftsbetriebe werden beispielsweise Ende Februar bis April 2019 Schnitt-, Pflege- und Pfropfkurse bei Hochstammobstbäumen organisiert. Dabei lernen die Teilnehmenden direkt an einem Baum draussen im Feld. Beim Kurs ‚Milchverwertung im Bauernhaushalt‘ wird das Wissen für die Herstellung von Jogurt, Quark, Frischkäse, Ziger und Mascarpone vermittelt. Denn diese Produkte können auch in einem Privathaushalt hergestellt werden – damit man weiss, was im Produkt steckt. Die Kurse «Homöopathische Selbstbehandlung», «Kneipen ist genial, genial einfach» oder «Stärkende Pausen im Alltag» tragen zum Wohlfühlen bei. Und für die persönliche Weiterbildung eignen sich die Kurse «Selbst- und bewusst auftreten und reden» und «Fit für öffentliche Ämter und Politik».

Das Weiterbildungsprogramm ist auf www.ar.ch/alw/Weiterbildung > Kurse, Veranstaltungen > Weiterbildungsprogramm aufgeschaltet. Bestellt werden kann es beim Amt für Landwirtschaft, Beratung im ländlichen Raum (lisbeth.lieberherr@ar.ch / 071 353 67 52).

Weitere Auskunft erteilt das Amt für Landwirtschaft, Jeannette Stadelmann, Beraterin, 071 353 67 51, jeannette.stadelmann@ar.ch

Hochstammbaumschnittkurs vom März 2018, praktische Ausbildung am Baum.

Forstkorporation Vorderland: Aufrichtfest der Maschineneinstellhalle

Die Forstkorporation Vorderland, gegründet 1978, besteht aus den sechs Trüggemeinden Grub AR, Heiden, Lutzenberg, Wolfhalden, Walzenhausen und Reute. Bei der Besichtigung und Einweihung der neu erstellten Maschineneinstellhalle mit Büro durfte der neue Präsident, Eugen Schläpfer, Wolfhalden, eine stattliche Anzahl Behördenmitglieder des Kantons AR und den sechs Mitgliedsgemeinden begrüßen. Einen speziellen Willkommensgruss richtete er an die fünf Mitarbeiter der Forstkorporation und an die Handwerker der Gewerbebetriebe.

(hintere Reihe von links):
Michael Nützel, Martin Eisenhut, Armin Bürki, der neue Präsident Eugen Schläpfer
(vordere Reihe von links):
Förster Hans Beerli, Ruedi Rechsteiner scheidender Präsident und Kilian Motzer

Die Verantwortlichen freuten sich an dem gelungenen Bauwerk, das neben der grossen Holzschnitzelhalle an die ehemalige «Pulverhütte» angebaut werden konnte. Endlich ist genug Platz vorhanden um die zahlreichen Forstmaschinen geschützt einzustellen. Das Ziel der Forstkorporation Vorderland, den Neubau mit den Gewerbebetrieben aus den Mitgliedsgemeinden und mit viel Holz vor Ort zu realisieren, konnte voll umgesetzt werden. Das neue Büro ist eine Augenweide. Hier wurden verschiedene Holzarten wie Fichten-, Lärchen-, Spitzahorn- und Douglassholz aus den gemeindeeigenen Wäldern verarbeitet. Die Forstkorporation Vorderland, als Dienstleistungsbetrieb für die Gemeinden und für private Waldbesitzer, bedankte sich herzlich für die moralische Unterstützung und die Realisierung.

Verabschiedung von Alt-Präsident Ruedi Rechsteiner, Reute

Anlässlich der Einweihung der Maschineneinstellhalle im Forstwerkhof Heldholz wurde die Gelegenheit benutzt, den langjährigen Präsidenten, Ruedi Rechsteiner, zu verabschieden. 18 Jahre hat sich Ruedi für die Forstkorporation Vorderland unermüdlich eingesetzt, davon 10 Jahre als Präsident. Als Dank durfte Ruedi eine schöne Holzbank und ein Bild vom Forstwerkhof Heldholz als Erinnerung mit nach Hause nehmen.

Eugen Schläpfer, Präsident Forstkorporation Vorderland

Wahltermine für die kantonalen und kommunalen Gesamt- erneuerungswahlen

Der Regierungsrat hat die Termine für die kantonalen und kommunalen Wahlen wie folgt festgelegt:

10. Februar 2019

1. Wahlgang kantonale Wahlen

17. März 2019

1. Wahlgang kommunale Wahlen
2. Wahlgang kantonale Wahlen

28. April 2019

evtl. 2. Wahlgang kommunale Wahlen

Gemeindekanzlei

WERDEPOLIZIST.CH
WERDEPOLIZISTIN.CH

POLIZEI

**GEMEINSAM
FÜR ALLE.**

Sennhütte

Sennhütte Familie Fuhrer
Dorfstrasse 4 9425 Thal
Tel. 071 888 29 53
www.sennhuetten-thal.ch

...frisch vom Dorf! für Ihre
täglichen Einkäufe

Fondue Parade

- ▶ frisches, fixfertiges Chäsfondue hausgemacht
- ▶ 10 Sorten zur Auswahl
- ▶ einfache und rasche Zubereitung
- ▶ ohne Zugabe von Zusatz-Stoffen
- ▶ gekühlt mehrere Wochen haltbar
- ▶ ein Genuss!

Raclette Experte

- ▶ 15 Sorten zur Auswahl
- ▶ frisch geschnitten
- ▶ Platten

Ravioli

- ▶ hausgemacht
- ▶ grosse Auswahl
- ▶ ohne E-Stoffe

Das Sennhütte-Team freut sich auf Ihren Besuch und dankt für Ihren Einkauf.

Wir sind für Sie da:

Mo - Fr 0730 - 1215 1400 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend

ELEKTRO FREI RHEINTAL AG

Starkstrom – Schwachstrom – Telematik

www.elektro-frei.ch

Unterdorfstrasse 94
9443 Widnau
Tel. 071 727 80 80

Im Moos 2
9450 Lüdingen
Tel. 071 750 04 44

Thalerstrasse 51
9424 Rheineck
Tel. 071 888 56 66

Hauptstrasse 80
9658 Wildhaus
Tel. 071 999 94 44

VSCI Carrosserie

Thomas Hotz

Brenden 305
9426 Lutzenberg

- Autoglas • Unfallschäden • Rostschäden
- Spritzwerk • Oldtimer • Leihwagen

Telefon 071 880 00 20 carrosserie.hotz@bluewin.ch
Telefax 071 880 00 21 www.carrosserie-hotz.ch

Hier könnte Ihr Inserat stehen!

123 x 42 mm

Kontakt:

Hans Künzler, Telefon 071 886 70 81, hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

BURG TAXI

Buschor Ivo, 9425 Thal

Taxi, Flughafentransfer, Kurierfahrten

079 900 20 21

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Oberbrenden 764
9426 Lutzenberg

Natel: 079 407 26 34

Telefon: 071 888 00 28

Telefax: 071 888 03 18

e-mail: info@langenegger-heizungen.ch

www.langenegger-heizungen.ch

Handänderungen (970a ZGB) September bis November 2018

1. 10. 2018

Kirchmayr Sabine, A-Gaissau, Erwerb 11.3.2014, an Rushiti Fadil, Herisau, ME zu $\frac{28}{100}$, Rushiti Fatmira, Herisau, ME zu $\frac{28}{100}$, Rushiti Arian, Gossau, ME zu $\frac{22}{100}$, Rushiti Mirjeta, Gossau, ME zu $\frac{22}{100}$, GB Nr. 421, Wohnhaus Nr. 707, 626 m² Grundstücksfläche, Hof

10. 10. 2018

Isler-Schmalz Kurt, Lutzenberg, Erwerb 7. 10. 1982/12. 7. 2010, an Isler Thomas, Lutzenberg, GB Nr. 922, Gartenanlage, 971 m² Grundstücksfläche, Brenden

17. 10. 2018

Thalmann Gregor, Erwerb 20. 6. 2018, an Thalmann Siri, Rorschach, $\frac{1}{2}$ Miteigentum an GB Nr. 314, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 184, 386 m² Grundstücksfläche, Oberhof

30. 10. 2018

Maslic Daniel, Sirnach, Erwerb 23. 12. 2013, an Häufele Christoph Guido, Lutzenberg, $\frac{1}{2}$ Miteigentum an GB Nr. 886, Wohnhaus Nr. 820, 745 m² Grundstücksfläche, Gstell

31. 10. 2018

Klotz Markus, D-Offenburg, Erwerb 26.8.2010, an Perera Udeesha Nishadee, Rorschach, STWE Nr. S5090, Sonderrecht an 4 $\frac{1}{2}$ -Zimmer-Wohnung, $\frac{34,4}{1000}$ Miteigentum an GB Nr. 383, Fuchsacker; STWE Nr. S5105, Sonderrecht am Garagenplatz Nr. 5, $\frac{2,2}{1000}$ Miteigentum an GB Nr. 383, Tiefgarage, Fuchsacker

28. 11. 2018

Nüesch Matthias, St.Gallen, Erwerb 11.4.2018, an Koç Ramazan, Rheineck, GB Nr. 446, Wohnhaus Nr. 603, 716 m² Grundstücksfläche, Hof

Öffnungszeiten

Schalterstunden für alle Büros im Gemeindehaus

Montag	8.30–11.45	13.30–18.00
Dienstag	8.30–11.45	Büros nachmittags geschlossen*
Mittwoch	8.30–11.45	Büros nachmittags geschlossen*
Donnerstag	8.30–11.45	Büros nachmittags geschlossen*
Freitag	7.30–14.00	Büros durchgehend geöffnet

*Telefonisch können auch Termine ausserhalb der Schalterstunden vereinbart werden.

Telefonnummern der Verwaltung

071 886 70 80	Hauptnummer
071 886 70 82	Gemeindeschreiber/Notariat/Erbschaftsamt
071 886 70 81	Finanzverwaltung/Sozialamt
071 886 70 84	Bausekretariat
071 886 70 85	Einwohnerkontrolle/AHV-Gemeindezweigstelle/ Arbeitsamt/Bestattungsamt

Fax-Nummer

071 886 70 89 für alle Abteilungen

Internet/E-Mail

www.lutzenberg.ch / info@lutzenberg.ch

Bewilligte Projekte September bis November 2018

- Korporation Pro Tobel, c/o Andreas Tonner, Tobel 85, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Holzbrunnen, Parz. Nr. 553, Tobel, Wienacht-Tobel
- Langenegger-Weber Damian und Claudia, Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg
Ersatz Öl- durch Gasheizung, Parz. Nr. 30, Haufen 512, Lutzenberg
- Ganz-Schönenberger Erwin und Ida, Fuchsacker 276, 9426 Lutzenberg
Sanierung West- und Südfassade, Ersatz Balkon Westseite, Parz. Nr. 166, Fuchsacker 276, Lutzenberg
- Stutz-Buser René und Ilona, Hof 655, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 443, Hof 655, Lutzenberg
- Stetka-Lakner Philipp und Claudia, Hellbüchel 613, 9426 Lutzenberg
Erstellung Solaranlage, Parz. Nr. 429, Hellbüchel 613, Lutzenberg
- Aldrey Christian und Kesselring Nadja, Tobel 108, 9405 Wienacht-Tobel
Sanierung Westfassade am Scheunenteil, Parz. Nr. 526, Tobel 108, Wienacht-Tobel
- Rushiti Arian und Mirjeta, Hof 707, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gartenmauer, Parz. Nr. 421, Hof, Lutzenberg
- GRAVAG Erdgas AG, Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen
Neubau Hauszuleitung Erdgas, Parz. Nr. 82/81, Haufen 198/200, Lutzenberg
- Wild-Siegert Jakob und Mylène, Hof 702, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 480, Hof 702, Lutzenberg

Kindergarten

Besuch im Seniorenwohnheim

Dank Silvias spontaner Zusage spazierten die ‚Schmetterlinge‘ am Freitagnachmittag mit ihren Laternen zu den Senioren. Schüchtern trugen sie ihre Lieder vor, aber nach dem spendierten Dessertli, zeigten die Kinder mutig auch Turnübungen vor, worüber sich die Bewohner amüsierten.

Der wunderbare Herbstwald

Nicht nur im schönen, langen Sommer, sondern auch in den letzten bereits kühleren Wochen, genossen wir den Wald in vollen Zügen.

Die ‚Schmetterlinge‘ durften den neuen ‚Räupli‘ die bereits bekannten Orte zeigen und gemeinsam entdeckten wir auch neue Plätzli. Es wurde viel gelacht, gespielt und getobt.

Ein besonderes Highlight waren die Siebenschläfer, welche Geni Kamber beim Schützenhaus fand. Diese durften wir zwei Tage später im Wald freilassen. So hatten die fünf kleinen Tiere noch genügend Zeit, um sich ein geeignetes Nest für die Wintermonate zu suchen.

In den letzten Wochen veränderte der Wald sich stetig. So wurde aus dem satten Grün der Bäume und der Wiesen, ein braun-gelbes Blättermeer. Es wurden Laubhaufen gebildet, Wettrennen durch das Blättermeer veranstaltet und natürlich haben wir Blätter für kleinere Bastelarbeiten gesammelt.

Fleissige Hände

Auf dem Weg in den Wald haben wir viele, viele Bucheckerli gesammelt. Aus diesen kreierten die Kinder mit Konzentration und Ausdauer eine Weihnachtskugel, welche sie am 1. Adventssonntag in ihrem Kofferli den Eltern überreichen durften.

Gebastelt wurde auch sonst fleissig. Zum Beispiel hat Idi Ganz mit den Kindern zauberhafte Engeli genäht, wobei die Kinder ihre Fingerfertigkeit zeigen konnten.

Baumnüsse knacken

Schon steht die Adventszeit wieder vor der Tür. Da das Wetter glücklicherweise so lange trocken geblieben ist und auch die Sonne sich immer mal wieder gezeigt hat, konnten wir mehrere Male ausgiebig im Kindergarten Nüsse knacken, die wir für die Weihnachtsguezli benötigten. An den liegengebliebenen Nussbrösmeli in den Schalen erfreuten sich die Spatzen und Meisen.

Text: Sara Wagner
Foto: Monica Stieger Kamber

Handpuppen im TTG 3. Klasse

Im Textil-Technischen-Gestalten beschäftigen sich die Kinder der 3. Klasse seit den Sommerferien mit dem Thema Handpuppe.

Von der Idee der passenden Figur, bis zum genauen Entwurf der Kleidung, inklusive passender Stoffwahl bis zur Modellation des Gesichts und der Frisuren machten die Kinder alles selbst. Sie waren dabei in vielen Dingen sehr gefordert: Was zeichnen denn die einzelnen Figuren überhaupt aus, was muss ich ihr anziehen, damit jeder sieht, dass es eine Hexe ist, wie sind die Gesichtszüge, wie kann ich ein Auge malen, dass es echt aussieht.

Es war für mich eine extrem spannende Arbeitssequenz, in der ich die Kreativität der Kinder so richtig spüren konnte. Gegenseitige Inputs halfen den Kindern weiter, eine Idee umsetzen zu können. Mit viel Liebe haben sie an den Details und Accessoires gearbeitet.

Einige Statements der 3. Klässler:

- Mir hat es gefallen einen Gürtel aus Leder selber zu machen. (Diego)
- Zusammen mit Frau Romanin haben wir getüftelt, wie wir den Hexenhut

herstellen können. Meine Hexe hat sogar Warzen im Gesicht, die wir aus Heissleim gemacht haben. (Lanea)

- Ich habe eine Ärztin gemacht, weil ich gerne anderen Menschen helfe. (Kiara)
- Das Arbeiten mit Schubimehl hat sich angefühlt wie arbeiten mit Teig. (Kiano)
- Die Details am Kleid meines Engels habe ich am Liebsten gemacht. Vieles ist weiss und glitzerig. (Larissa)
- Meinem Jäger habe ich eine Jacke, einen Beutel aus Leder, ein Gepäckstück und einen tollen Hut gemacht. Ich finde er sieht spitze aus. (Leandro)
- Für die Frisur von «meiner Oma» mussten wir einiges ausprobieren. Frau Romanin hat mir dann die Idee gegeben, Haarnadeln aus Draht zu formen. So hat dann der Hut gehalten (Lia)

Simone Romanin

Radonmessungen in Ausserrhoder Schulhäusern und Kindergärten

Mit der revidierten eidg. Strahlenschutzverordnung, die seit Januar 2018 in Kraft ist, wird der Schutz vor Radon verbessert. In Schulen und Kindergärten sind Radonmessungen neu obligatorisch. Der Kanton steht dabei in der Verantwortung; denn Kinder sind besonders empfindlich auf sogenannte «ionisierende Strahlung».

Das Amt für Umwelt – als kantonale Radonfachstelle und zugelassene Radonmessstelle – wird deshalb in allen Ausserrhoder Gemeinden während der anstehenden Heizperiode Radonmessungen in den Schulhäusern und Kindergärten durchführen. Neu wurde in der Schweiz wie auch in Europa der Referenzwert der Radonkonzentration von 1000 auf 300 Bq/m³ herabgesetzt. Wird dieser Wert in bewohnten Räumen, Klassenzimmern oder an Arbeitsplätzen über-

schritten, müssen Massnahmen getroffen werden. Erste Resultate werden im nächsten Sommer vorliegen.

Radon ist gasförmig und steigt aus dem Gestein nach oben. Im Freien verdünnt es sich so stark, dass die Konzentrationen unbedenklich sind. Gelangt es jedoch über Naturbodenkeller oder undichte Fundamente in Gebäude, können sich dort Radonatome ansammeln und für Menschen auf längere Zeit gefährlich werden.

Weitere Auskunft erteilen:

Valentin Lanz, Leiter Abteilung Wasser und Stoffe, valentin.lanz@ar.ch, 071 353 65 39

René Glogger, Sachbearbeiter Abteilung Wasser und Stoffe, 071 353 65 68, rene.glogger@ar.ch

Mitarbeiterin Tagesstruktur

Stellenantritt: 4. März 2019

Wir suchen eine motivierte Mitarbeiterin, die den Mittagstisch an unserer Schule leiten möchte. Dieser findet aktuell am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag statt.

Arbeitszeit: 11.00 – 14.00 Uhr. Eine zusätzliche Betreuung mit Hausaufgabenhilfe zwischen 15.00 und 16.30 Uhr ist, abhängig von den Anmeldungen, im kommenden Schuljahr ebenfalls möglich.

Wir erwarten von Ihnen:

- Die Arbeit mit Kindern bereitet Ihnen Freude.
- Sie sind flexibel, gut organisiert, pünktlich und zuverlässig.
- Sie sind teamfähig.
- Sie bringen eine entsprechende Erfahrung und /oder Ausbildung mit und bilden sich gerne weiter.

Wir bieten eine angemessene Entlohnung, inkl. Sozialleistungen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Schulleiterin Jennifer Deuel, Gitzbüchel 189, 9426 Lutzenberg, welche auch Ihre Bewerbung entgegen nimmt.

jennifer.deuelzumstein
@schule-lutzenberg.ar.ch
079 730 02 09

Veranstaltungen zum Thema Sucht

Der Schule Walzenhausen ist es wichtig, die Themen Sucht und Abhängigkeit aktiv im Schul- und Lehrplan aufzugreifen und ergänzend mit externer Unterstützung im Schulalltag zu implementieren. Hierzu organisierte die Schule zwei Veranstaltungen: ein Elternreferat am 13. und ein Sondertag mit Workshops für die Lernenden der Sekundarstufe am 18. September 2018. Beide Anlässe wurden in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Suchtfragen AR vorbereitet und durchgeführt.

Am Elternabend nahm Markus Meitz, Leiter der Fachstelle, die Teilnehmenden auf eine Reise mit, welche durch die Hauptthemen Alkohol, Cannabis und CBD (Cannabidiol) führte. Dies sind oft diejenigen Substanzen, welche im Alter zwischen 11 und 15 Jahren von Jugendlichen ausprobiert oder konsumiert werden. Das Thema Alkohol beleuchtete das Rauschtrinken, die verschiedenen Konsummotive und die vielfältigen Gefahren, welche sich bei einem unangepassten Alkoholkonsum bei Jugendlichen zeigen. Der Mischkonsum von Alkohol und Cannabis ist dabei eine äusserst gefährliche Kombination und führt im Strassenverkehr oft zu tödlichen Unfällen, erklärt Meitz. Ein bereits früher und regelmässiger Alkohol- oder Drogenkonsum begünstigt generell eine spätere Suchtentwicklung und kann zur Abhängigkeit führen.

Das Thema Cannabiskonsum im Jugendalter zeigt auf verschiedenen Ebenen auf, dass ein regelmässiger Cannabiskonsum nachweislich negativ auf die Hirnentwicklung eingreift. Jugendliche befinden sich in der Entwicklungs- und Identitätsphase und müssen sich im Oberstufenalter zugleich auf die berufliche Laufbahn vorbereiten.

Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten und ein schulischer Leistungsabfall mit schlechten Schulnoten können u. a. Hinweise auf einen Cannabis- oder Substanzenkonsum sein.

Anlässlich der Veranstaltung wurde auch differenziert auf das Thema CBD eingegangen. In der Schweiz ist Cannabis mit einem THC-Gehalt von unter 1% legal und wird als sogenannter CBD-Hanf gehandelt. Cannabidiol (CBD) ist kein Betäubungsmittel gemäss Betäubungsmittelgesetz. Die Produk-

te sind bei Jugendlichen sehr beliebt. Jugendliche wie auch Erwachsene müssen wissen, dass ein regelmässiger CBD-Konsum trotz der Produktelegalität Schwierigkeiten bringen kann. Wird CBD konsumiert um sich zu entspannen, ist vom Führen eines Fahrzeugs abzuraten, so die Empfehlung von Meitz. Wird die Nachweisgrenze von 1,5 Mikrogramm pro Liter Blut nach dem Konsum von CBD-Hanf überschritten folgt der Führerscheinentzug.

Das Referat wurde mit einer spannenden Frage- und Diskussionsrunde im Plenum abgerundet. Die Schule bedankt sich bei den vielen interessierten Erziehungsberechtigten, die diesen Informationsabend besuchten.

Am ganztägigen Sondertag, der u. a. ebenfalls die am Elternabend thematisierten Punkte beinhaltete, wurden die Lernenden der Sekundarstufe in vier Gruppen eingeteilt. Eine weitere Gruppe bildeten die Sekundarlehrpersonen zusammen mit dem Schulpräsidenten Markus Pfister sowie dem Schulleiter José Lorca.

Die fünf Gruppen absolvierten eine Art Postenlauf, der sich aus den folgenden Workshops zusammensetzte: Tabak, Alkohol und Wahrnehmung, Cannabis, Suchtverlauf und Präventionssports sowie die persönliche Geschichte eines Betroffenen. Den gemeinsamen Abschluss bildete eine Versammlung im Plenum, bei der die Teilnehmenden eingeladen waren, ihre Statements einzubringen.

Bei Fragen können Sie sich bei der Beratungsstelle melden:
071 791 07 40
suchtberatung@ar.ch
www.sucht-ar.ch

Stimmungsvolle Abendunterhaltung

Mitte November fand sich in der Turnhalle Gitzbüchel ein erwartungsvolles Publikum ein, hatten der Musikverein Lutzenberg und die Musikgesellschaft Schwellbrunn mit dem Motto «Unter Freunden» doch zur traditionellen Abendunterhaltung eingeladen.

Erfreut hiessen Erwin Sonderegger (MVL) und Christian Preisig (MG Schwellbrunn) die vielen Musikfreunde willkommen. Musikalisch begrüsst der Musikverein Lutzenberg unter der Direktion von Markus Lutz das Publikum mit dem schmissigen Marsch «Pearl of the City» von Hans Evers. Charmant und mit humorvollen Hinweisen auf die einzelnen Musiktitel führte Speakerin Marina Breu durch das weitere Programm. So auch zum Walzer «Böhmische Gemütlichkeit» und der Polka «Von Freund zu Freund», die das Publikum sofort zum Mitkatschen animierte. Dann präsentierte die Musikantenschar den bekannten Hit «Schwarzer Kater Stanislaus» und den von Franz Bummerl arrangierten Titel «Heut ist unser Hochzeitstag». Den Abschluss der bunten Melodienfolge setzten die Musikantinnen und Musikanten mit der Komposition «Bis bald – auf Wiedersehen» und wurden von den vielen Besuchern mit tosendem Beifall belohnt.

Den zweiten Programmteil eröffnete die Musikgesellschaft Schwellbrunn unter der Leitung von Walter Rüttsche mit Ausschnitten aus dem Musical «Das Phantom der Oper», gefolgt vom Medley «Parade of the Animals», wobei die Musikantenschar das schwerfällige Getrampel einer Elefantenherde treffend intonierte. Viel Begeisterung lösten anschliessend der Evergreen «Skandal im Sperrbezirk» von Erwin Jahreis sowie «Brasil-Samba», eine Tanz-Melodie von James Last, aus. Und mit der klangvollen Show-Nummer «Saxophon Dreams» präsentierte die MG Schwellbrunn einen Titel im Billy-Vaughn-Stil, der von den Solisten viel Feingefühl und Konzentration abverlangte.

Höhepunkt und Abschluss des beschwingten Melodienreigens setzten die Musikantinnen und Musikanten der beiden Vereine gemeinsam mit der Ballade «Soft trumpets» und dem Marsch «Summerwind», wofür sich das Publikum mit langanhaltendem Applaus bedankte.

Während der Pause sorgte das von den turnenden Vereinen gestellte Serviceteam für das leibliche Wohl, und die vielen Besucher nutzten die Gelegenheit zu einem kühnen Griff in die Loskiste.

Die «dopplet Doris» (Sven Züst) löste turbulente Szenen aus.

Theatergruppe brillierte

Zum Schluss zeigte sich die bewährte Theatergruppe mit dem Schwank «Die dopplet Doris» unter der Regie von Hansruedi Künzler einmal mehr von der besten Seite und löste Gelächter aus.

Roman Buschor und Yvonne Hoppeler nutzen die Abwesenheit ihrer jeweiligen Ehepartner zu einem Techtelmechtel. Am Tag der Rückkehr von Viktor Hoppeler bereut Yvonne ihren Flirt mit Roman und verbietet ihm, sie weiterhin zu besuchen. Roman aber hält sich nicht daran, was turbulente Szenen auslöst, zumal er vom neuen

Lottoabend

Am **Samstag, 2. Februar 2019** lädt der Musikverein Lutzenberg wiederum ein zum grossen Lottomatch im Hotel Hohe Lust. Dabei wird ein grosser Gabentempel das spielbegeisterte Publikum erfreuen.

Die Jagd nach den richtigen Zahlen beginnt **um 19.30 Uhr.**

Saalöffnung: **18.30 Uhr.**

Reservationen:

Hotel Hohe Lust, Telefon 071 888 12 56

Die Musikantenschar freut sich auf regen Besuch.

Der Vorstand

Mit einer bunten Melodienfolge wusste der Musikverein zu begeistern.

Dienstmädchen Doris in einer eindeutigen Situation mit Yvonne überrascht und irrtümlich für Yvannes Mann gehalten wird. Um nicht vom früher heimkehrenden Viktor Hoppeler erwischt zu werden, ist er gezwungen, die Rolle des Dienstmädchens zu übernehmen, doch die Irreführung wird aufgedeckt.

Mit Applaus wurden die Akteure verabschiedet, die aufgeräumte Stimmung aber veranlasste Jung und Alt noch zu geselligem Beisammensein in der Kaffeestube.

Rolf Niederer

«Extrablatt» – das Turnprogramm

Die Turnenden Vereine von Lutzenberg freuen sich, Ihnen im Frühjahr wieder eine Abendunterhaltung präsentieren zu dürfen. Von Klein bis Gross sind schon alle fleissig am Üben, um Ihnen eine attraktive Vorführung bieten zu können.

Am **Freitag, 29. und Samstag, 30. März 2019**, jeweils um 20.00 Uhr, ist es dann soweit. Unter dem Motto «Extrablatt» möchten wir Ihnen die News von Lutzenberg präsentieren. Vor dem Programm sind Sie ab 18.30 Uhr eingeladen, die Köstlichkeiten der Festwirtschaft zu geniessen. Anschliessend an das Unterhaltungsprogramm bieten wir Ihnen Musik, eine Kaffeestube und eine Bar an, wo Sie den Abend feierlich und genüsslich ausklingen lassen können. Ebenso steht eine attraktive Tombola mit tollen Preisen bereit.

Die Turnenden Vereine freuen sich, Sie an der Abendunterhaltung begrüssen zu dürfen und wünschen Ihnen schon jetzt viel Vergnügen!

Martin Züst

EXtrablatt

Abendunterhaltung

Turnende Vereine Lutzenberg

Freitag, 29. März 2019

Samstag, 30. März 2019

20 Uhr – Türöffnung 18.30 Uhr
Turnhalle Gitzbüchel

Aktiver Frauenverein

Spiele- und Jassabend, 16. November 2018

Beim gemütlichen Höck im Hotel Hohe Lust wurden wieder neue und altbewährte Spiele gespielt. Ein gelungener und gemütlicher Abend.

Weihnachtsmarkt, 2. Dezember 2018

Trotz nicht optimalem Wetter wurde das Angebot vom Frauenverein gern angenommen. Viele Besucher kehrten in die Kafi-Stobä ein, um sich mit feinen hausgemachten Kuchen, einem warmen Getränk oder duftenden Waffeln zu stärken.

Unsere nächsten Anlässe

25. Januar 2019	Neujahrsschmaus
16. Februar 2019	Musical Matterhorn Stadttheater St.Gallen
08. März 2019	Fasnacht
15. März 2019	Hauptversammlung

Bei Fragen

Sandra Weiler, Präsidentin,
Unterwienacht 46, 9405 Wienacht-Tobel,
071 841 61 52, sandweil@bluewin.ch

Dynamische Sportgruppe für Frauen ab 1. Oberstufe bis ü40

Du hast Freude am Sport und Spass in einer Gruppe und hast am Dienstagabend noch nichts geplant? Dann komm zu uns in die neue Turngruppe in Lutzenberg.

Wir sind junge Frauen ab 1. Oberstufe bis Mitte 40 und bewegen uns jeden Dienstagabend ab 20.00 Uhr in der Turnhalle Gitzbüchel (im Sommer auch an der frischen Luft). Wünsche jeglicher Sportart werden gerne umgesetzt. Die Gruppe ist anfangs August 2018 entstanden und umfasst momentan rund 10 junge (und jung gebliebene) Frauen.

Bei Interesse (auch nur fürs Schnuppern) melde Dich bei Tanja Thomann unter 078 820 12 24 oder tanja.thomann@gmail.com.

Wir freuen uns auf Dich!

Königlicher Zvieri

Das Alterswohnheim offeriert am **Sonntag, 6. Januar 2019**, einen Imbiss im Hof. Draussen am Feuer gibt es zwischen **15.00 – 17.00 Uhr** heisse Getränke und Wärmendes in die Hände. Die Bevölkerung der Region ist herzlich eingeladen, den Dreikönigstag bei einem Besuch im Almendsberg ausklingen zu lassen.

Alterswohnheim Walzenhausen

Herbstimpressionen

Fotos: Christina Riedener

Katholischer Kirchenchor Thal

Für das Jahr 2019 hat die Musikkommission des kath. Kirchenchores Thal wiederum einen schönen musikalischen Strauss zusammengestellt. Wir sind sehr motiviert, nicht zuletzt durch die tollen Resonanzen die wir im vergangenen Jahr verbuchen konnten. Wir werden unsere Stimmen in diesem Jahr zwölf Mal erklingen lassen. Neben diesen vereinbarten Terminen vergessen wir jedoch nie unser weltliches Liedergut zu pflegen.

Wir besuchen sporadisch die Alters- und Pflegeheime in Thal und erfreuen die älteren Leute mit einigen ihnen bekannten Liedern.

In diesem Jahr werden wir zwei Tage an den Aachensee reisen. Dabei wird der Zusammenhalt des Chores gestärkt und wir können unseren Ausflug fröhlich geniessen.

Unser Diakon Martin Genter hat sich entschieden, eine neue Herausforderung in Brasilien anzunehmen. Wir verabschieden Martin Genter mit einem Gottesdienst am 19. Januar 2019 und begleiten diese Messe mit drei Liedern.

Unter der Leitung des kompetenten Chorleiters, Lukas Diblik, dürfen musikbegeisterte SängerInnen jeden Alters jeweils donnerstags unverbindlich bei unseren Proben ab 19.15 Uhr schnuppern. Sie sind herzlich eingeladen.

Maria Semenov

Evangelische Kirchgemeinde Thal · Lutzenberg · Buechen · Staad

Wir freuen uns, Ihnen unsere neuen Mitarbeitenden vorzustellen:

Die Kivo hat mit Herrn Michael Tobler, Thal, einen neuen Hauswart für das KGH Thal in einem Pensum von 60% per 1. Januar angestellt. Sie ist überzeugt, dass Michael Tobler für diese abwechslungsreiche Aufgabe das erforderliche handwerklich-technische Geschick und mit seiner Persönlichkeit die gewünschten Dienstleister- und Gastgeberqualitäten mitbringt. Michael Tobler und Emmi Lutz sind somit als Team für sämtliche Aufgaben in unserem neuen KGH zuständig. Emmi Lutz fungiert weiterhin als Mesmer- und Hauswart-Stv. in Buechen.

Ebenfalls per 1. Januar steht die neue Mesmer-Stv. in der Kirche Thal fest. Dies in der Person von Frau Stefanie Ammann, Thal.

Das Organistenteam wird ebenfalls ab Januar mit Herrn Kaspar Wagner ergänzt. Es freut uns sehr, dass wir mit ihm als «Thaler-Gewächs» einen sehr guten Musiker für den Dienst in unseren Gottesdiensten gewinnen konnten.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen allen einen guten Start in ihren Aufgaben für unsere lebendige und aktive Kirchgemeinde.

Seminar «Fürbitten – was bewirken sie?»

Pfr. Klaus Steinmetz und die Kommission «Glaube-Welt-Gesellschaft» der Kirchenvorsteherschaft laden herzlich ein zum dritten und letzten Abend der Seminarreihe über Fürbitten am Dienstag, 8. Januar, um 19.30 Uhr, im KGH Buechen. An diesem Abend wird es praktisch: Wie können Gebetsanliegen in der Kirche deponiert bzw. im Gottesdienst aufgenommen werden?

Pfarramt Buechen geschlossen

Wegen Weiterbildung ist das Pfarramt Buechen vom 14.–18. Januar geschlossen. Die Vertretung hat Pfrn. Barbara Köhler, Thal, Telefon 071 886 45 35.

Teenager Club wird zu Dinner Treff

Der Teenager Club für Jugendliche aus der Oberstufe erhält eine neue Form. Weiterhin treffen wir uns einmal im Monat. Das nächste Mal am Donnerstag, 24. Januar um 18 Uhr im KGH Thal. Neu kochen wir gemeinsam einen feinen Znacht, weshalb der Name zu Dinner Treff wechselt.

Wir freuen uns auf weiteren Zuwachs!

Nicht besser oder schlechter – einfach anders

Mit schmerzverzerrtem Gesicht sitze ich auf dem Sofa und reibe mir meinen Fuss. Ich bin gerade auf ein Lego getreten und frage mich wieder einmal, wie es diese kleinen, fiesen Bauklötze jedes Mal schaffen, genau den Punkt zu treffen, der garantiert am meisten weh tut. Vielleicht trainieren die Steinchen ja

nachts, wenn wir alle schlafen. Dann sieht es im Spielzimmer aus wie auf einem Militärübungsplatz: Das Oberbefehlshaberlego gibt die Kommandos, die anderen machen Liegestütze und üben das Herumrollen. Im Theorie teil erklärt dann der Leiter einer Spezialeinheit die Anatomie des menschlichen Fusses und die Legosoldaten prägen sich die besonders schmerzhaften Stellen gut ein.

Ich muss schmunzeln. Über die Legosoldaten und über mich. Wie ich hier sitze, mir meinen Fuss reibe und über Lego philosophiere. Früher, vor meinen drei Jungs, taten mir die Füsse vom Tanzen weh, wenn ich zu hohe Absätze trug. Damals schwor ich, nie wieder diese Schuhe anzuziehen und das nächste Mal in Turnschuhen in die Disco zu gehen. Und trotzdem waren es jedes Mal wieder die hohen Hacken, denn Turnschuhe passten halt einfach nicht zum Outfit. Wie sich die Zeiten doch ändern.

Gähmend gehe ich in die Küche und mache mir einen Kaffee. In der Backofentüre spiegle ich mich und ich betrachte meine Augenringe. «Was für eine harte Nacht», denke ich. Denn mein jüngster Sohn bekommt gerade die Backenzähne und liess mich keine Stunde am Stück schlafen. Ich schmunzle wieder. Früher, da hatte ich solche schwarzen Ränder unter den Augen, wenn ich mal wieder die Nacht mit Freunden durchmachte. Dann stand ich am nächsten Tag, irgendwann nachmittags, in der Küche und machte mir einen Kaffee. Und so wie jetzt, betrachtete ich meine Augenringe in der Backofentüre und dachte: «Was für eine tolle Nacht.» Wie sich die Zeiten doch ändern.

Ich nehme meinen Kaffee, setze mich an unseren grossen Tisch und schaue auf die Bilder an der Wand, die wir Fünf bei einem Familien-Fotografen machen liessen. Und ich muss plötzlich an meine Shootings von früher denken. Wie ich einmal eine Fotoserie in einem alten Kieswerk machte, bei eisigen Temperaturen und in wirklich sehr unbequemen Schuhen. Oder das eine Mal, als ich mitten in der Nacht Aufnahmen machte und meine Augenringe fast nicht zu überdecken waren. Ich fand damals, ich sah aus wie eine Eule. Ich muss wieder schmunzeln. Wie sich mein Leben doch verändert hat. Es ist nicht besser oder schlechter geworden, einfach anders. Ich habe den kleinen, aufklappbaren Küchentisch gegen einen grossen Familientisch eingetauscht. Bin müde, weil ich momentan der stärkste Halt im Leben von drei kleinen Menschen sein darf und trete auf Spielzeug, das zeigt, dass meine Kinder alles haben, was sie brauchen. So vieles hat sich geändert, aber das Wichtigste ist geblieben: ich bin glücklich und das ist alles was zählt.

Sabrina Obertüfer

Samichlaus, du guatä Maa ...

Im Seniorenwohnheim Brenden ist es schon zur Tradition geworden, dass am 6. Dezember das kunstvoll geschmückte Adventsfenster eröffnet wird und gleichzeitig der Samichlaus samt Knecht Ruprecht Einzug hält.

Nachdem der Chlaus die Bewohnerinnen und Bewohner besucht hatte, wurde er am Abend von etwa sechzig grossen und kleinen Gästen aus der Nachbarschaft erwartet. Alle lauschten der Geschichte, die der Samichlaus mit kräftiger Stimme vortrug und die daran erinnerte, dass es nicht selbstverständlich ist, von allem alles zu haben und zum Miteinander-Teilen ermunterte. Zu den Klängen des Trompetenspielers sangen die Gäste vorweihnachtliche Lieder. Danach hatten die Kinder ihren Einsatz. Mit mutig-kräftiger Stimme oder schüchtern-leise wurden Sprüchli aufgesagt und dafür gab es dann jeweils ein Chlausesäckli vom Schmutzli.

Zum Ausklang verwöhnte das Team des Seniorenwohnheims die Gäste mit wohlschmeckender Gerstensuppe, Wienerli und heissem Punsch oder Glühwein.

Tradition ist, was sich zuverlässig wiederholt und von so vielen leuchtenden Kinderaugen für gut befunden wird. Tradition soll auch sein, sich bei denen zu bedanken, die solches zuverlässig wiederkehrend möglich machen.

Maria Heine Zellweger

September voller Highlights

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Seniorenwohnheims Brenden fand am 15. September 2018 das Heimfest statt. Mit dabei waren Celine und Andrina Zünd an Hackbrett und Querflöte. Urs Rechsteiner erfreute die Gäste mit Drehorgelklängen. Gemeindepräsident Werner Meier führte in seiner Festansprache durch die Vergangenheit des Hauses. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenwohnheims Brenden verwöhnten die Gäste mit selbstgemachten Desserts und am Abend noch mit Bratwurst vom Grill und Salatbuffet. Ein kurzweiliger und fröhlicher Anlass, der dem Charakter des Seniorenwohnheims als familiärer Ort zum Wohlfühlen für Jung und Alt gerecht wurde.

Nur wenige Tage danach, am 19. September 2018, brachen die Bewohnerinnen und Bewohner, einige Mitarbeiterinnen und Mitglieder der Kommission für das Alter zum jährlichen Heim-

Senioren-Ausflug Besuch im Schiefertafel-Museum Elm

Traditionsgemäss trafen sich die Lutzenberger Seniorinnen und Senioren zum jährlichen Ausflug. Reiseziel war diesmal der Besuch des im Jahr 2011 eröffneten Schiefertafel-Museums in Elm.

Im vergangenen Herbst fand bei strahlendem Sonnenschein der zur Tradition gewordene Ausflug der SeniorInnen statt. Beim Restaurant «Hohe Lust» begann die Reise mit dem Bus vom Reiseunternehmen Hirn, Appenzell. Nach der Begrüssung durch Chauffeur Markus Hirn ging's los Richtung Rheintal – Glarnerland. Bald waren die Reisenden in interessante Gespräche vertieft, aber auch den informativen Hinweisen von Chauffeur Hirn über die Sehenswürdigkeiten sowie die Kultur- und Freizeitangebote in den vorbeiziehenden Dörfern wurde viel Aufmerksamkeit geschenkt.

Beim ersten Zwischenhalt im schmucken Dorf Benken, konnten sich die Reisenden im Restaurant «Bretzelstube» mit Kaffee und Gipfeli stärken und das Bäckerei-Museum besichtigen, denn die Freude am «Bäckertum» veranlasste den Inhaber, Paul Wick, seit 1960 Formen und Geräte zu sammeln und in der Freizeit zu restaurieren und auszustellen. In mehreren Räumen wurde den Besuchern das traditionelle Handwerk der Schweizer Bäcker vor Augen geführt. So gab es verschiedene alte Bäckerei-, Konditorei- und Confiserie-Geräte, Osterhasenformen, diverse Biber- und Tirggelmodel sowie alte Arbeitsgeräte zur Getreideernte und vieles mehr zu bestaunen. Dann ging die Fahrt via Näfels – Schwanden nach Elm, wo der Seniorengruppe im Hotel Sardona ein reichhaltiges Mittagessen serviert wurde.

Nach der Mittagspause war ein Besuch im Schiefertafel-Museum angesagt. In der alten Schiefertafelfabrik in Elm erlebte die Seniorengruppe eine interessante und lebhaft geführte Diaschau. Vor über 150 Jahren zählte die Herstellung von Schiefertafeln für Schulen zum wichtigsten Wirtschaftszweig dieser Bergregion, denn diese gehörten für frühere Generationen zum Alltag wie Face- und Notebook für heutige Teenager. Sämtliche Werkzeuge, Gerätschaften und Maschinen, die es zur Herstellung von Schiefertafeln braucht, sind noch vorhanden. Mit 32 Arbeitsabläufen wurde demonstriert, wie diese damals geschliffen, liniert und gerahmt wurden.

Ein Vesperhalt im Restaurant Knobelboden, Oberterzen bot Gelegenheit, die Geselligkeit bei Kuchen und Kaffee nochmals ausgiebig zu pflegen, bevor Chauffeur Hirn alle Reisetilnehmer wieder wohlbehalten nach Lutzenberg brachte.

Wiederum durften alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen eindrucksvollen und gemütlichen Tag erleben. Herzlichen Dank den Organisatoren Regula und Fritz Beutler und der Gemeinde Lutzenberg für den finanziellen Beitrag.

Rolf Niederer

ausflug auf. Ziel war der Rheinfluss in Schaffhausen. Der Bus rollte durchs wunderschöne Thurgau, dem Bodensee entlang, immer gut unterhalten vom Musikduo «rond om oberegg». Bei Sonnenschein genoss die Reisetrippe ein feines Mittagessen im Schössli

Wörth. Einige Mitreisende tauchten ein in Kindheitserinnerungen an diesen Platz in der Schweiz. Voller positiver Eindrücke ging es dann zurück, bereits in Gedanken schwelgend, wohin wir wohl im nächsten Jahr reisen werden.

Silvia Lüthi, Heimleiterin

Der Verein O-A-S-E setzt sich ganz praktisch für Betroffene ein

Auch in der Ostschweiz wohnen Menschen, die mit einem Einkommen am oder gar unter dem Existenzminimum auskommen müssen. Vielleicht sind sie seit längerem arbeitslos und beziehen Sozialhilfe, vielleicht sind sie körperlich oder psychisch erkrankt und können nicht in die Arbeitswelt reintegriert werden, vielleicht ist der Arbeitslohn für die Grossfamilie zu knapp. Es gibt vielerlei Gründe, weshalb das monatliche Budget sehr klein ausfallen kann.

Seit September 2018 gibt es an der Hauptstrasse 20 in Rheineck, einen tollen Secondhandladen, speziell für das kleine Budget. Geführt wird der Laden vom gemeinnützigen Verein O-A-S-E.

Angeboten werden:

- Kinder- und Frauenkleider in div. Grössen
- Kinder- und Frauenschuhe in div. Grössen
- Bettwäsche
- Frottierwäsche
- Spielsachen

Die schön erhaltenen und intakten Spendenwaren können von bezugsberechtigten Personen gegen symbolische Beträge erworben werden. Die Preise werden bedacht niedrig gehalten, damit das Budget auch wirklich entlastet werden kann. Dennoch ist es wichtig, dass die Waren nicht einfach gratis sind. Einerseits kann so dem unnötigen «hamstern» entgegengewirkt werden, andererseits ist es für viele Kunden wichtig, dass sie die Ware «kaufen» dürfen.

Der Verein O-A-S-E wird ehrenamtlich geführt und ist als gemeinnütziges Werk kantonal anerkannt. Gut erhaltene Materialspenden werden zu den Ladenöffnungszeiten oder nach telefonischer Absprache gerne entgegengenommen. Für die Mietkosten der Räumlichkeiten sind wir auf Ihre finanzielle Unterstützung angewiesen. Ansprechperson ist Rebecca Sutter, Telefon 077 426 42 47. Weitere Infos sind auf o-a-s-e.jimdo.com nachzulesen.

Bankverbindung:

Raiffeisenbank Heiden, Verein O-A-S-E
Tobel 97, 9405 Wienacht-Tobel
CH22 8101 2000 0043 5829 1

Helfen Sie mit Ihrer Spende mit, dass unser Angebot für Armutsbetroffene erhalten bleiben kann. Ganz herzlichen Dank!

Dä Samichlaus im Tobel

Gespannt und voller Vorfreude erwartete eine fröhliche Kinderschar am 6. Dezember im Tobel die Samichläuse aus dem Chreienwald. Die Aufregung war gross, als sie, zusammen mit den Schmutzlis und begleitet von zwei Eseln, um die Ecke bogen. Mit weihnachtlicher Blasmusik eröffneten sie den Abend und einer der Chläuse erzählte anschliessend eine Geschichte für die Erwachsenen.

Als sich der Samichlaus dann auf ein Bänkli setzte, lauschten die Kinder gespannt seiner Erzählung über den Jungen Stefan, der mit seinen viel zu schmutzigen Schuhen in die Stube hineinstürmte und seiner Mutter damit keine Freude machte. Nach der Geschichte war es dann endlich soweit. Die kleinen Zuhörer durften selbst vor den Chlaus treten und ihre fleissig einstudierten Sprüchli und Lieder vortragen. Jeder von ihnen bekam zur Belohnung feine Nüssli und Mandarinli und durfte sich bei einem der Schmutzlis einen Grittibänz holen.

Es war wiederum ein gelungener Abend, an dem Kinderaugen zum Leuchten gebracht wurden und der die Erwachsenen ein bisschen besinnlicher hat werden lassen. Leider fehlt es den Chreienwald-Chläusen an Nachwuchs. Es bleibt zu hoffen, dass bald Nachfolger gefunden werden, denen es ebenso viel Freude macht, diese wunderschöne Tradition weiterleben zu lassen.

Sabrina Obertüfer

Kleiner Saal ist zum Bijou geworden

Als noch einziges Hotel-Restaurant in Lutzenberg ist die «Hohe Lust» als Treffpunkt von grosser Bedeutung. Im Verlaufe der Sommerpause wurde das Säli in ein gastliches Bijou verwandelt.

Seit bald dreissig Jahren führen Beat und Barbara Barmettler-Gähler die an der Hauptstrasse Rheineck–Heiden gelegene «Hohe Lust» in Lutzenberg. Dank des grossen Saals und dem guten Service finden im Haus immer wieder auch regionale und kantonale Tagungen statt. Kleineren Gruppen, Familien und Vereinen steht das kleine Säli zur Verfügung. Der ebenfalls ebenerdig gelegene Raum präsentiert sich seit wenigen Tagen rundum erneuert und lädt ab sofort zum Verweilen in gemüthlicher Ambiance ein.

Nach der umfassenden Renovation präsentiert sich das Säli im Hotel-Restaurant «Hohe Lust» in neuem Glanz.

Peter Eggenberger

Die wichtigsten PostAuto-Fahrplanänderungen seit 9. Dezember 2018

Der Fahrplanwechsel brachte in der Region Ostschweiz zahlreiche Fahrplanänderungen im öffentlichen Verkehr. In den Gemeinden Wolfhalden, Lutzenberg und Walzenhausen änderte das Angebot auf folgenden Linien wie folgt:

Linie 222 (Heiden–Rheineck)

Die Fahrzeiten werden um 30 Minuten verschoben. In Heiden bestehen gute Anschlüsse von/an die Linie 120 und die Linie 230 nach Trogen. In Rheineck bestehen bis 20.00 Uhr weiterhin gute Anschlüsse an die S-Bahn Richtung St.Gallen.

Linie 223 (Heiden–Walzenhausen–Rheineck) – Abendbus

Die Fahrzeiten werden um 30 Minuten verschoben und in Heiden auf die Anschlüsse der PostAuto-Linie 120 aus St.Gallen ausgerichtet.

Linie 224 (Heiden–Zelg–Walzenhausen–St.Margrethen)

Linie 225 (Heiden–Lachen–Walzenhausen–St.Margrethen)

Der Fahrplan wird auf die Bedürfnisse der Pendler und Schüler ausgerichtet. Ab Heiden fahren die Postautos zur Minute ... 25 oder ... 55. In Heiden bestehen Anschlüsse an die Linie 120 Richtung Eggersriet–St.Gallen sowie von der Linie 121 aus St. Gallen–Rehetobel. Der Abschnitt Walzenhausen, Platz–St.Margrethen wird sonntags nicht mehr bedient. In der Gemeinde Walzenhausen ändert die Linienführung: Die Erschliessung von Wilen wird durch Rundkurse verbessert. Diese verkehren via Landhaus–Leuchen–Gaismoos–Unterer Platz wieder zurück nach Walzenhausen.

In St.Gallen fahren die Postautos neu ab Haltekante D (bisher J) Richtung Heiden. Die neuen Abfahrtsplätze für alle PostAuto- und Buslinien ab St. Gallen, Bahnhof sind seit Mitte November 2018 auf www.postauto.ch/bahnhof-sg publiziert.

Die wichtigsten Änderungen zum Fahrplanwechsel bei PostAuto im Appenzeller Vorderland sind seit Mitte November 2018 auf der extra erstellten Website www.postauto-vorderland.ch bzw. von der ganzen Region Ostschweiz unter www.postauto.ch/fahrplanwechsel.ch verfügbar.

Pro Infirmis

Beratung für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und deren Angehörige.

In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten in Ihrer speziellen Situation. Wir beraten Sie: im Umgang mit den Folgen einer Krankheit; bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen; bei Fragen zu Assistenz; bei Beziehungsfragen; bei der Budgetplanung; bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz; usw.

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis, Gossauerstrasse 2, 9100 Herisau

058 775 19 40, herisau@proinfirmis.ch, www.proinfirmis.ch

PC-Konto 90-13745-0

Das «Walzehuuserli» ist 60 Jahre alt

Seit Dezember 1958 und damit seit 60 Jahren verkehrt zwischen Rheineck und Walzenhausen ein roter Triebwagen. Die Rheineck-Walzenhausen-Bahn (RhW) ist mit einer Länge von nicht ganz zwei Kilometern die kürzeste Bahn des öffentlichen Verkehrs in der Ostschweiz.

Ein Achsenbruch am 1. Mai 1958 besiegelte das Schicksal der alten, 1896 eröffneten und nur mit dem Gewicht von Wasser betriebenen Drahtseilbahn. Sofort wurden das gesamte Trasse, die drei Brücken, die beiden Tunnels und auch das Bahnhofgebäude in Walzenhausen erneuert. Herzstück der neuen Bahn war der neue Zahnrad-Triebwagen, das bis heute einziges Schienenfahrzeug der Bahn ist.

Witzweg rettet Bahn

Als in den 1980er Jahren die Zahl der beförderten Passagiere auf 80 000 pro Jahr absank, drohte die Einstellung des Bahnbetriebs. Mit dem 1993 eröffneten, in Walzenhausen beginnenden Appenzeller Witzwanderwegs wurde aber die entscheidende 100 000er Marke wieder erreicht und gar überschritten, weil bis heute und wohl auch in Zukunft viele Wanderer zu den Bahnbenutzern gehören.

Die Station Ruderbach ist bei Wanderern und Bikern beliebt, und allgemein wird der bequeme Aufstieg ins Vorderland geschätzt.

Peter Eggenberger

«Döschwo»-Denkmal

Das oft als hässliches Entlein bezeichnete Auto «Döschwo» (Citroën Deux Chevaux) ist 70 Jahre alt. In der kleinen Gemeinde Reute wird unübersehbar an den grossen Geburtstag des von vielen heissgeliebten Fahrzeugs erinnert.

Vor 70 Jahren realisierte Citroën-Chef Pierre-Jules Boulanger den Traum vom Auto für den kleinen Mann, und am 35. Autosalon von Paris im Oktober 1948 wurde das Wägelchen der staunenden Öffentlichkeit vorgestellt. Das sparsame und funktionelle Auto erfreute sich trotz anfänglichen Spotts rasch grosser Beliebtheit, vermochte es doch die Erwartung «Transport von zwei Bauern samt Kartoffelsack» zu erfüllen. Auch in der Schweiz liessen sich viele von der «Ente» begeistern, die schon bald einmal Kultstatus erlangte. Während 42 Jahren rollte der «Döschwo» vom Fliessband, bis 1990 die zuletzt im Citroën-Zweigwerk in Portugal erfolgende Produktion eingestellt wurde.

Aber auch fast dreissig Jahre später ist die «Ente» noch immer auf Schweizer Strassen anzutreffen, und viele 2-CV-Liebhaber pflegen bis heute liebevoll ihr exklusives Vehikel. In Schachen (Reute) befindet sich das einzige, vom Garagisten-Ehepaar Peter und Corrie realisierte «Döschwo»-Denkmal der Schweiz, das unübersehbar an den 70. Geburtstag des Kultautos erinnert.

Peter Eggenberger

Für die russische Botschaft musiziert

Kürzlich durften junge musikalische Talente der Musikschulen «Musik im Zentrum» (Mittlerh Rheintal) und Appenzeller Vorderland von den Musiklehrerinnen Priska Seitz und Anja Bereiter für die russische Botschaft in Bern musizieren. Der Anlass stand unter dem Motto «Children draw and play music» und wurde durch die russische Botschaft in der Schweiz organisiert. Für die jungen Musiker war es ein besonderes Erlebnis, an so einem grossen Anlass mit offiziellen Vertretern des schweizerischen Aussenministeriums und anderer Regierungsstellen, der Botschaft und Vertreter des diplomatischen Corps verschiedener Länder und natürlich des russischen Botschafters Sergei Garmonin und seiner Frau Elena Garmonina (auf dem Bild) zu musizieren. Das Trio Flickflauder (Leitung: Priska Seitz), am Akkordeon und Schwyzerörgeli, gab typisch schweizerische Lieder zum Besten. Die «kleinen Virtuosen» (Leitung: Anja Bereiter), an der Violine, spielten klassische Lieder. Dieser Tag wird sowohl den jungen Musiktalenten wie auch ihren Lehrerinnen und den anwesenden Gästen in guter Erinnerung bleiben.

Priska Seitz, Musikschule Mittlerh Rheintal

Wiederkehrende Daten der Dorfvereine Lutzenberg im 1. Quartal 2019

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Turnen 50+	Mo	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Kinderturnen	Mo	15.00–16.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 1.–3. Klasse	Mo	18.00–19.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Damenturnverein Lutzenberg	Mo	20.15–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 4.–6. Klasse	Di	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Sportgruppe für Frauen	Di	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
MuKi-Turnen	Do	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg Gymnastikgruppe	Do	19.00–21.30	Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Jugendriege (Knaben) 1.–6. Klasse	Fr	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Während den Schulferien finden keine Turnstunden statt.

Musikverein Lutzenberg	Mi	20.15–21.45	Probe Schulanlage Gitzbüchel
------------------------	----	-------------	------------------------------

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden	Mo/Mi/Fr	8.00–9.00 Uhr	Telefon 077 437 44 15 Hausbesuche auf Anmeldung
----------------------	----------	---------------	--

Seniorenwohnheim Brenden jeden letzten Donnerstag im Monat
offene Sprechstunde mit dipl. Pflegefachfrau (gratis Blutdruck- und Blutzuckermessung)

Januar 2019

Woche 1

Di 1. 1.	Neujahr
Mi 2. 1.	Berchtoldstag
Do 3. 1. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Woche 2

Mo 7. 1.	Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Weihnachtsferien
Di 8. 1. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 8. 1. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 9. 1. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, Feuerwehrdepot Wienacht
Fr 11. 1. 19.00	Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg und Gemeinde Lutzenberg Neujahrsbegrüssung, Vereinslokal Gitzbüchel, Lutzenberg
Sa 12. 1. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Christbaum-Sammeltour, Sammelstellen wie Grünabfuhr

Woche 3

Fr 18. 1. 19.00	Männerriege Lutzenberg, Hauptversammlung, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
-----------------	--

Woche 4

Di 22. 1. 19.00	Kath. Frauenverein Thal-Lutzenberg Hauptversammlung, Pfarreiheim Thal
-----------------	--

Woche 5

Di 29. 1. 13.30	Senioren-Spielnachmittag, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 29. 1. 20.00	Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Februar 2019

Woche 5

Sa 2. 2. ab 18.30	Musikverein Lutzenberg Lottomatch, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
-------------------	---

Woche 6

Di 5. 2. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 7. 2. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Treichli, Wienacht-Tobel
Fr 8. 2. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Hauptversammlung, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Sa/So 9./10. 2.	Abstimmungswochenende und Wahlwochenende kant. Wahlen, 1. Wahlgang

Woche 7

Di 12. 2. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 13. 2. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, Feuerwehrdepot Wienacht

Woche 8

Sa–So 23. 2. – 3. 3.	Primarschule/Kindergarten, Sportferien
Di 26. 2. 13.30	Senioren-Spielnachmittag, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 26. 2. 20.00	Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 28. 2. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung

März 2019

Woche 10

Mo 4. 3.	Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Sportferien
Di 5. 3. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Fr 8. 3. 20.00	Traditioneller Maskenball, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Woche 11

Di 12. 3. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 12. 3. 20.00	Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg Vorversammlung, Kirchgemeindehaus Thal
Mi 13. 3. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, Feuerwehrdepot Wienacht

Do 14. 3. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Fr 15. 3. 19.30	Frauenverein Lutzenberg/Wienacht Hauptversammlung, Restaurant Pöstli, Rheineck
Sa/So 16./17. 3.	kant. Gesamterneuerungswahlen, 2. Wahlgang, komm. Gesamterneuerungswahlen, 1. Wahlgang
So 17. 3. 10.30	Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg Kirchgemeindeversammlung, Kirche Buechen

Woche 12

Do 21. 3. 19.30–22.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Repetitionskurs Reanimation Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
-----------------------	--

Woche 13

Mo 25. 3.	Tell-TEX GmbH Kleider- und Schuhsammlung
Di 26. 3. 13.30	Senioren-Spielnachmittag, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 26. 3. 20.00	Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Fr/Sa 29./30. 3.	Turnende Vereine Abendunterhaltung Turnhalle Gitzbüchel, Lutzenberg

Bilderseite
Neues Leben erwacht

Schule
Klingende Bühne

Dorfleben
Der Elternplanet

thema:
Veränderungen

Sennhütte

Sennhütte Familie Fuhrer
Dorfstrasse 4 9425 Thal
Tel. 071 888 29 53
www.sennhuetten-thal.ch

Dorfladen für Ihre
täglichen Einkäufe

Chäs-Spätzli

Frische Eier-Spätzli nach Hausmacherart (500 g Fr. 5.50) und Sennhütte-Käsemischung für Spätzli mit Appenzeller oder Rässkäse (250 g Fr. 7.40) – eine harmonische Delikatesse.

Chäsfladen

Feinste Käsemischung - mit Appenzeller oder Rässkäse – für einen urchigen Chäsfladen (280 g Fr. 6.90). Das Rezept dazu erhalten Sie in der Sennhütte.

Sennhütte

Das Sennhütte-Team freut sich auf Ihren Besuch und dankt für Ihren Einkauf.

Wir sind für Sie da:

Mo - Fr 0730 - 1215 1400 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend

ELEKTRO FREI

RHEINTAL AG

Starkstrom – Schwachstrom – Telematik

www.elektro-frei.ch

Unterdorfstrasse 94
9443 Widnau
Tel. 071 727 80 80

Im Moos 2
9450 Lüchingen
Tel. 071 750 04 44

Thalerstrasse 51
9424 Rheineck
Tel. 071 888 56 66

Hauptstrasse 80
9658 Wildhaus
Tel. 071 999 94 44

VSCI Carrosserie

Thomas Hotz

Brenden 305
9426 Lutzenberg

- **Autoglas** • **Unfallschäden** • **Rostschäden**
- **Spritzwerk** • **Oldtimer** • **Leihwagen**

Telefon 071 880 00 20 carrosserie.hotz@bluewin.ch
Telefax 071 880 00 21 www.carrosserie-hotz.ch

Polarity Therapie

wird von den meisten
Zusatzversicherungen anerkannt

ganzheitliche Körpertherapie, Gespräche, Ernährung
und Bewegung - für das innere und äussere Gleichgewicht

Termine nach Vereinbarung - ich freue mich auf Sie!
www.insel-der-gesundheit.ch

Insel der Gesundheit - Malima M. Vetsch, dipl. Polarity-Therapeutin, 9426 Lutzenberg
Haufen 369 071 880 03 54 079 306 58 53 info@insel-der-gesundheit.ch

GUTSCHEIN

zum Kennenlernen schenke ich Ihnen 30 Minuten **Polarity-Therapie** gegen Vorweisung dieses Inserates. Termine nach Vereinbarung - ☎ 071 880 03 54

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Oberbrenden 764
9426 Lutzenberg
Natel: 079 407 26 34
Telefon: 071 888 00 28
Telefax: 071 888 03 18
e-mail: info@langenegger-heizungen.ch
www.langenegger-heizungen.ch

Geschätzte Leserinnen und Leser

«guguuus ...!»

Kennen Sie schon Aaron, Anton, Benjamin, Ilay, Jan, Levin, Liam, Louise, Luan, Madita, Mila, Núria, Paul, Peter, Robin, Yuna und Zoé?

Hinter all diesen Namen krabbeln, liegen, schlafen, schreien und lachen 17 Kleinkinder, welche im vergangenen Jahr in unserer Gemeinde das Licht der Welt erblickt haben. Dazu dürfen wir auch Thorin zählen, welcher als Neugeborener mit seinen Eltern zugezogen ist. Im Ortsteil Wienacht-Tobel sind es sechs, in Haufen Brenden deren elf Babies, welche wir in Lutzenberg begrüßen durften. Wenn man bei unserer Gemeinde in die Statistik schaut, liegt der jährliche Durchschnitt bei plusminus zehn Geburten pro Jahr. In Lutzenberg darf man also mit Stolz von einem Babyboom-Jahr 2018 sprechen und dies, nachdem die sogenannte Babyboomer-Generation, wozu auch ich mich zähle, bereits in's Rentenalter kommt.

Dass ein Familienzuwachs teils grosse Veränderungen mit sich bringt, beleuchten wir im aktuellen <fokus>-Thema.

Mit Veränderungen befasst sich auch unser Gemeinderat jahrein – jahraus. Seien es Projekte im Bauwesen, im Bildungs- oder Sozialwesen – die Arbeit wird ihm nicht ausgehen. Nicht verändert hat sich das Gemeinderats-Gremium, alle Ratsmitglieder haben sich an den Gesamterneuerungs-Wahlen in globo wieder zur Verfügung gestellt. In

«Was wäre das Leben,
hätten wir nicht
den Mut
etwas zu verändern? »

Vincent van Gogh

der Verwaltung gibt es hingegen eine Veränderung: Janice Mattarel aus Wienacht wird unsere neue Gemeindeschreiberin. Sie ersetzt Walter Grob, welcher als zukünftiger Pensionär einen neuen Lebensabschnitt angeht. Der Gemeinderat mitsamt allen Kanzlei-Mitarbeitenden dankt an dieser Stelle Walter Grob für seine sehr wertvollen Dienste, welche er zum Wohl der Gemeinde Lutzenberg geleistet hat.

Und Aaron, Anton, Benjamin und wie sie alle heissen, werden täglich Veränderungen erleben, bald schon den Kindergarten und die Schule besuchen, eine Lehre machen und und und...

Das Leben ist Veränderung – von Anfang an – freuen Sie sich darüber!

Peter Schalch, Gemeinderat

Impressum

Redaktion Maria Heine Zellweger, Peter Schalch, Werner Meier, Walter Grob, Doris Herzig, Sabrina Obertüfer, fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niedersteufeln, prenn@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9101 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Titelbild Christina Riedener

Margrit und Claudius Zuber: An Veränderungen wachsen ...

In der Wohnküche im Haus von Margrit und Claudius Zuber im Ortsteil Brenden sind zwei Dinge augenfällig: die fantastische Aussicht und ein grossformatiges Foto, das über der Kaffeemaschine hängt. Auf diesem Bild ist die ganze, grosse Familie abgelichtet. Es zeigt eine Vielfalt und strahlt so eine Lebendigkeit aus, dass die Betrachterin beinahe erwartet, die Menschen sich jetzt dann gleich aus der Szene heraus in den Raum bewegen zu sehen.

Margrit und Claudius Zuber leben seit elf Jahren in Lutzenberg. Sie haben sechs Kinder, zehn Enkelkinder und die Bewilligung, bis zu drei Pflegekinder aufzunehmen. Margrit Zuber ist gelernte Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin und leidenschaftliche Mutter mit Weiterbildung zur Pflegemutter. Claudius Zuber ist evangelischer Pfarrer und ausgebildeter Gesundheitsclown. Beide absolvierten Ausbildungen in Traumapädagogik.

Das Ehepaar Zuber bot bereits acht Kindern, mehrheitlich Teenager, ein vorübergehendes Zuhause. Aktuell lebt ein Mädchen bei ihnen.

Diese Aufgabe erfordert eine ständige, hohe Veränderungsbereitschaft. Die Vermittlung, Koordination wie auch die Begleitung und Überprüfung der Pflegeeltern erfolgt über die Pflegekinderorganisation Tipiti und/oder über die KESB. Wird die Fremdplatzierung eines Kindes notwendig, muss dies unter Umständen sehr schnell gehen und die Pflegeeltern stellen sich in kurzer Zeit auf eine neue Situation ein. Die Kinder bleiben in der Regel mindestens zwei Jahre bis maximal zur dritten Oberstufe bei der Pflegefamilie. Sie kommen meist aus vernachlässigten, gewaltbereiten oder übergriffigen Milieus und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit und achtsamer, schützender Führung. Das Ehepaar Zuber befähigt sich dafür durch regelmässige Weiterbildung, Supervisionen und Elterncoachings. «Wir sind als (Pflege-)Eltern in stetem Veränderungsprozess zugunsten einer stabilen, verlässlichen Situation für die Kinder», sagt Claudius Zuber. «Wir lernen im Austausch Biographien und «komische» Verhalten als Selbstschutz oder Überlebensstrategie zu verstehen. Wir verpflichten uns dazu, zu den Kindern zu stehen und versuchen gleichzeitig, auf Signale oder Zuschreibungen aus der Umgebung, der Schule und der Nachbarschaft sensibel, klärend und vermittelnd einzugehen.»

Der Alltag ist nach aller Möglichkeit der einer «normalen» Familie. «Es braucht Struktur, Regeln und Gespräche. Mahlzeiten sind wichtige Familienzeiten. Die Tage und Nächte sind geprägt von kümmern, aufmerksam sein, reagieren ...», sagt Margrit Zuber. «Und manchmal kann man etwas Schwerem mit Humor eine gewisse Leichtigkeit gegenüberstellen», ergänzt ihr Ehemann alias Clown Pippo. Wenn ein fremdes Kind in eine Familie kommt, erwächst Verantwortung daraus und emotionale Bindung. Es wird Teil der Familie und doch nie eigenes Kind. Man muss es wieder loslassen. Das gelingt mal besser, mal weniger gut.

«Wir dürfen nicht die Illusion haben, dass wir ein Kind von seinen frühkindlichen Prägungen befreien können. Aber wir können einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass das Kind nicht mehr von seiner Vergangenheit bestimmt wird», ist sich das Ehepaar einig. Ihre eigene gute, tragfähige Beziehung stärkt sie dafür, gleichzeitig wächst diese an den sich ändernden Herausforderungen.

Maria Heine Zellweger

Kleiner Junge – grosses Glück

Am 30. September 2018 wurde Christian Hertenstein zum ersten Mal Vater. Seit der kleine Levin auf der Welt ist, hat sich in dem heimeligen Holzhaus in Wienacht einiges geändert. Da ist zum Einen der Tagesablauf, der nun dem Rhythmus des neuen Erdenbürgers angepasst wurde. «Zum Anderen ist da diese riesige Verantwortung gegenüber einem kleinen Menschen» so Hertenstein.

Vorher lebte der Maler in den Tag hinein und machte sich auch finanziell keine grossen Gedanken, denn er musste ja nur für sich selber sorgen. Auch seine Frau arbeitete Vollzeit. Als die Geburt seines Sohnes aber näher rückte, hatte er dann doch auch den einen oder anderen zweifelnden Gedanken. «Man fragt sich schon, ob es finanziell gut aufgehen wird» sagt Christian Hertenstein. Auch habe er sich gefragt, ob das Neugeborene in dem Haus mit Holzheizung genug warm haben würde.

Jetzt, ein halbes Jahr später, hat sich die Familie bereits gut eingelebt und die anfänglichen Sorgen haben sich als unbegründet herausgestellt. Der frischgebackene Vater geht auch mit einem anderen Gefühl zur Arbeit. Da er jetzt nicht nur für sich, sondern für seine ganze Familie arbeitet, sei die Motivation noch einmal eine ganz andere. Die Hertensteins wohnen Tür an Tür mit

der Oma von Levin. Dies ist eine grosse Entlastung für die jungen Eltern, da sie gerne einspringt und ihren ersten Enkel hütet, wenn seine Eltern einmal Zeit für sich haben möchten. «Es ist wichtig, auch die Beziehung zu pflegen und nicht nur ausschliesslich Eltern zu sein», sagt der junge Vater. Früher war er DJ und öfters in Clubs unterwegs. «Heute brauche ich das aber nicht mehr so. Ich geniesse es, zu Hause bei meiner Familie zu sein.»

Christian Hertenstein scheint etwas müde. Der fehlende Schlaf sei die erste Veränderung, die er bemerkt hatte. Aber er schmunzelt, denn er ist zugleich überglücklich, Vater des kleinen Levin zu sein. Und man merkt ihm sein Glück an, wenn er seinen Sohn im Arm hält und dabei zufrieden lächelt. So, wie es eben nur ein frischgebackener Vater kann.

Sabrina Obertüfer

Aaron <der kleine Chef> bestimmt den Tagesablauf

Maria Stellmach, eben erst mit ihrem Partner Dominic Thamm vergangenen Oktober aus Rheineck zugezogen, geniesst das ländliche Lutzenberg in ihrer schmunzigen Wohnung in Brenden. Grund für den Umzug war nicht nur der Wunsch, auf's Land zu ziehen, sondern auch der Bedarf nach mehr Raum. Bereits im November erblickte Aaron, das erste Kind der jungen Familie, das Licht der Welt.

Und plötzlich ist alles anders. Die sonst hochgepriesene «Freiheit» ist passé, nicht aber negativ zu werten, sondern als hoch erfreuliche Veränderung. Das junge Paar hat sein Familienglück selbstverständlich mehr oder weniger geplant, respektiv sich dem schönen Schicksal gefügt. Maria, als Fachfrau im Aussendienst, hat nach ihrem Mutterschaftsurlaub den Berufserwerb vorläufig an den Nagel gehängt, um sich vollumfänglich ihrer neuen Rolle als Mutter zu widmen. Auch ihr Partner Dominic, gelernter Steinmetz, hat sich beruflich an die neue Lebenssituation angepasst. Er arbeitet zur Zeit in einem Teilpensum in der Baubranche, um sich in seine Vaterrolle und als Hausmann einzuleben.

Und Aaron? Der Jungspund geniesst das Dasein seiner Eltern in vollen Zügen, indem er sich immer wieder bemerkbar macht, egal ob es Tag oder Nacht ist. Die jungen Eltern haben die grosse Herausforderung und Veränderung in ihrem Tagesablauf gerne und gelassen angenommen. Jeder Tag bringt Neues – dies möchten sie auf keinen Fall missen.

Peter Schalch

Hanna Mattarel: Wie die Perlen einer Kette ...

Hanna Mattarel ist Mutter dreier erwachsener Töchter und inzwischen dreifache Grossmutter. Sie bewohnt ein Zweifamilienhaus mitten in Wienacht-Dorf, in dessen anderen Hälfte Tochter Janice und das achtjährige Enkelkind Alea leben. Hanna Mattarel übernimmt seit fast sieben Jahren täglich zu definierten Zeiten die Betreuung von Alea.

Hanna Mattarel ist gelernte Kindergärtnerin. Sie hat in jungen Jahren jedoch nicht sehr lange in ihrem Beruf gearbeitet, um sich ganz ihrer Familie zu widmen. Nachdem die Töchter weggezogen waren, nutzte Hanna diese Zeit für sich. «Es war wie eine erste Pensionierung.»

Als dann Tochter Janice mit ihrer Familie nebenan einzog, füllte sich das ganze Haus wieder mit Kinderlachen. Dass Hanna Mattarel wieder regelmässig und in wichtiger Rolle für die Betreuung von Alea zuständig ist, erscheint ihr mehr als ein Geschenk denn als einschneidende Veränderung. Sie beschreibt es als Weitergehen in einem Lebenslauf oder als natürliche Fortsetzung dessen – mit sich immer wieder verändernden Prioritäten. «Es ist wie das Aneinanderreihen von Perlen zu einer Kette.»

Alea verbringt täglich Zeit bei ihrer Nanna. Grossmutter und Enkeltochter füllen diese mit Inhalt und folgen der zum Teil vorgegebenen oder selbstbestimmten Tagesstruktur. Darin hat alles Platz, was auch Mutter und Kind zusammen gestalten. Essen, spielen, lernen, musizieren, Schultasche packen, Schulwege gehen, Gspänli besuchen oder empfangen und vieles mehr. Die Chance des Wohnens unter einem Dach und dieser Rollenteilung ist, dass Mutter und Tochter ihre persönlichen Talente entsprechend gestalten und entwickeln können. Alea wiederum profitiert durch Vielfalt, Unterschiedlichkeit und Gemeinsamkeit. Für Hanna Mattarel ist dabei sehr wichtig, dass sie jede Rolle bewusst lebt. Sie bezeichnet die Beziehung zwischen den drei Generationen als abgegrenzt verbunden. Gleichwertigkeit ist gelebter Grundsatz.

Die Familie ist wichtig, aber Hanna definiert sich nicht ausschliesslich über diese. Wenn Alea in ihrer Obhut ist, lässt sie sich ganz auf diese Aufgabe ein, das entspricht einem ihrer Talente. Daneben geniesst ihr persönlicher Raum den gleichen Stellenwert.

Hanna Mattarel bezeichnet die Situation, wie sie ist, als Glück: «Ich kann etwas mitbauen» – Kinder sind unsere Zukunft», sagt sie. «Ausserdem bin ich als aktive Grossmutter in meiner Freude an emotionaler Verantwortung angesprochen und ich bleibe gleichzeitig auf dem Laufenden, was neue Entwicklungen, Änderungen im Schulsystem und den Themen junger Menschen ganz allgemein angeht.» Hanna Mattarel ist dankbar, Enkelkinder zu haben. Und sie ist dankbar für das Selbstverständnis, mit dem ihre Tochter ihr Alea anvertraut.

Maria Heine Zellweger

KIWO 2019
15. – 18. April
jeweils 14–17 Uhr

Mir mached e Party!

Ort:
altes Feuerwehrdepot
9424 Rheineck

Kosten:
Fr. 5.– pro Nachmittag

Kontakt: Angela Indermaur
071 888 69 82, 079 278 62 73

D+3
Kirche erleben

Zoé: Früher Start ins Leben

Zum Thema «Veränderungen» kann Andrea Ziegler einige prägende Erlebnisse erzählen. Die knapp dreissig Jahre junge Frau wuchs in der Tolen in Wienacht auf, besuchte den Kindergarten und die ersten beiden Schuljahre noch im alten Schulhaus Tanne, die Mittel- und Oberstufe dann in Lutzenberg bzw. in Thal.

Danach schloss sie die Ausbildung zur «Bäckerin/Konditorin» ab und arbeitete anschliessend in dem an den Lehrbetrieb angegliederten Café-Restaurant im Service. Andrea wohnte zu dieser Zeit in Thal.

Als Andrea Ziegler vorletztes Jahr ungeplant schwanger wurde, war für sie klar, dass sie das junge Leben bewahren und das Kind zur Welt bringen möchte. Die Beziehung zum Kindsvater bewertete sie hingegen als nicht ausreichend, um wegen des Kindes zu heiraten. Für Andrea war schon während der Schwangerschaft klar, dass sie ein alleinerziehendes Mami sein wird. Andreas Leben und dessen Mittelpunkt erfuhr in Erwartung des Kindes einige deutliche Änderungen. So zog sie im Februar 2018 wieder zurück in ihr Elternhaus in Wienacht, wo sie von Vater Peter Ziegler grosse Unterstützung erfuhr und erfährt.

Andrea Ziegler arbeitete weiter zu 100 Prozent im Service. Am 12. April 2018 kam Zoé zwei Monate vor dem Geburtstermin zur Welt. Trotz dieses Frühstarts war das Mädchen jedoch gesund und konnte sich mit entsprechender Pflege gut entwickeln. Leider erkrankte Zoé einen Monat nach ihrer Geburt, musste im Kinderspital stationär und danach mehrmals ambulant behandelt werden. Andrea war zu dieser Zeit täglich an der Seite ihres Babies. Inzwischen hat sich Zoé prächtig erholt und der Alltag von Andrea zu einer – wenn auch sehr veränderten – Normalität zurück gefunden. Sie hat ihre Arbeit als Serviceangestellte zu 40 Prozent wieder aufgenommen. Behütet wird Zoé dann von Opa Peter. Auch Andreas Bruder und dessen Frau – ebenfalls «frischgebackene» Eltern und in direkter Nachbarschaft lebend – unterstützen in der Betreuung des Kindes. Die Samstage verbringt Zoé bei ihrem Vater.

Andrea Ziegler hat trotz aller Strapazen grosse Freude am Mutter-Sein. Die Geburt ihrer Tochter Zoé bezeichnet Andrea Ziegler als die schönste Veränderung in ihrem Leben.

Maria Heine Zellweger und Werner Meier

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

JEDERZEIT
GRATIS
HÖRTEST
IM WERT VON
CHF 80.-

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Neues Leben erwacht

Fotos: Christina Riedener

Neophyten im Garten – und in den Bachtobeln

Invasive Neophyten sind Pflanzen, die in der Natur durch fehlende Konkurrenz rasch heimische Pflanzenarten verdrängen. Die wichtigsten Arten werden in Appenzell Ausserrhoden bereits seit 10 Jahren mit Erfolg bekämpft. Wir dürfen daher den Kanton als beinahe neophytenfrei bezeichnen.

Ausgewilderter Sommerflieder im Bachbett

Ausgewilderter Kirschlorbeer am Waldrand

Jedoch wird uns laufend wieder neue Arbeit beschafft, indem Grüngut in die Bachtobel geworfen wird. An solch steilen Stellen ist die Neophytenbekämpfung wegen der Gefahr der Weiterverbreitung durch die Bäche besonders wichtig, aber leider auch sehr aufwändig.

Wir treffen in den Tobeln altbekannte invasive Neophyten wie Goldruten, Sommerflieder und Kirschlorbeere an. Aber auch Arten, die noch weniger bekannt sind und doch grosse Probleme verursachen können. Dies sind zum Beispiel die Schneebeere, die Jungfernebe und das Henry's Geissblatt.

Ein Grossteil der Gartenpflanzen sind bei uns nicht heimisch. Wie sich die Pflanzen in der freien Natur verhalten ist oft unklar. Um sicher zu stellen, dass auch unbekanntere Neophyten keine Probleme in unserer Natur verursachen, ist eine korrekte Entsorgung der Gartenabfälle sehr wichtig.

Ihnen bekannte invasive Neophyten sollten Sie der Kehrrichtverbrennung mitgeben. Die restlichen Gartenabfälle sind der Grüngutabfuhr mitzugeben, oder in der dafür vorgesehenen Mulde zu deponieren.

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit!

*Ihr kantonales
Neophytenbekämpfungsteam*

INFI - die Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils am **Montag von 09.00 bis 12.00 Uhr mit offenen Sprechstunden** zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf www.ar.ch/infi

www.leben-in-ar.ch

Die Informationsplattform www.leben-in-ar.ch umfasst Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

Informationsstelle
Integration INFI
Sonnenhof 1,
9102 Herisau
T: +41 71 353 64 61

INFI - Sprechstunde
geöffnet jeweils
montags von
9:00 bis 12:00 Uhr

mehr Informationen
auf www.ar.ch/infi

Geburt

- **Enzler, Paul Aiden**, geboren am 13. Dezember 2018 in Heiden AR, Sohn des Enzler, Christian Andreas und der Bischoff, Manuela, wohnhaft in Lutzenberg AR

Todesfälle

- **Züst, Alice**, gestorben am 17. Dezember 2018 in Lutzenberg AR, geboren 1925, wohnhaft gewesen in Lutzenberg AR
- **Rohner, Hansruedi**, gestorben am 7. Januar 2019 in Lutzenberg AR, geboren 1935, wohnhaft gewesen in Lutzenberg AR
- **Laich geb. Ball, Maria** gestorben am 11. Februar 2019 in Lutzenberg AR, geboren 1927, wohnhaft gewesen in Lutzenberg AR

Sanierung und Optimierung Vorplatz Werkhof und Sammelstelle

Die Sanierung und Erweiterung des Werkhofgebäudes Almendsberg ist in vollem Gange. Ab ca. Mitte April 2019 erfolgt – vorbehaltlich der Baubewilligung – die Sanierung und Optimierung des Werkhofvorplatzes und der Sammelstelle. Es muss mit punktuellen Einschränkungen und angepasster Organisation der Sammelstelle gerechnet werden. Die Bauherrschaft ist bemüht, dass die Sammelstelle auch während der Bauphase optimal durch die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden Walzenhausen und Lutzenberg genutzt werden kann. Für Fragen steht Ihnen Lukas Züst, Leiter Bauamt, 071 886 47 83 oder 078 743 55 58 zur Verfügung.

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden

Zeit: 17.00–18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind:

- Mittwoch, 3. April 2019
- Mittwoch, 1. Mai 2019
- Mittwoch, 5. Juni 2019

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland

Ein neuer Service der Appenzeller Druckerei

Rolf Niederer – der engagierte Chronist der Gemeinde

Es gibt wohl niemanden, die oder der die Gemeinde Lutzenberg besser kennt, als Rolf Niederer. Ab Januar 1969, damals 28-jährig, übertrug ihm der Gemeinderat das Amt des Gemeindechronisten. Das heisst: Er hatte die Aufgabe, über alles, was in Lutzenberg und Wienacht-Tobel «Ereignischarakter» hatte, zu berichten. So entstand Jahr für Jahr eine Chronik, in der schriftlich festgehalten wurde, was in all dieser Zeit passierte. Rolf Niederer arbeitete auch als Ortskorrespondent für die regionalen Tageszeitungen.

Wenn man Rolf Niederers beruflichen Werdegang zurück verfolgt, kann man feststellen, dass er praktisch immer mit schriftlichen Tätigkeiten zu tun hatte. So wurde er – etwas pathetisch gesagt – zu einem «Mann des Wortes». Auf der Gemeindekanzlei absolvierte er die Verwaltungslehre, welche er nach dem Lehrabschluss in der Gemeindekanzlei Wolfhalden gleich anwenden konnte. Beruflich war er darauf in der Steuerverwaltung Zürich tätig. Nach seiner Rückkehr nach Lutzenberg arbeitete Rolf Niederer bis zur Pensionierung in Rorschach in der Administration der Baufirma Pedrotti, wo er auch als Buchhalter wirkte.

Von 1975 bis 1994 gehörte Rolf Niederer dem Gemeinderat an, in welchem er auch die Funktion des Vizehauptmanns ausübte und Präsident der Schulkommission war. Im Gemeinderat war es damals normal, dass einige Räte während den Sitzungen Zigaretten oder Tabakpfeifen rauchten und nachher in der Beiz noch einen Jass klopfen. Da kommt man nicht um die Feststellung herum: «Die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen ...»

Der Gemeinderat dankt Rolf Niederer für seine grossen Engagements in der Gemeinde und für die Gemeinde. Seine geschriebenen Worte haben vor allem auch in den Zeitschriften der Region Lutzenberger Informationen über die Gemeindegrenzen hinaus getragen. In der Zeit, die nun auf Rolf Niederer zukommt und für die wir ihm und seiner Frau Anni alles Gute wünschen, wird wahrscheinlich für's Lesen mehr Zeit genutzt, als zum Schreiben ...

Werner Meier

Öffnungszeiten und Pikettdienst über die Oster-, Auffahrts- und Pfingsttage

Die Schalter der Gemeindeverwaltung bleiben, wie in den vergangenen Jahren, von Gründonnerstag, 18. April 2019 ab 12.00 Uhr bis und mit Ostermontag, 22. April 2019 geschlossen.

Am Freitag nach Auffahrt, 31. Mai 2019, sowie am Pfingstmontag, 10. Juni 2019, bleiben die Büros der Gemeindeverwaltung ebenfalls geschlossen.

Während diesen Feiertagen wird für die Meldung von Todesfällen ein Pikettdienst bereit gestellt.

Das Bestattungsamt ist über die Oster-, Auffahrts- und Pfingsttage, sowie an Wochenenden unter der Telefonnummer 071 888 07 56 oder 079 792 39 81 erreichbar.

Gemeindekanzlei

Wir Tiere sind keine Geschenkartikel!

Denn wir sind weder ein Spielzeug noch ein „Umtauschobjekt“ noch soll man uns bei Nichtgefallen, Überforderung oder Unerwünschtheit einfach entsorgen.

Wenn Sie etwas „tierisch Gutes“ machen wollen, unterstützen Sie uns mit einer Spende und/oder Mitgliedschaft.

Besten Dank im Namen aller Tiere

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

hotelhohelust.ch

Jetzt aktuell – Feine Spargelgerichte!

FROHE OSTERN

Wir empfehlen uns für Familien-
und Gesellschaftsanlässe wie:
Konfirmationen, 1. Kommunionen,
Geburtstage, Hochzeiten, Muttertag,
Geschäftssessen, etc.

**Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!**

tyoR'

«Typografie
macht Sprache sichtbar».

**Mit Können
und Leidenschaft
zum Erfolg.**

TypoRenn

Schrift und Typografie
9052 Niederteufen
071 333 19 52
typorenn.com

**Rehabilitations
Zentrum**
9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen/Postagentur
- Werkstatt
- Industriearbeiten

Wir gestalten auch Ihren
Garten. Testen Sie unsere
Betriebe und verlangen Sie
eine unverbindliche Offerte.
Wir freuen uns auf Ihren
Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

ÜBERRAGENDES
BIKEN MIT
EXTRA POWER

BULLS-CORE EVO TR 2.275+
750 WH1

zweirad-signer.ch

MESMERENWEG 2 CH-9425 Thal +41 71 888 13 93 INFO@ZWEIRAD-SIGNER.CH

LANGENEGGER

HOLZBAU + BEDACHUNGEN

Haufen 534, 9426 Lutzenberg, Telefon 071 888 31 76
www.langenegger-holzbau.ch, info@langenegger-holzbau.ch

**Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.**

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen,
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch

Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Horn
Telefon 888 15 19

Juan
Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank Unteres Rheintal mit Geschäftsstellen in St. Margrethen und Rheineck

Handänderungen (970a ZGB)

Dezember 2018 bis Februar 2019

4. 12. 2018

Bischofberger Josef, Weissbad, Erwerb 7.11.2001, an Eicher Kevin, Thal, GB Nr. 717, geschlossener Wald, 908 m² Grundstücksfläche, Tan

6. 12. 2018

Lutz-Büsser Fabian und Stefanie, Lutzenberg, ME zu je ½, Erwerb 11. 2. 2013, an Guidon Estates AG, Rotkreuz, STWE Nr. S5039, Sonderrecht an 4-½-Zimmer-Wohnung, ¹³²/₁₀₀₀ Miteigentum an GB Nr. 412, Haufen

12. 12. 2018

Brühlmann-Sonderegger Elisabeth und Walter, Abtwil, ME zu je ½, Erwerb 29.11.2005, an Furrer-Brühlmann Rahel und Reto, Lutzenberg, ME zu je ½, GB Nr. 259, Wohnhaus mit Anbau Nr. 367, Gartenhaus Nr. 385, 1088 m² Grundstücksfläche, Vorderbrenden; GB Nr. 273, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, 3738 m² Grundstücksfläche, Büelachen; GB Nr. 313, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, 1906 m² Grundstücksfläche, Büelachen

20. 12. 2018

Zuberbühler Helene, Rheineck, Erwerb 12. 4. 1978, an Lutz-Büsser Fabian und Stefanie, Lutzenberg, ME zu je ½, GB Nr. 328, Wohnhaus Nr. 409, 1078 m² Grundstücksfläche, Hellbüchel

8. 1. 2019

MiSta GmbH, Lutzenberg, Erwerb 15. 10. 2010, an Krüse Madeleine, Lutzenberg, ab GB Nr. 333 zu GB Nr. 411: 166 m² Grundstücksfläche, Haufen
Krüse Madeleine, Lutzenberg, Erwerb 2. 9. 2010, an MiSta GmbH, Lutzenberg, ab GB Nr. 411 zu GB Nr. 333: 228 m² Grundstücksfläche, Haufen

31. 1. 2019

Hax Sandra, Walzenhausen, Erwerb 29. 9. 1989/21. 8. 2015, an Schilling Roman, Wienacht-Tobel, GB Nr. 671, Wohnhaus Nr. 42, 460 m² Grundstücksfläche, Tolen

13. 2. 2019

Appenzeller Bahnen AG, Herisau, Erwerb 4. 10. 1875, an Hoewa GmbH, Dentalinstrumente, Wienacht-Tobel, GB Nr. 948, Wohnhaus Nr. 70, Lagergebäude Nr. 71, 330 m² Grundstücksfläche, Grund

Bewilligte Projekte

Dezember 2018 bis Februar 2019

- GRAVAG Erdgas AG, Industriestrasse 21, 9430 St. Margrethen
Neubau Hauszuleitung Erdgas, Parz. Nr. 755, Grund 60, Wienacht-Tobel
- Koc Vehbi, Hof 420, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung mit Wärmepumpe, Parz. Nr. 329, Hof 420, Lutzenberg
- Murat-Moser Ernst Rémy und Lilian, Hof 706, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 484, Hof 706, Lutzenberg

- Madlener Wolfgang, Unterwienacht 37, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Holzöfen, Parz. Nr. 662, Unterwienacht 37, Wienacht-Tobel
- M3 Bau- und Projektmanagement AG, Blegistrasse 25, 6340 Baar
Temporäre Baureklametafel, Parz. Nr. 803, Tan, Wienacht-Tobel
- Langenegger-Weber Damian und Claudia, Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg
Anbau Wohnraum, Neubau Parkplatz, Parz. Nr. 30, Haufen 512, Lutzenberg
- Junkert Rolf, Unterer Kapf 624, 9405 Wienacht-Tobel
Neubau Einzelgarage, Parz. Nr. 837, Unterer Kapf, Wienacht-Tobel
- Camenzind-Salzman Armin und Ursula, Brenden 306, 9426 Lutzenberg
Einbau Wärmepumpenheizung, Parz. Nr. 474, Brenden 306, Lutzenberg
- Züst-Budel Roger und Bianca, Brenden 292, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung mit Aussenkamin, Parz. Nr. 239, Brenden 292, Lutzenberg
- Herzig Kurt, Haufen 239, 9426 Lutzenberg
Erstellung Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 8, Haufen 239, Lutzenberg
- Elektro Senn AG, Hof 159, 9426 Lutzenberg
Wärmepumpe mit Erdsondenbohrung, Parz. Nr. 399, Hof, Lutzenberg
- Davatz Patrick, Haufen 214, 9426 Lutzenberg
Neubau Sichtschutz, Erhöhung Gartenmauer, Parz. Nr. 77, Haufen, Lutzenberg

Wohnträume werden wahr.
Ihr Partner rund um Ihren Immobilien-
Verkauf und -Kauf.

Knecht Consulting
Hinterergeten 138, 9427 Wolfhalden
Tel.: +41 71 855 46 37, Mobil: +41 79 231 30 64
info@knechtconsulting.ch, www.knechtconsulting.ch

KNECHT
consulting

Aus der Schule **geplaudert**

Sing-Klang, das Chorkonzert

Das Chorkonzert «Sing-Klang» der Schule Lutzenberg vom 21. Februar 2019 klingt nach und hat das Publikum begeistert. Das neue Appenzeller-Liederbuch war Auslöser des Chorprojektes. Das Team Lutzenberg lud Susanne Wettstein, Chorleiterin der Singgoofen, ein und sang unter ihrer Leitung einen Abend lang ausgewählte Appenzeller-Lieder. Wir versuchten uns auch im Jodeln und Zäuerlen und hatten unseren Spass daran. In einem nächsten Schritt wählten wir die Lieder für unser Chorprojekt aus, wobei jede Lerngruppe zusätzlich ein eigenes Lied einübte. Das Repertoire umfasste bekannte Volkslieder und internationale Evergreens. Im Januar begannen wir die Lieder in den Lerngruppen einzustudieren. Die ersten gemeinsamen Chorproben erfolgten dann 14 Tage vor dem Konzert, begleitet am Klavier von Peter Bodmer, der uns musikalisch bestens betreute. Würden die Kinder den Jodel des Appenzeller-Ferienland-Liedes meistern? Erst waren es nur etwa drei Schüler, die den Jodel sangen. Täglich kamen mehrere dazu und am Konzert sang das Jodelchörli mit Begeisterung!

Die Sängerinnen und Sänger hielten die strengen Chorproben mit Bravour durch, erzielten täglich grosse Fortschritte und begeisterten das Publikum am Konzert, welches uns allen in bester Erinnerung bleibt.

Sing!

Warum? Eine kleine Geschichte: Die Lettische Schriftstellerin und Politikerin Sandra Kalniete empfing in Zürich den Preis des Vereins für Abendländische Ethik und Kultur für die Eröffnung des Okkupationsmuseums in Riga zur Geschichte ihres gebeutelten und jahrzehntelang unterdrückten Landes. In ihrer Ansprache hörte ich sie die freie, von Kriegen verschonte, reiche und wunderschöne Schweiz preisen. Sie schloss ihre Ansprache mit den Worten: «Aber bei uns singt man!».

Liebe Leserin, lieber Leser, was fördert die Gemeinschaft und den Zusammenhalt, was bewirkt Glücks- und Freiheitsgefühle mehr als gemeinsames Singen? Zudem: Wer viel musiziert und singt, erhöht die Lernfähigkeit bis ins hohe Alter.

Also: Let's sing!

Jennifer Deuel, Schulleiterin

Sing-Klang Konzert

Liebe Leser und Leserinnen
Die Schule Lutzenberg hatte eine Projektwoche. In dieser Woche übten wir Lieder für ein Konzert. Wir übten viel in der Klasse, manchmal klappte nicht alles, doch wir hatten trotzdem viel Spass. Später konnten wir auf der Bühne proben, das war ein tolles Gefühl. Wir hatten auch eine rassige Begleitung auf dem Klavier dank Peter Bodmer. Herr Volk hat uns in das richtige Licht gestellt. Es hat viel Spass gemacht zu singen, doch manchmal war es anstrengend. Die Lehrpersonen haben uns unterstützt und motiviert. Als das Konzert

dann vor der Tür stand, waren wir ein bisschen aufgeregt. Es lief alles gut, das Publikum war erfreut und wir stolz. Es war ein tolles Konzert!

Noelle und Giulia, 6. Klasse

Unterricht mit Lernlandschaften in der ersten bis dritten Klasse

Seit Schuljahresbeginn erleben die Erst- bis Drittklässler neue Lernumgebungen in den Schulräumen. Alle Kinder versammeln sich mit den Lehrerinnen im Morgenkreis im *Adlerhorst*, dem Schulzimmer im 3. Stock des kleinen Schulhauses. Hier wird erzählt und ausgetauscht, gesungen, gelesen und gespielt und der Tagesablauf besprochen. Das Zimmer ist möbliert mit Bänken, die zu einem grossen Kreis um den runden Teppich geformt sind, einem Klavier und Bücherregalen. Es wirkt grosszügig und einladend.

In Jahrgangs- oder Leistungsgruppen werden die Kinder ihren Bedürfnissen entsprechend im *Fuchsbau* unterrichtet, wo sie in neue Themen eingeführt werden. Wenige Pulte und Tische stehen hierfür im Schulzimmer im Erdgeschoss zur Verfügung. Das Gelernte vertiefen die Kinder in Stillarbeit im *Bienenstock*. Jedes Kind hat hier seinen privaten Platz an einem Pult. Meist sind während dieser schriftlichen Arbeit zwei Lehrpersonen anwesend, die schnell auf Fragen eingehen können und die Arbeit der Kinder kontrollieren und korrigieren. In diesem Schulzimmer im mittleren Stockwerk des Schulhauses ist genügend Platz für alle 32 Lernenden.

Für die gezielte Einzel- oder Kleingruppenförderung arbeitet die Schulische Heilpädagogin im Zimmer gleich nebenan, dem *Amselnest*. Es ist möbliert mit einem runden Tisch und einer Lesecke.

Vorteile des Unterrichts mit Lernlandschaften

Die Lerngruppen (Klassen) in Lutzenberg werden entsprechend der Anzahl Lernenden mit zwei Jahrgängen gebildet, wobei eine Jahrgangsgruppe halbiert wird. Mit dem neuen Unterrichtsmodell bleiben die Jahrgänge beisammen. Die Lernenden haben so bessere Möglichkeiten paarweise oder in Kleingruppen in kooperativen Lernformen zu arbeiten.

Im Vergleich zu der herkömmlichen Unterrichtsform bietet das Modell mit Lernlandschaften gerade für Mehrjahrgangsklassen Vorteile für den individualisierten Unterricht. Der Unter-

richtsstoff wird gezielt den individuellen Bedürfnissen der Kinder und der Jahrgänge angepasst, was für die Erstklässler geradezu ideal ist. Bei Lernsequenzen ist die Gruppe ungestört, da die anderen Jahrgänge von der Kollegin in einem weiteren Lernraum betreut werden. Guter Unterricht erfordert auch Bewegung, die durch den Wechsel der Räume auf drei Stockwerken gegeben ist.

Die Unterrichtsform mit Lernlandschaften wurde von den Lernenden, den Eltern und den Schulkommissionsmitgliedern im Januar evaluiert und sehr gut aufgenommen. Die Kinder schätzen die Abwechslung der Lernräume, die gemeinsamen Aktivitäten in der grossen Gemeinschaft und profitieren von den Lernsequenzen in kleineren Gruppen. Die effektive Lernzeit ist erhöht.

Das Gelingen des Unterrichts mit Lernlandschaften bedingt die intensive Zusammenarbeit der Lehrpersonen für die Vorbereitung und Organisation des Unterrichts. Diese Zusammenarbeit und der Austausch werden sehr positiv empfunden.

Jennifer Deuel

Primarschule Lutzenberg: Lehrperson für Englisch

Für unsere Primarschule an schönster Lage, mit integrativem Schulmodell und moderner Infrastruktur, suchen wir eine **Lehrperson mit entsprechender Ausbildung für Englisch**.

Sie unterrichten 7 Lektionen Englisch in der 4. bis 6. Klasse.

Es erwartet Sie ein aufgestelltes, engagiertes Team, welches den regen Austausch und eine gute Zusammenarbeit pflegt und Sie in Ihrer Arbeit gerne unterstützt.

Antritt: 1. August 2019

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Frist: 30. April 2019

Kontakt

Jennifer Deuel, Schulleiterin
jennifer.deuelzumstein@
schule-lutzenberg.ar.ch,
079 730 02 09

Adresse

Schulleitung
Gitzbüchel
9426 Lutzenberg

Sommerlager der Jungschar – Ägypten, wir kommen!

Nachdem wir, die Jungschar, im letzten Sommer erfolgreich den Eidgenossen bei der Gründung der Schweiz helfen konnten, stehen wir nun vor einer neuen, spannenden Herausforderung: Die Ägypter wollen mit uns eine gigantische Pyramide bauen! Deshalb reisen wir in der ersten Sommerferienwoche vom 6.–13. Juli 2019 in dieses faszinierende Land.

Wir werden für eine Woche unsere Zelte in der Nähe von Ganterschwil aufschlagen. Der Lagerplatz befindet sich direkt am Nil, der hierzulande oft auch als Thur bezeichnet wird. Nebst Pyramiden werden wir dort natürlich noch viele weitere Highlights erleben: Geländespiele, Sportturniere, Geschichten am Lagerfeuer, feines Essen und vieles mehr. Teilnehmen können alle Kinder der 1.–8. Klasse. Wir würden uns sehr freuen, wenn auch du dabei bist!

Die Anmeldung, mehr Infos und den packenden Trailer zum Lager findest du unter www.jungschar-rheineck.ch. Bis es dann soweit ist, kannst du gerne auch schon einmal an einem unserer Jungschar-Nachmittage teilnehmen. Die Infos dazu findest du ebenfalls auf unserer Website.

Manuel Lambauer

Herzmassage-Grundkurs (BLS-AED-SRC-Komplett)

Der Komplettkurs für die grundlegenden Massnahmen zur Wiederbelebung
Im Kurs BLS-AED-SRC-Komplett erlernen Sie die wichtigsten lebensrettenden Massnahmen zur Wiederbelebung und deren Vertiefung und Anwendung in unterschiedlichen Situationen.

Auf abwechslungsreiche und spielerische Weise trainieren Sie in realistisch nachgestellten Szenen die BLS-AED-Massnahmen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand (BLS = Basic Life Support) bei Erwachsenen und Kindern sowie die Anwendung des AED-Gerätes (AED = Automatisierter externer Defibrillator). Der Kurs beinhaltet unter anderem folgende Themen: Erkennen und Beurteilen von Notfallsituationen inkl. Herzinfarkt und Schlaganfall, Problemlösung in Notfallsituationen, Bewusstlosenlagerung, Handlungsablauf gemäss "Algorithmus BLS-AED-SRC", Grundfertigkeiten-Training (Erstbeurteilung, Herzdruckmassage, Beatmung, Defibrillation mittels AED). Der Kurs richtet sich an alle interessierten Personen, die sich das Basiswissen für wiederbelebende Massnahmen aneignen möchten oder aus beruflichen Gründen müssen.

Kursdatum: Montag, 20. Mai 2019, 19.30–21.30 Uhr und
Donnerstag, 23. Mai 2019, 19.30–21.30 Uhr

Kursdauer: 4 Stunden

Kursort: Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Kurskosten: Fr. 120.–

Anmeldung: www.samariter-lutzenberg.ch / Kurse

Nothilfekurs In zwei Tagen zum Nothilfekursausweis

Der obligatorische Erste-Hilfe-Kurs für Führerausweiserwerbende

Im Nothilfekurs erlernen Sie lebensrettende Sofortmassnahmen. Diese ermöglichen es Ihnen, bei Verkehrsunfällen sicher Erste Hilfe zu leisten und bei medizinischen Notfällen die richtigen Massnahmen zu treffen. Auf abwechslungsreiche und spielerische Weise trainieren Sie in realistisch nachgestellten Szenen das sichere Verhalten nach einem Verkehrsunfall oder einem medizinischen Notfall. Der Kurs beinhaltet unter anderem folgende Themen: Verkehrsunfall, Gefahren nach einem Verkehrsunfall erkennen, Alarmierung, Patientenbeurteilung und weitere Massnahmen, Reanimation BLS-AED. Der Unterricht vermittelt auf einfache Art viel praktisches Wissen und basiert auf den aktuellsten Richtlinien für Erste Hilfe.

Für Fahrschüler ist ein besuchter Nothilfekurs obligatorisch, aber auch in anderen Situationen kann dieser Kurs sehr nützlich sein. Der Ausweis ist 6 Jahre gültig.

Kursdatum: Freitag, 10. Mai 2019, 19.00–22.00 Uhr und
Samstag, 11. Mai 2019, 8.30–12.00 und 13.00–16.30 Uhr

Kursdauer: 10 Stunden

Kursort: Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Kurskosten: Fr. 150.–

Anmeldung: www.samariter-lutzenberg.ch / Kurse

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59.

Weisser Sonntag / Erstkommunion in Thal

Im Gottesdienst vom **Weissen Sonntag, 28. April**, 10.00 Uhr, zum Thema «Entdecke das Geheimnis!», dürfen folgende Kinder von Thal, Lutzenberg und Wolfhalden zusammen mit den Erstkommunikanten von Rheineck ihre erste heilige Kommunion empfangen:

Diego Barfuss, Alisha Bentele, Alessia Bruderer, Elena Chollet, Leandra Ficarra, Larissa Hohl, Leandro Klaschka, Alen Kokanovic, Gemma Mazzeo, Xenja Schlegel, Kiara Schwarz, Jenny Signer, Loris Thomann, Maximilian von Rosenberger, Alessio Willi

Wir freuen uns mit den Erstkommunikanten auf dieses grosse Fest und wünschen ihnen einen unvergesslichen Tag.

Bürgerversammlung der Kath. Kirchgemeinde Thal

Am Mittwoch, 3. April 2019, findet um 19.30 Uhr die Bürgerversammlung der kath. Kirchgemeinde Thal statt. Sie findet in der paritätischen Kirche Thal statt. Nebst den ordentlichen Traktanden wie Abnahme der Jahresrechnung 2018 und Budget 2019 informieren wir unsere kath. Kirchbürger über Aktualitäten. Es sind alle Stimmberechtigten willkommen.

«Mit Humor geht alles leichter»

Vortrag mit Humorexpertin und Kath. Theologin Cornelia Schinzilarz
Wir erkennen die Heiterkeit in der frohen Botschaft, die Jesus uns hinterlassen hat. Denn mit dieser Heiterkeit kann das eigene und das gemeinsame Leben entlang der gelungenen Momente gestaltet werden.

Samstag, 18. Mai 2019, 10.30–12.00 Uhr, Kath. Pfarreiheim Thal

Der Vortrag ist kostenlos, keine Voranmeldung.

Ökumenischer Auffahrtsgottesdienst

am **Donnerstag, 30. Mai 2019**, 10.00 Uhr, auf dem Bildschachen (Lutzenberg)
Die Katholische Pfarrei Thal und die Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg laden herzlich ein zum ökumenischen Auffahrtsgottesdienst auf dem Bildschachen, beim Restaurant ‚Hohe Lust‘, oberhalb des kleinen Weinbergs. Der Musikverein Lutzenberg gibt dem Gottesdienst die musikalische Note. Tel. 071 886 61 20 gibt am Auffahrtsmorgen ab 08:00 Uhr Auskunft über den Durchführungsort.

www.kath-thal.ch

Ausmisten, Platz machen und erst noch den Jugendraum unterstützen!

Wer kennt diese Situation nicht? Endlich hat man den Frühjahrsputz geschafft oder den Dachboden entrümpelt und schon stellt sich die grosse Frage, wohin mit den ganzen aussortierten Sachen, die noch gut im Schuss sind? Eine Möglichkeit wäre im April unser Angebot zu nutzen.

Jugendliche der Betriebsgruppe holen Ihre nicht mehr gebrauchten aber trotzdem noch gut erhaltenen Sachen wie zum Beispiel DVD's, Kleidung, Kindersachen, Bücher, alte funktionstüchtige Handys oder andere elektronischen Geräte, Modeschmuck, Dekoartikel, Küchenutensilien, Instrumente etc. ab oder Sie brin-

gen diese direkt zum Jugendraum und geben diese persönlich in unsere Hände. Möbel beziehungsweise grosse und schwere Gegenstände können aus logistischen Gründen nicht berücksichtigt werden.

Mit diesem Angebot möchte sich die Jugendarbeit Walzenhausen für die Nachhaltigkeit einsetzen und das Bewusstsein der Jugendlichen sowie der Bevölkerung zum Wiederverkauf von Sachen oder generell zum Recyclen schärfen. Gleichzeitig wird durch diesen Anlass die Jugendraumkasse aufgestockt und die Betriebsgruppe bekommt einen Zustupf zum geplanten Ausflug in den Europapark. Die Sachen, welche nach dem Flohmarkt übrig bleiben, werden an ein Brockenhaus abgegeben.

Gerne können Sie sich bei Stefanie Brown Jugendarbeiterin Walzenhausen per Telefon, SMS/WhatsApp oder E-Mail melden:

077 268 81 96 oder stefanie.brown@walzenhausen.ar.ch

Fasnachts-Stimmung im Seniorenwohnheim Brenden

Beinahe könnte man den Eindruck gewinnen, dass Sandra Boner, Felix Blumer, Thomas Bucheli oder wen auch immer man für's Wetter verantwortlich machen möchte, an Traditionen festhalten. Denn so sicher wie das Aufspielen der Wolfs-Hüüler vor dem Seniorenwohnheim Brenden ist der Regenguss genau zu dieser halben Stunde.

Trotzdem liessen es sich die Gugger auch dieses Jahr nicht nehmen, unüberhörbar, kunstvoll geschminkt und gekleidet im Garten vor dem Heim einzulaufen.

Die Zuhörerschaft in der warmen, trockenen Stube verfolgte die fetzigen Rhythmen der Wölfe genauso erfreut wie die Fans aus der Nachbarschaft vor dem Haus. Nach dem kleinen, aber feinen Privatkonzert konnten sich Guggerinnen und Gugger an «Silkes und Silvias Kaffee-und Kuchenbar» stärken, einen Schwatz halten und sich aufwärmen, bevor es zum nächsten Anlass – Umzug in Arbon – ging.

Ein herzliches Dankeschön an die Wolfs-Hüüler für das Intermezzo und: «Auf Wiedersehen und -hören im nächsten Jahr!»

Maria Heine Zellweger

Evangelische Kirchgemeinde Thal · Lutzenberg · Buechen · Staad

Einweihung Kirchgemeindehaus Thal

Am Muttertag, 12. Mai 2019, wird unser neues Kirchgemeindehaus an der Tobelmülistrasse 9 in Thal offiziell eingeweiht. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Um 10 Uhr beginnt der Festgottesdienst mit dem Kirchenchor, anschliessend gibt es einen Apéro riche.

Für die Kinder steht eine Hüpfburg bereit und ein spezielles Kinderprogramm wartet auf viele interessierte Besucher. Am Nachmittag spielen Musikgesellschaften auf. Der Anlass dauert bis 17 Uhr.

Ostergottesdienst in Thal mit Brunch

Wir laden Sie herzlich ein zum Ostergottesdienst am Sonntag, 21. April 2019 um 10 Uhr im Kirchgemeindehaus Thal mit anschliessendem Osterbrunch.

30 Jahre

evang. Kirchgemeindehaus Buechen

1964 wurde im evang. Gemeindekreis Buechen-Staad-Wienacht-Altenrhein zum ersten Mal der Wunsch laut, ein eigenes Kirchgemeindehaus zu bauen. Wer dachte in diesem Moment daran, dass es 25 Jahre dauern sollte, bis dieser Wunsch in Erfüllung gehen sollte. Lange Zeit war die Standortfrage das Hauptproblem.

Das kantonale Denkmalamt wehrte sich mit Händen und Füßen gegen einen Anbau des Kirchgemeindehauses an die spätbarocke Kirche. Diese würde dann nicht mehr richtig zur Geltung kommen. Dass das Kirchgemeindehaus dann schliesslich doch an die Kirche angebaut werden konnte, erwies sich bis heute als grosser Segen.

Das Bistro im Kirchgemeindehaus ist jeden Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst geöffnet. Weil es von der Kirchentüre nur wenige Schritte sind, wird dieses Angebot rege benützt. Alles unter einem Dach – eine geniale Idee.

Da das Kirchgemeindehaus an Pfingsten 1989 eingeweiht wurde, feiern wir an Pfingsten 2019 – das ist der 9. Juni – sein 30-jähriges Bestehen. Der Festgottesdienst beginnt um 9.30 Uhr und wird von Pfr. Klaus Steinmetz und dem Gospelchor RhyThal gestaltet. Anschliessend ist die Gemeinde zu einem reichhaltigen Apéro ins Kirchgemeindehaus eingeladen.

Auch wenn es wie aus Kübeln regnen sollte, werden alle trockenen Fusses dorthin gelangen. Alles unter einem Dach – wir feiern die Verwirklichung einer genialen Idee.

Der Elternplanet – unser Paralleluniversum

Mit der Geburt meines ersten Kindes, hat sich viel verändert. Die Nächte sind kürzer, der Wäscheberg ist grösser. Die Fenster sind schmutziger und die Zimmer gleichen einem Wimmelbuch. Aber wohl keine Sache hat sich so sehr verändert, wie ich mich selbst.

Die Natur hat das nämlich ganz clever eingerichtet. Mit dem ersten Schrei meines Kindes, bin ich in einer Art Parallelwelt gelandet. In dieser Welt, ich nenne sie «den Elternplaneten», diskutieren erwachsene Menschen nicht über das neueste Weltgeschehen – sie unterhalten sich über den Inhalt von Windeln. Hier definieren sich die Erwachsenen auch nicht durch ihr eigenes Können, sondern über die vielen Talente ihrer Kinder. Aber es ist auch ein Ort, an dem sich Eltern aufmunternde Blicke zuwerfen, wenn ein Kind in einem Tobsuchtsanfall mitten im Laden auf dem Boden liegt.

Als Frischlingsmutter war ich völlig überfordert. Es gibt tatsächlich schon kleine Kinder, die ins Frühchinesisch gehen. Und es gibt Babyzeichensprach-Kurse. Ich hatte noch nie davon gehört. Ich las mich also als erstes durch die «eltersche Farbenlehre» (auch bekannt als «die Windelgeheimnisse») und suchte danach die passenden Frühförderkurse für mein vier Monate altes Baby. Und wie ich mich so durch die vielen Angebote wuselte, begegnete ich völlig unerwartet einem Einheimischen des Elternplaneten. Er nennt sich «das schlechte Gewissen». Es schleicht sich in den unmöglichsten Situationen ein und macht es sich dann ungefragt, vorzugsweise im Nacken einer Mutter, bequem. Ab sofort ist es Pflicht, sich mindestens zehnmal am Tag schlecht zu fühlen, weil man sich einbildet eine schlechte Mutter zu sein, sich einredet dem Kind nicht gerecht zu werden oder weil man die Hausarbeit noch nicht erledigt hat.

Drei Kinder später, gehöre ich zu den erfahrenen Elternplanetariern. Ich habe das Level «es ist alles nur eine Phase» erreicht, bin kindererziehungstechnisch in der Tiefenentspannung angekommen und über Windelinhalte zerbreche ich mir keinen Kopf mehr. Mit meinem Mitbewohner, dem «schlechten Gewissen», habe ich mich arrangiert und ich finde es gar nicht mehr so schlecht in dieser Parallelwelt. Ich konnte hier nämlich auch meine Sinne schärfen: ich sehe z. B. ein Glas Wasser schon vom Tisch fallen, bevor ich es meinem Zweijährigen überhaupt hingestellt habe. Und ich höre die beiden Grossen schon streiten, bevor sie wach sind. Da fühlt man sich doch gleich wie Wonder Woman.

Als Eltern braucht man nicht nur Verbündete, sondern auch Gleichgesinnte, die einen ab und an daran erinnern, welch tollen Job wir alle tagtäglich leisten. Und genau deshalb freue ich mich immer wieder, wenn sich neue mutige Abenteurer auf unserem Elternplaneten einfinden und wir uns gegenseitig unterstützen können. Denn wir entscheiden uns dafür, uns selbst ein bisschen aufzugeben um die Helden von morgen grosszuziehen.

Sabrina Obertüfer

Tolle Stimmung am Lutzenberger Maskenball

Am 8. März 2019 fand im Hotel Hohe Lust, Lutzenberg, der 25. Maskenball statt. Wie jedes Jahr strömten tolle Masken in den fasnächtlich dekorierten Saal. Die Guggenmusik «Räbäforzer» aus Thal sorgte mit ihren mitreissenden Rhythmen für eine tolle Stimmung. Mit bissigen Sprüchen und aufklärenden Bildern, informierten die Lustgurken Schnitzelbänkler über das dörfliche Geschehen des letzten Jahres, aber auch mit nationalen und internationalen Themen hatten sie die Lacher auf ihrer Seite. Zur Ehrengurke 2019 wurde Elsbeth Gähler gekürt, die seit der Gründung der Lustgurken aktiv mit dabei ist. Um Mitternacht war die Maskenprämierung. Die besten Einzel- und Gruppenmasken wurden mit tollen Preisen belohnt. Bei bester Stimmung feierten die «närrischen» Gäste mit tanzen weiter bis zum Morgengrauen.

Auszug aus der Schnitzelbank:

Im Herbst händ Behörde es Konzept vorgstellt für die Alte,
Dass ihren Wohnsitz möglichscht lang
im Lutzeberg chönd bhalte
Plant sind Wohnige, aber au e Tagesbetreueig
mit Blick uf de See
So chasch unbesorgt alt werde i üsere Gmeind,
wa wotsch no meh
Dä Hoptmä Werni Meier hofft das mer da
i de nöchste 5 Jahr cha realisiere
Er plant jetzt scho sis Büro i dere Sidlig z'integriere.

20 Jahre <fokus> – oder, worüber <fokus> im Jahr 1999 zu berichten wusste

An den Lawinewinter 1999 mit insgesamt 1200 Schadlawinen und deren Folge von 17 Todesopfern, erinnern wir uns nur ungerne. Das Thema ist heute nach wie vor präsent, die Medien berichteten in den vergangenen Wochen leider nur allzu oft davon. Glücklicherweise sind wir in Lutzenberg von solchen Vorkommnissen verschont und <fokus> berichtete im Jahr 1999 durchwegs über Positives aus unserer Gemeinde.

Traditionsgemäss haben sich die Wienächtler Kinder zu Neujahr bei Margot Salathe im alten Schulhaus Tanne getroffen, wo sie verköstigt wurden und ihre gesammelten Neujahrsbatzen untereinander aufteilten. Die damals 75-Jährige durfte am 3. Februar dieses Jahres ihren 95. Geburtstag feiern – <fokus> gratuliert nachträglich ganz herzlich!

Die Klusbachbrücke, als Verbindung zwischen Lutzenberg und Wolfhalden, ist die meist befahrene Brücke im Vorderland. Die alte Brücke aus dem Jahr 1858 konnte dem stets wachsenden Verkehrsaufkommen nicht mehr gerecht werden und wurde durch die neue, jetzige Brücke ersetzt.

<Lutzenberg lebt!> hiess es am letzten Mai-Wochenende. Praktisch sämtliche Vereine luden zu einem grossen Fest, dem sogenannten dritten Akt zur Wiedereröffnung des sanierten und ausgebauten Schulhauses Gitzbüchel. Wie Redaktor Andreas Butz vermerkte, kam manch einer nach der heiteren Festnacht mit kleinen Äuglein an den sonntäglichen Brunch.

Mit acht farbigen I-Mac Computern startete die Schule Lutzenberg, als Vorreiterin im Appenzellerland, ein einzigartiges Informatik-Projekt. Möglich wurde dies, da der Schulhausbau bereits mit der notwendigen Infrastruktur an Verkabelungen ausgerüstet wurde und nicht zuletzt deshalb, weil der Gemeinderat diesem Vorhaben wohlgesinnt war. Was heute Normalität ist, war vor 20 Jahren noch eine kleine Sensation.

Der seit 1965 im Haus <Kapf 1> in Wienacht lebende Kunstmaler Karl Tschirky präsentierte seine Werke im Rathaus in Goldach. Einem kurzen Gespräch war zu entnehmen, dass Tschirky in seinen Anfängen nach einigen Jahren Physik an der ETH den <Bettel> hinwarf und sich an der Kunstakademie München einschrieb, wo er schon bald darauf zum Meisterschüler erkoren wurde. Noch heute bewohnt Karl Tschirky, zurückgezogen wie schon damals, das markante Haus in Wienacht.

Mit einer Grösse von 4.00 m x 4.00 m durfte am 1. August die wohl grösste Schweizerfahne in der Gemeinde Lutzenberg bestaunt werden. Dies nicht am Gemeindehaus, sondern am Haus der Familie Cazorzi in Brenden. Laut Recherchen der <fokus>-Redaktion misst die Fahne auf der Bundeshauskuppel in Bern lediglich 3.00 m x 3.00 m.

Unsere Gemeinde-Infos veröffentlichten bei jeder Ausgabe den aktuellen Stand der Bevölkerungszahl, scheinbar war dies damals von grossem Interesse. Spannend ist der Vergleich zu heute, wo die Einwohnerzahl mit plusminus 1300 Personen praktisch identisch ist wie 1999. In den zwanzig Zwischenjahren, bezifferte unsere Gemeinde jedoch teilweise markant weniger Einwohner. Gut zu wissen, dass die Gemeinde Lutzenberg auch in dieser Hinsicht auf Kurs ist.

Peter Schalch

Margot Salathe hat und will so gerne so sein. Später für die Kinder und verabschiedet sie von Herzen. Die Kinder besaßen einen – immer schwächeren – Mann so gut wie nie zu Gesicht, sie wussten nur vom Händchen, dass dort oben ein Mann mit Frau Salathe wohnte. Am Tag seines Todes – nach 12 Jahren Pflege – war ausgesprochen das Fernsehen vor dem Schulfenster anlässlich der Wienächtler (Willy Würler mit Engeli-Nugler...), viele Schüler und Schulkollegen die Gemeinde waren auf dem Platz und mussten verabschiedet werden, wie der Satz mit meinem Mann herausgetragen und ins Auto verladen wurde.

Vor seinem Tod erkrankte er sehr – <Frauen> dazu, mit den Geschwister an die Kinder weiterzuschicken, sozusagen als sie sich lassen können.

Margot Salathe liess ihre Tage mit – <Reinigungsarbeiten> wie sie damals immer in Wienacht und Rorschach, im nahen Schützenstand bemerkt sie gerne Teilnahmen und Organisations des Volkschessens. Sie liest viele Bücher, aber nur noch – <schöne> Kunst. Anders erregt sie nicht mehr. Besonders gefiel ihr sie auch an ihrem 70. Geburtstag, von den Kindern im Haus erhielt sie Briefe und Geschenke. Die Geburtstagsfeier und Aufmerksamkeiten der Kinder waren eine Anerkennung für all die kleinen und grossen Geschichten der so beschriebenen und grosszügigen Margot Salathe. Am 3. Februar feiert sie übrigens wieder Geburtstag, sie wird 75 Jahre alt.

Der Gesundheitszustand Frau Maras, wurde schließlich ein bisschen

Andreas Butz

Fête des Vignerons

Brauchtum erleben. Vivre les traditions. Appenzellerland.

Vom 26. Juli bis am 11. August 2019 findet in Vevey (VD) zum zwölften Mal die Fête des Vignerons statt. Während dieser Zeit präsentieren sich die Schweizer Kantone an den «Kantonstagen». Die Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden und der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden haben zusammen als Gastkantone zugesagt und präsentieren sich am Freitag, 9. August 2019, in einem gemeinsamen Auftritt wie im Jahr 2015 am Marché-Concours National de Chevaux in Saignelégier. Die beiden Kantone nutzen zusammen die Gelegenheit, sich im Waadtland zu präsentieren. Ziel des Auftritts ist, den Besucherinnen und Besuchern die Bräuche, die Traditionen und die Kultur des Appenzellerlandes näher zu bringen.

Programm

Die Organisatoren, rund 120 Mitwirkende sowie die beiden Regierungen reisen am Freitagvormittag, 9. August 2019, zusammen nach Vevey. Am Nachmittag werden bis in den Abend hinein auf verschiedenen Bühnen Darbietungen gezeigt und so appenzellische Kultur, Brauchtum und Tourismus präsentiert. Diverse musikalische Einlagen begleiten die Auftritte; unter anderem das Appenzeller Echo mit einer Mischung aus unverkennbarer, traditioneller Appenzeller Volksmusik und überraschend Modernem. Kunsthandwerker aus beiden Kantonen geben auf spielerische Weise Einblick in ihr von Generationen überliefertes Schaffen. Auch weitherum bekanntes Brauchtum aus beiden Kantonen nehmen die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise ins malerische Appenzellerland. Feine Appenzeller Spezialitäten wie Biber, Käse, Biere und Appenzeller Alpenbitter präsentieren die kulinarische Seite. Abschliessend wird abends auf dem Marktplatz von Vevey in einer grossen Arena mittels Choreografien und Paraden Leben und Arbeit der Rebbauern gezeigt. Es empfiehlt sich, nach dem Arenabesuch in Vevey oder der Umgebung zu übernachten.

Ticketing, Reise und Übernachtung

Tickets für den Arenabesuch vom Freitag, 9. August 2019, können gebucht werden unter: www.starticket.ch/fevi-appenzell

Für die Organisation von Reise und Übernachtung sind die Besucherinnen und Besucher selber verantwortlich.

Die Organisatoren und die Mitwirkenden freuen sich, viele Appenzellerinnen und Appenzeller in Vevey zu begrüssen!

Weitere Informationen

www.fetedesvignerons.ch/de/die-fete

Sehnsucht nach der Heimat? Melden Sie sich bei uns!

Leben Sie seit Langem in der Schweiz und möchten nun in Ihre ursprüngliche Heimat ins Ausland zurück kehren oder umgekehrt zurück in die Schweiz kommen? Oder zieht es Sie von Ihrem aktuellen Schweizer Wohnort zurück ins richtige «Dihei» in der Schweiz?

Für die 2. Staffel unserer TV-Doku «SRF bi de Lüt – Heimweh» möchten wir Menschen beim Umzug zurück und beim Neustart in der «alten» Heimat filmisch begleiten.

Das Format: Doku-Serie, vier Folgen à 45 Minuten, Erstausstrahlung ab September 2019, Dreharbeiten ab Dezember 2018 bis August 2019.

Haben Sie Lust, Ihre Heimkehr mit einem TV-Projekt zu verbinden? Dann melden Sie sich bei uns:

julie.hedinger@srf.ch
Telefon 044 305 62 72

Infos zur 1. Staffel + Anmeldeformular:
<https://www.srf.ch/sendungen/srf-bi-de-luet>

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Hier können Sie was erleben!

Ein Angebot, welches erstmals stattfindet, ist die «Schatz-Suche». Mit dieser Veranstaltung möchte Pro Senectute partnersuchenden Frauen und Männern eine Möglichkeit bieten, um eine neue Liebe oder Freundschaft zu finden. Pro Senectute ist überzeugt, dass dieser Kennenlern-Treff eine ideale Möglichkeit für eine Partnersuche bietet und hofft, dass Interessierte den Mut finden, daran teilzunehmen.

Neu sind auch die Kurse Italienisch für Einsteiger, Nordic-Walking, Pétanque oder Sicherheit im Internet. Es lohnt sich auf jeden Fall, das ganze Kursprogramm zu studieren.

Dieses ist kostenlos erhältlich auf der Geschäftsstelle oder im Internet unter www.ar.prosenectute.ch.

Auskunft und Anmeldung
071 353 50 30 oder
info@ar.prosenectute.ch.

Elternlounge

«Von Eltern für Eltern» ist die Idee dieses Anlasses. Er bietet die Möglichkeit, ungezwungen Meinungen, Erfahrungen und Ideen auszutauschen, Eltern der Nachbargemeinde kennen zu lernen.

Nach einer kurzen Einführung in kinderspezifische Themen, ist die Runde für die Anwesenden eröffnet. Bei gemütlichem Ambiente kann danach geplaudert und diskutiert werden. Ins Leben gerufen wird dieses Angebot durch die Arbeitsgruppe der Schule Walzenhausen. Diese setzt sich aus Vertretern der Lehrerschaft, der Schulkommission, der Schulleitung und der Eltern zusammen. Das Grundthema der Arbeitsgruppe ist «Öffentlichkeitsarbeit».

Eingeladen sind alle interessierten Eltern aus Lutzenberg und Walzenhausen, unabhängig vom Alter der Kinder, denn Eltern bleiben Eltern.

Das erste Treffen findet am **Donnerstag, 23. Mai 2019**, um 18:30 Uhr, im Foyer der Mehrzweckanlage Walzenhausen statt.

Thema: Kinder im Umgang mit Geld

Für die Arbeitsgruppe «Öffentlichkeitsarbeit», Bianca Züst

Den Tennissport erschnuppern

Tennis ist Bewegung, Intensität, Strategie, Koordination, Kraft, Ausdauer, Timing, Intelligenz und Technik: Tennis hat und fordert alles.

Wir vom Tennis-Club Heiden möchten Ihnen mit einer Schnuppermitgliedschaft für die Sommersaison 2019 die Möglichkeit geben, diesen wunderbaren Sport nicht nur zu lernen und zu spielen, sondern ihn zu (er)leben und zu lieben, genauso, wie wir es bei uns im Tennis-Club Heiden tun. Mit einem einmaligen Betrag von CHF 120.– sind Sie dabei. Die Schnuppermitgliedschaft dauert von Mai bis ca. Mitte Oktober 2019.

vorstand@tennisheiden.ch oder www.tennisheiden.ch
Peter Göldi Telefon +41 (0)71 898 80 10

Meine erste Bank.

Bahnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
Telefon 071 888 52 88, sgkb.ch

**St.Galler
Kantonalbank**

Die neuen Freiwilligen – Die Zukunft zivilgesellschaftlicher Partizipation

Vereine, gemeinnützige Organisationen und informelle Netzwerke sind Pfeiler unserer Gesellschaft. Sie sind für das Funktionieren der Schweiz unverzichtbar. Das wissen wir. Und wir wissen auch, dass viele Vereine und auch Gemeinden sich schwer damit tun, Freiwillige zu finden. Wie ist dieser Trend zu verstehen? Das Gottlieb Duttweiler Institut hat im Auftrag von Migros-Kulturprozent untersucht, wie es um das freiwillige Engagement in der Schweiz steht. Die Studie zeigt, dass viele Menschen sich auch künftig engagieren wollen. Allerdings müssen wir umdenken.

Die Studie bestätigt zwar, was wir in Gemeinden und Vereinen unserer Region erkennen und zu hören bekommen: Die Bereitschaft, sich langfristig und in formellen Strukturen wie Vereinen freiwillig zu engagieren nimmt ab. Daraus jedoch zu schliessen, dass die Schweizerinnen und Schweizer generell keine Freiwilligenarbeit mehr leisten wollen, wäre falsch. Die Bedürfnisse und Möglichkeiten haben sich verändert. Wenn wir weiterhin das grosse Potential der Gesellschaft aktivieren wollen, müssen wir umdenken. Die Studie zeigt, dass sich Menschen engagieren, weil sie etwas Sinnvolles tun möchten. Wer sich engagieren will, möchte

1. sich schnell und projektbezogen einsetzen;
2. nicht nur Gratis-Arbeit leisten, sondern mitdenken und mitbestimmen;
3. Projekte auf Augenhöhe mitentwickeln.

Wissen, wo und wofür ich mich einsetzen kann

Voraussetzung für jedes zivilgesellschaftliche Engagement ist, dass ich überhaupt weiss, wo und wofür ich mich einsetzen könnte. Digitale Plattformen spielen dabei für Austausch und Vernetzung eine immer grössere Rolle. Gerade das wollten wir durch eine regionale AÜB-Plattform aufgreifen. Das Projekt kann derzeit leider aus technischen und finanziellen Gründen nicht realisiert werden. Wir bleiben jedoch dran. In der Zwischenzeit können die gemeindeeigenen Webseiten dafür genutzt werden. Auch Benevol (www.benevol-jobs.ch) ist als Vermittlungsplattform für freiwilliges Engagement etabliert.

Von Freiwilligenarbeit zu Beteiligung

Die Trennung zwischen Helfenden und Hilfsbedürftigen hebt sich bei der neuen Freiwilligkeit auf. Probleme gemeinsam anzugehen, statt vorgegebene Aufgaben abzuarbeiten, das steht im Vordergrund. Denn die neuen Freiwilligen sind partizipativ und potenzialorientiert. Das gilt es bei der Zusammenarbeit mit Freiwilligen zu berücksichtigen, sei es in der Politik, in Sportvereinen oder in der Kultur. Die Studie empfiehlt daher, nicht mehr von Freiwilligenarbeit, sondern von Partizipation (also Beteiligung) zu sprechen.

Die Studie des Gottlieb Duttweiler Instituts steht gratis zum Download zur Verfügung. Der Link befindet sich auf unserer Webseite: www.aueb.ch.

Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser,
079 413 58 24, katja.breitenmoser@aueb.ch, www.aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

Die Skulptur in Altstätten setzt ein weithin sichtbares Zeichen für den Erhalt der drei Appenzeller Zahnradbahnen.

Ein starkes Symbol: Vorderländer Bahnen müssen bleiben

Beim Stadtbahnhof Altstätten bildet eine aufwärts strebende Zahnschiene mit dazugehörigem Zahnrad ein starkes Symbol, das für den Erhalt der Appenzeller Zahnradbahnen und damit auch der ins Vorderland führenden Bahnen steht.

Wieder einmal sind sie im Gespräch, die zu wenig frequentierten Bahnen von Rorschach nach Heiden (eröffnet 1875), von Rheineck nach Walzenhausen (1896) und von Altstätten nach Gais (1911). Vertreter von Politik, Wirtschaft, Tourismus und Pendlerkreisen setzen sich derzeit vehement für deren Erhalt ein. Abzuwarten bleibt, wie die durch die Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden in Auftrag gegebene, Ende Juni zu erwartende Studie betreffend des «Wie weiter» mit den Bahnen ausfällt.

Peter Eggenberger

Wiederkehrende Daten der Dorfvereine Lutzenberg im 2. Quartal 2019
Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Turnen 50+	Mo	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Kinderturnen	Mo	15.00–16.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 1.–3. Klasse	Mo	18.00–19.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Damenturnverein Lutzenberg	Mo	20.15–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 4.–6. Klasse	Di	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Sportgruppe für Frauen	Di	20.00–21.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
MuKi-Turnen	Do	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg Gymnastikgruppe	Do	19.00–21.30	Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Jugendriege (Knaben) 1.–6. Klasse	Fr	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Während den Schulferien finden keine Turnstunden statt.

Musikverein Lutzenberg	Mi	20.15–21.45	Probe Schulanlage Gitzbüchel
------------------------	----	-------------	------------------------------

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden	Mo/Mi/Fr	8.00–9.00 Uhr	Telefon 077 437 44 15
			Hausbesuche auf Anmeldung

Seniorenwohnheim Brenden jeden letzten Donnerstag im Monat
offene Sprechstunde mit dipl. Pflegefachfrau (gratis Blutdruck- und Blutzuckermessung)

April 2019
Woche 14

Di 2. 4. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 3. 4.	Kath. Kirchgemeinde Thal Kirchbürgerversammlung, Kirche Thal
Mi 3. 4. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, Feuerwehrdepot Wienacht
Do 4. 4. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Treichli, Wienacht-Tobel
Sa–Mo 6. 4. – 22. 4.	Primarschule/Kindergarten, Frühlingsferien

Woche 15

Di 9. 4. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 11. 4. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Grünabfuhr

Woche 16

Fr 19. 4.	Karfreitag
Sa 20. 4. ab 13.00	Musikverein Lutzenberg, Landsgemeinde-Rundgang
So 21. 4.	Ostern

Woche 17

Mo 22. 4.	Ostermontag
Di 23. 4.	Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Frühlingsferien
Di 23. 4. 20.00	Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 25. 4. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung

Mai 2019
Woche 18

Do 2. 5. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Sa 4. 5. ab 9.00	Musikverein Lutzenberg, Ständlitour Wienacht-Tobel

Woche 19

Di 7. 5. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 7. 5. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 8. 5. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, Feuerwehrdepot Wienacht
Fr 10. 5. 19.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Nothilfekurs, Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Sa 11. 5. 8.30–16.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Nothilfekurs, Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
So 12. 5. 10.00–17.00	Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg Einweihung neues Kirchgemeindehaus Thal

Woche 20

Mi 15. 5. 19.00	Musikverein Lutzenberg Abendständchen Hellbüchel
Sa/So 18./19. 5.	Abstimmungswochenende

Woche 21

Mo–Fr 20. – 24. 5.	Primarschule Mittelstufe, Sommerlager
Do 23. 5. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Grünabfuhr

Woche 22

Di 28. 5. 20.00	Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 30. 5.	Auffahrt
Do–Mo 30. 5. – 10. 6.	Primarschule/Kindergarten, Pfingstferien
Do 30. 5. 10.00	Evang. Kirchgemeinde und Kath. Pfarrei Thal-Lutzenberg ökumenischer Gottesdienst Bildschachen (nur bei schönem Wetter)

Juni 2019
Woche 22

Sa 1. 6. 9.00–11.00	Bau- und Umweltschutzkommission Annahme Sondermüll «Gifte» Sammelstelle Almendsberg Walzenhausen
---------------------	--

Woche 23

Di 4. 6. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 6. 6. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Treichli, Wienacht-Tobel
So 9. 6.	Pfingsten

Woche 24

Mo 10. 6.	Pfingstmontag
Di 11. 6.	Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Pfingstferien
Di 11. 6. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 12. 6. 19.30–21.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung gemäss Jahresprogramm

Woche 25

Do 20. 6.	Primarschule/Kindergarten, Kant. Lehrerkonferenz
-----------	--

Woche 26

Di 25. 6. 20.00	Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 26. 6. 17.30–19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Blutspenden, Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Do 27. 6. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung
Fr 28. 6. 19.00	Musikverein und Kleintierzüchterverein Lutzenberg Openair, Schulhausplatz Gitzbüchel

Editorial
Personelle Veränderung

Schule
Generationenwechsel

Dorfleben
Bundesfeier

thema:
Veränderungen

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

hotelhohelust.ch

Nach unseren Sommerferien
(3. – 25. Juli 2019),
verwöhnen wir Sie gerne mit unseren
feinen Sommergerichten.

!!! Aussichtsterrasse !!!

Wild-Saison

ab ca. Mitte September

**Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!**

tyoR'

«Die Linie ist ein Punkt,
der spazieren geht».

Mit Können
und Leidenschaft
zum Erfolg.

TypoRenn

Schrift und Typografie
9052 Niederteufen
071 333 19 52
typorenn.com

Rehabilitations Zentrum

9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen/Postagentur
- Werkstatt
- Industriearbeiten

Wir gestalten auch Ihren
Garten. Testen Sie unsere
Betriebe und verlangen Sie
eine unverbindliche Offerte.
Wir freuen uns auf Ihren
Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

ÜBERRAGENDES
BIKEN MIT
EXTRA POWER

BULLS-CORE EVO TR 2.275+
750 WH1

zweirad-signer.ch

MESMERENWEG 2 CH-9425 Thal +41 71 888 13 93 INFO@ZWEIRAD-SIGNER.CH

LANGENEGGER HOLZBAU + BEDACHUNGEN

Haufen 534, 9426 Lutzenberg, Telefon 071 888 31 76
www.langenegger-holzbau.ch, info@langenegger-holzbau.ch

Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen,
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch

Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Horn
Telefon 888 15 19

Juan
Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank Unteres Rheintal mit Geschäftsstellen in St. Margrethen und Rheineck

Geschätzte Leserinnen und Leser

Juhui ... Sommerferien

So tönt es schon bald wieder, landauf und landab. Ein Zeichen der Freude auf die langen Sommerferien zuhause oder irgendwo auf unserem Erdball. Die Sommerferien sind vielfach verbunden mit Veränderungen. Danach erfolgt der «Ernst des Lebens» mit dem

- Eintritt in den Kindergarten,
- Wechsel in die 1. Klasse im Dorf,
- Wechsel von der Mittel- in die Oberstufe,
- Eintritt in eine weiterbildende Ausbildung,
- Einstieg ins Berufsleben.

Alle diese Veränderungen sind verbunden mit freudigen Erwartungen, aber allenfalls auch banger Ungewissheit. Mit einer positiven Einstellung können die Eltern ihre Sprösslinge sanft an den neuen Lebensabschnitt heranführen und motivieren, den Schritt in die neue Lebensetappe freudig zu erwarten. Ebenso können die Lehrenden, Auszubildende und neuen Berufskollegen das ihrige dazu beitragen, den Start so zu gestalten, dass der erste Tag – und natürlich auch die folgenden Tage – in bester Erinnerung bleibt.

« Wer ständig glücklich
sein möchte,
muss sich oft verändern. »

Chinesischer Philosoph Konfuzius

Der Prozess der Veränderung beschränkt sich jedoch nicht nur auf unsere Jugendlichen. In den vorangehenden «fokus»-Ausgaben haben Einwohnerinnen und Einwohner unseres Dorfes dargelegt, wie sie mit Veränderungen umgehen, sie meistern und mit Freude und Zuversicht erleben.

Für diesen Prozess, der uns alle tagtäglich betrifft, wünsche ich Ihnen allen viele positive Gedanken und, auch in manchmal schweren Zeiten, viel Zuversicht.

So haben sich verschiedene Persönlichkeiten zum Thema «Veränderungen» geäußert.

« Veränderungen
begünstigen nur den,
der darauf vorbereitet ist. »

Französischer Chemiker Louis Pasteur

Foto: Peter Renn

Eine Veränderung erfährt auch das Team der Gemeindeverwaltung. Janice Mattarel tritt ihre Stelle als Gemeindeschreiberin an. Zu dieser Veränderung und beruflich neuen Herausforderung wünsche ich viel Erfolg und Befriedigung. Möge sie das gleiche Vertrauen der Lutzenberger Bevölkerung genießen, das mir in den vergangenen drei Jahren entgegengebracht wurde. Ich werde diese Zeit in bester Erinnerung behalten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine schöne, erholsame und glückliche Sommerzeit mit der Erwartung von vielen positiven Veränderungen.

Walter Grob, Gemeindeschreiber

Impressum

Redaktion Maria Heine Zellweger, Peter Schalch, Werner Meier,
Walter Grob, Doris Herzig, Sabrina Obertüfer,
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, prenn@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9100 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Titelbild Peter Schalch

Mit dem grossen Bruder im Kindergarten

Andrin Lutz feiert bald seinen siebten Geburtstag und wechselt nach den Sommerferien in die erste Klasse. Die Freude darüber ist fast genau so gross wie jene beim Kindergarteneintritt.

Damals, als sein grosser Bruder Elia bereits einen orangen Streifen tragen durfte, lief ihm Andrin fast täglich auf dessen Schulweg entgegen und wollte alles von seinem Kindergartenjahr erfahren. Die Ungeduld, endlich selbst im Stuhlkreis von Frau Stieger Kamber sitzen zu dürfen, wurde immer grösser, je näher der Sommer kam. Dass er sein erstes Kindergartenjahr zusammen mit seinem um ein Jahr älteren Bruder verbringen würde, störte ihn überhaupt nicht. «Ich wusste, dass er mir helfen wird, wenn ich mal nicht weiterkomme und dass er mir alles zeigen kann», sagt Andrin. Auch seine Mutter Stefanie Lutz, erinnert sich, dass ihm die Anwesenheit von Elia Sicherheit gegeben hat und dieser grosse Schritt dadurch einfacher für ihn war. Die beiden Brüder haben sogar eine Abmachung getroffen: Im Kindergarten sei Elia der «Chef» und Andrin würde mit ihm mitziehen. «Es entstand eine Einheit zwischen den beiden, sie haben zusammengehalten und im Chindsgi viel weniger gestritten als zu Hause, denn in den eigenen vier Wänden galt diese Regel dann nicht mehr», erzählt sie. «Dafür war es für Andrin nicht leicht, als sein Bruder in die Schule wechselte, denn er musste sich in der neuen Situation zuerst zurechtfinden.» Zum Glück hat der aufgeweckte Junge den Spass am Kindergarten aber nicht verloren und war gern ein «Schmetterling». So heissen nämlich die grossen Kindergärtler, nachdem sie im ersten Jahr ein «Räupli» waren.

Und jetzt trägt Andrin seinen orangen Streifen noch die letzten Wochen mit Stolz, bevor er ihn dann gegen einen gelben eintauschen darf und wieder ein neues, spannendes Kapitel in seinem Leben beginnt.

Sabrina Obertüfer

Robin Flammer – «ganz normal»

Robin Flammer wohnt mit seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester im Hof. Für ihn war der Wechsel vom Chindsgi in die erste Primarschulklasse «ganz normal». Den Weg und die Räume kannte er bereits. Keine Veränderung also?

Beim zweiten Nachfragen treten dann doch Dinge zu Tage, die sich verändert haben. Zum Unterrichtsbeginn pünktlich zu sein ist noch wichtiger, damit kein Smiley abgegeben werden muss. Und man muss viel länger ruhig sitzen, das sei anstrengend. «Vom Chindsgi vermisse ich, dass wir viel mehr spielen konnten», sagt Robin. Nach den Vorlieben befragt, meint er: «Plus-Rechnen mag ich sehr, Minus-Rechnen ist etwas doof.» Er mag Turnen, Musik und Tschütten in der Pause, Lesen und das Arbeiten nach dem Buchstabenplan. «Schreiben auf der Linie» erfordert von Robin besondere Aufmerksamkeit und prompt bemerkt er, dass der Autorin dieses auch nicht so gelingt und ihr «K» obendrein falsch ist.

Mama Sandra betont, dass der Eintritt in den Chindsgi die grössere Veränderung darstellte.

«Der Stundenplan ist ein anderer, aber die Tagesstruktur war schon durch die Kindergartenzeiten geprägt. Jetzt ist es inhaltlich anspruchsvoller, das Lernen ist anders und die Kinder werden von Anfang an in selbständigem Arbeiten gefördert», sagt die Mutter. «Die Kleinen machen einen Riesenschritt und wirken plötzlich grösser», ergänzt sie.

Den Schulweg geht Robin mit Gspänlis. Das Überqueren der Hauptstrasse haben sie geübt und auch der Umgang mit weiteren allfälligen Gefahren wurde besprochen. Die Kinder wissen, auf was sie aufpassen müssen.

Für Mama Sandra veränderte sich mit dem Schuleintritt auch die Organisation des Familienalltags noch einmal. «Das Programm ist voller und es gilt gut zu planen, um alles – Schule, Beruf, Haushalt, Familie und Hobbies – unter einen Hut zu bringen», sagt sie.

Auf die Frage, ob sich denn seit Robins Schuleintritt für die jüngere Schwester auch etwas verändert habe, bemerkt dieser spontan: «Rebecca hat jetzt viel mehr Zeit zum spielen als ich.»

Maria Heine Zellweger

Nach neun Schuljahren folgt die Berufsschule

Wenn wir über das Thema «Veränderungen» sprechen oder darüber schreiben, kommt man nicht darum herum, dem Schritt von der Schule in die Berufsschule besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die dazu gehörenden Aussagen und Informationen haben wir von Malu Cazorzi und Delia Züst erhalten. Die beiden kennen sich «von Kindesbeinen an» und dies lange bevor sie sich in Lutzenberg im Kindergarten und der Primarschule trafen. Auch die Sekundarschule in Walzenhausen absolvierten sie zusammen. Malu und Delia sind richtige Freundinnen geworden – und geblieben. Dies seit 16 Jahren.

Malu Cazorzi: In der 3. Sek. wurde es ernst!

In der 2. Sek. hatte Malu das Gefühl, dass Überlegungen zur Wahl eines Berufs noch ziemlich weit weg waren. Lange Zeit herrschte ein eigentliches «Larifari». Warum auch nicht? Da gibt es keine besondere Eile. In den Sommerferien anfangs der 3. Sek. wurde es aber ernst: Das Fach Berufswahl musste in Angriff genommen werden.

Da war gleich die Frage vom richtigen Einstieg: Von wem, ausser im Berufswahlfach, könnte man noch nützliche Ratschläge für die Berufswahl erhalten? Malu hatte Hemmungen, irgendwo zu schnuppern. Ihre Mutter half ihr aber sehr, Firmen ausfindig zu machen, in denen man sich, meistens während zwei Tagen, umsehen und einiges in Erfahrung bringen konnte.

Malus Lieblingswunsch war, Kindergärtnerin zu werden. Sie wollte aber nicht gerade jetzt schon wieder eine Schule besuchen. Sie schaute sich daher an verschiedenen Orten nach möglichen Berufen um: In einem Spital und einem Altersheim. Sie dachte auch an den Beruf einer Floristin oder einer MPA (Medizinische Praxis-Assistentin). Doch bald war ihr klar, was sie eigentlich wollte: Eine Ausbildung als Fachfrau in einer Kita (Kindertagesstätte). Im August wird Malu das dafür nötige Praktikum absolviert haben und die dreijährige Lehre beginnen. In dieser Lehre wird sie pro Woche an drei Tagen arbeiten und an zwei Tagen die Schule besuchen. Im Hinblick auf den schulischen Teil ist Malu zur Zeit noch etwas aufgeregt.

Über ihre Zukunft hat Malu ganz bestimmte Vorstellungen. Sie werde wohl sicher ein bis zwei Jahre im Beruf bleiben. Später dann könne sie sich vorstellen, als Bestatterin tätig zu sein, oder in St.Gallen eine eigene Bar zu führen.

Delia Züst: Entscheid für Kita

Anfangs der 2. Sek. war es Delia Züst bewusst, dass es jetzt Zeit sei, in verschiedene Richtungen Stellen-Bewerbungen zu versenden. Spätestens Anfang der 3. Sek. sollte man ja wissen, wo man die Lehrstelle, die man gerne hätte, auch zugesagt erhalten könnte.

Delia hat sich in viele Richtungen gewandt, um erfahren zu können, wo ihr eine Lehrstelle angeboten wird, welche die Basis für ihre Zukunft sein könnte. Sie hat viel «herumgeschnuppert», wollte unter Leuten sein, die einem gute Tipps geben könnten, hat alles Mögliche angeschaut und in Bezug auf sich selbst geprüft. Das Ergebnis war, dass Delia sich für eine berufliche Ausbildung in einer Kita entschieden hat.

Das Praktikum, das Delia zur Zeit noch absolviert, wird im August fertig sein. In der Folge wird sie wieder Neues in der Ausbildung der Kita erfahren. Sie ist im

Delia Züst (links) wohnt bei ihren Eltern im Fuchsacker, nicht weit davon entfernt lebt Malu Cazorzi mit ihren Eltern im Gebiet Brenden. Beide hatten praktisch den gleichen Weg zum Kindergarten oder zur Schule.

Hinblick darauf noch etwas nervös, weil das, mit dem sie es bald zu tun hat, noch ziemlich unbekannt ist.

Auf die Frage, wie sie sich ihre Zukunft vorstelle, meint Delia, dass sie ziemlich sicher im erlernten Beruf verbleiben werde. In ein paar Jahren wissen wir, wie Delia diesen Weg gegangen ist, was sie dabei erreicht hat und in welche Richtung es für sie weiter gehen wird.

Werner Meier

Sven Hofer – eine andere Welt

Der Übertritt von der Primarschule in die Oberstufe ist ein wichtiger Schritt im Leben von Kindern. Die Zeit davor verbringen sie im Spannungsfeld zwischen Lehrern und Eltern, die häufig Bestleistungen fordern. In der Oberstufe offenbart sich eine andere Welt für die zu Jugendlichen heranwachsenden Kinder.

Seit Sommer 2018 besucht Sven Hofer die Oberstufe in Walzenhausen, wie mittlerweile beinahe alle gleichaltrigen Klassenkamerad/innen aus Lutzenberg. Dem war vor nicht allzu langer Zeit nicht so, als die Oberschul-Standorte Rheineck oder Thal bevorzugt wurden. Grund dazu, und das zeigt sich bereits nach wenigen Gesprächen, ist der modernisierte Ausbildungsplan, welchen die Schule Walzenhausen vor einigen Jahren erarbeitet und eingeführt hat. Einer der Gründe zu diesem Schritt nach vorne war der Druck des Kantons. Dieser nämlich erwog die mittelfristige Streichung vereinzelter Schulstandorte, sollten diese zu wenig ausgelastet sein.

Wie es sich nach wenigen Jahren zeigt, macht das neue Konzept «schule», im wahrsten Sinne des Wortes. Sven Hofer jedenfalls ist begeistert vom Schulprogramm in Walzenhausen, einzig der Sportunterricht habe ihm in Lutzenberg besser gefallen. Das Positive jedoch überwiegt weitaus, so seien ihm viele «Freiheiten» gegeben, welche in der Unterstufe kein Thema waren. Damit meint er nicht etwa mehr Freizeit, sondern die Möglichkeit, seine Wunschfächer aus einem grossen Angebot an Kursen selber auszuwählen und somit seinen eigenen Stundenplan zusammenstellen zu können. Dies jeweils für sämtliche Nachmittags-Lektionen.

Morgens jeweils ist Schulunterricht im gewohnten Sinn, mit den vom Lehrplan vorgegebenen Basisfächern angesagt. Dazu gehören verschiedene Sprachfächer, Mathematik, Natur & Technik, sowie Fächer zu gesellschaftlichen Themen, wie Wirtschaft, Arbeit und Haushalt. Im Weiteren können sich die Schüler/innen im Lernraum selbständig in Fachthemen vertiefen und sich gegenseitig austauschen. Solche Möglichkeiten fördern das selbständige Aneignen von Wissen.

Sven Hofer gefällt auch der lockere und offene Umgang mit den Lehrpersonen. Schön war auch, dass er vor Schuleintritt melden durfte, mit welchen Lutzenberger «Gspänli» er in der Oberstufe gemeinsam die Schulbank drücken möchte. Seine Wünsche wurden dabei durchwegs erfüllt. Auch die Wünsche aus dem siebenseitigen (!) Angebot an Kursen für die selbständige Ausgestaltung der Nachmittags-Lektionen musste Sven bereits einige Monate vor Beginn des Schuljahres melden. Eines seiner Lieblingsthemen ist Geschichte. Dabei interessiert ihn speziell die Epoche der Seefahrer und Entdecker von ersten Handelswegen. Auch Fächer wie Musik und handwerkliche Kurse gefallen dem jungen Lutzenberger. Zum Beispiel sei beim Werken die Veränderung gegenüber der Primarschule gut zu spüren. Wo damals eine Aufgabe für alle vorgegeben war, resp. alle Schüler das selbe zu fertigen hatten, wird ihm beim Kurs an der Oberstufe als Beispiel das Arbeitsmaterial Holz und Plexiglas vorgegeben. Dies mit der Aufgabe, etwas daraus zu fertigen. Solche Herausforderungen nimmt Sven Hofer gerne an, beinahe ohne auch feststellen zu dürfen, dass es ihm dabei grosse Freude bereitet.

Auch Monti Wirz, welcher nur unweit von Sven Hofer wohnt, jetzt aber noch die Primarschule in Lutzenberg besucht, wird ab August zur Oberstufe nach Walzenhausen wechseln, worauf er sich sichtlich freut. Bereits jetzt hat er die Wunschliste für die Nachmittags-Kurse gemeldet, dabei waren bereits einige ausgebucht. Ein Problem sei dies für ihn jedoch nicht, da das grosse Angebot viele Alternativen biete. «Durch eine positive Grundhaltung ermöglichen wir sinnvolles Lernen». Dies einer der Leitsätze der Oberstufe Walzenhausen. Unsere Schüler können dies bestätigen.

Peter Schalch

Aus einer Millionenstadt aufs Land

Jasmine Teichler besucht den grossen Kindergarten und unterscheidet sich auf den ersten Blick kaum von ihren gleichaltrigen Gspänli. Dann aber staunt man nicht schlecht, wenn sie sich plötzlich auf chinesisches stellt und erzählt, dass sie in Shanghai (China) geboren wurde und danach in Taiwan gelebt hat.

Bevor Jasmine vor gut eineinhalb Jahren zusammen mit ihren Eltern und ihrer grossen Schwester in die Schweiz gezogen ist, hat sie in Taiwan eine Spielgruppe besucht und erinnert sich zurück: «Wir mussten jeden Tag Mittagsschlaf halten, das hat mir nicht gefallen.» Ihre Mutter erzählt, dass es in Taiwan normal sei, jeden Mittag zu schlafen. «Bereits die Babies werden an die typische vorgebeugte Haltung gewöhnt, indem sie im Kinderwagen nicht auf dem Rücken liegen, sondern vornüber gebeugt schlafen. Man arbeitet viel, geht spät ins Bett und muss trotzdem wieder frühmorgens raus, da sind diese kleinen Schläfchen am Pult wichtig.» Jetzt ist Jasmine froh, dass sie mittags einfach nach Hause kommen und spielen kann. Auch ihre Mutter findet den Tagesablauf hier in der Schweiz einfacher und ist überzeugt davon, dass das Schulsystem in Taiwan ihren Töchtern nicht gut getan hätte.

Aber auch die Einkaufsmöglichkeiten hier in der Schweiz, und nicht zuletzt das Klima, vereinfachen das Leben der Familie ungemein. «Durch die heissen Temperaturen, gepaart mit der hohen Luftfeuchtigkeit, war es nicht möglich 100 % zu funktionieren», erinnert sich die junge Mutter. «Die Schweiz ist ein Paradies, das merkt man erst, wenn man einmal nicht hier gelebt hat.» Noch heute kann sie sich

an den Farben der Natur rund um ihr Haus kaum sattsehen. Dass ihre Töchter jetzt draussen spielen und Fahrrad fahren können, macht sie glücklich. Trotzdem möchte sie die Zeit in Taiwan nicht missen. «Ich habe mich dort zu Hause gefühlt und enge Freundschaften geschlossen. Wir bekommen auch regelmässig Besuch aus unserer alten Heimat.» Dann freut sich Jasmine ganz besonders, denn sie besucht nicht nur den Kindergarten, sondern einmal wöchentlich auch den Chinesisch-Unterricht. Das Mädchen ist stolz auf ihre Zweisprachigkeit und geniesst die Zeit, in der sie sich mit ihren Gästen aus Taiwan unterhalten kann.

Sabrina Obertüfer

Leonie Langenegger – «...alles echt neu!»

Leonie wohnt mit ihren Eltern und den beiden jüngeren Schwestern im Weiler Haufen. Sie besucht die erste Primarschulklasse und erzählt, was sich für sie mit dem Wechsel vom Chindsgi in die Schule alles verändert hat.

«Am Anfang war ich ganz aufgeregt, alles war echt neu. Ich wusste erst nicht, wie alles funktioniert und wer alles in meiner Klasse sein wird. Ich war unsicher, was da auf mich zukommen wird und ob da jemand sein würde, der mich plagt. In der zweiten Woche kannte ich mich dann besser aus und in der dritten Woche wusste ich bereits alles», sprudelt es aus dem lebhaften Mädchen heraus. Der Schülerthek jetzt sei viel schwerer als das Chindsgitäschli, man könne nicht mehr so viel spielen und die Zeit spiele eine wichtigere Rolle. «Es isch eifach so: Wenn i z'spot chumme oder blöd tue, chosch-

tet da am Friitig en Smiley!». Leonie erzählt jedoch vor allem von den positiven Veränderungen. Es gebe so viel Neues zu lernen und es sei ein gutes Gefühl, gefordert zu sein, richtige Antworten geben zu können oder gar schon die Aufgaben der Grossen lösen zu können. Deutsch, Lesen und Geschichten mag Leonie besonders.

Auch für Mama Stephanie ist es ein grosser Schritt: «Im Chindsgi sind sie noch Kinder und plötzlich geht alles so schnell. Sie müssen in Vielem selbständiger sein», sagt sie. Stephanie vertraut ihrer Tochter, dass sie mit allfälligen Gefahren gut umgeht. Trotz-

dem taucht ab und zu ein mulmiges Gefühl auf. Als Eltern mache man sich schon Gedanken bei so bedeutenden Veränderungen wie einem Schuleintritt. «Wie macht sie es? Kommt sie zurecht?» Aber es ist auch schön und macht stolz, wenn das Kind mit der Veränderung wächst. Wenn Papa sagen kann: «Jetzt ist mein kleiner Schatz schon in der Schule!»

Maria Heine Zellweger

Von Lutzenberg in den Vatikan

Mit der Vereidigung als Schweizer Gardist am 6. Mai 2019 ging für Simon Dietrich ein Traum in Erfüllung. Schon als kleiner Bub – sein Vater war bereits Gardist – war er begeistert von den farbigen Uniformen, das Festliche beim Treffen der ehemaligen Leibwächter des Papstes.

Der Aufnahme in die Garde vorausgegangen ist eine schriftliche Bewerbung, eine ärztliche Untersuchung, ein Vorstellungsgespräch in Glarus sowie die persönliche Vorstellung beim Kommandanten und Kaplan in Zürich. Mit dem Internetauftritt der Schweizer Garde wurde das Aufnahmeverfahren inzwischen ganz wesentlich vereinfacht. Ein halbes Jahr später hat Simon Dietrich den Aufnahmebescheid erhalten, die Militärentensilien des Schweizer Militärs abgegeben und sich auf die Reise in den Vatikanstaat gemacht.

Dort traf er ein völlig anderes Umfeld an. Keine bekannten Gesichter, eine andere Sprache. Lediglich das Wissen, dass ein Gardist aus Thal SG kommt, den er jedoch persönlich nicht kannte. All dies kam einem «Wurf ins kalte Wasser» gleich. Die Aufgeschlossenheit aller hat jedoch dazu beigetragen, dass er sich recht schnell zurecht gefunden hat.

Zur Rekrutenschule in der Päpstlichen Schweizergarde gehört unter anderem ein Monat Ausbildung im Tessin. Beübt wird man von der Kantonspolizei Tessin und der Einsatzgruppe des Kantons Tessin. Dies alles findet auf dem Waffenplatz der Grenadiere in Isonne statt. Zur Ausbildung gehören: Psychologie, Recht, Nahkampf/Selbstverteidigung, Pistole schießen und weiteres.

Untergebracht sind die Gardisten, wie in der Schweiz, in einer Kaserne. Während der zwei Monate dauernden Grundausbildung sind sie in einem «10er-Schlag» untergebracht. Danach erfolgt der Wechsel in kleinere Schlaf- und Aufenthaltseinheiten.

Rom und der Vatikan bieten ein grosses Freizeitangebot. Da ist einerseits die Stadt selbst oder im Sommer der Ausflug ans Meer. Auch das Angebot des Vatikans, mit einem eigenen Fussballclub, das Joggen in den vatikanischen Gärten und weitere Fitnessangebote tragen dazu bei, dass sich Simon Dietrich im Ausgang und im Kreis der anderen Gardisten wohl fühlt. Er hat bereits viele Bekannte und sogar Einladungen nach Australien, Amerika und Kanada erhalten. Amüsantes weiss er zum Fussballclub zu berichten. In der Schweiz spielte er in einer 5.-Liga-Mannschaft, von der Nationalmannschaft des Vatikans hat er bereits ein Aufgebot!

Simon Dietrich hat sich für 26 Monate verpflichtet. Danach ist es ihm freigestellt, weiter im Dienst der päpstlichen Garde zu bleiben oder ins «zivile» Leben zu wechseln. Bei einem Verbleib besteht die Möglichkeit von beruflichen Weiterbildungen, z. B. als Sicherheitsfachmann VSSU (Gruppenleiter Securitas). Die Rückkehr ins «zivile Berufsleben» ist mit Herausforderungen verbunden. Es fehlen zwei oder mehrere Jahre berufliche Erfahrung und es bedarf eines besonderen Efforts, sich aufzudatieren. Aber auch auf persönlicher Ebene besteht Nachholbedarf. Der Anschluss ist in jeder Beziehung wieder herzustellen.

Die Schweizer Garde wird vom Heiligen Stuhl (nicht vom Vatikan) besoldet. Simon Dietrich geniesst die «Italianità» und die Aussicht, zu günstigen Konditionen das «Billet» für die grosse Töffprüfung zu machen.

Der 6. Mai 2019 war für Simon Dietrich ein grosser Moment mit emotionalen Gefühlen. Anlässlich des «Sacco di Roma» werden jährlich die neuen Gardisten vereidigt. Es ist unglaublich, wenn man realisiert, dass diese jungen Männer bereit sind, ihr Leben für den Papst hinzugeben.

Die Kontakte zur Schweiz und Lutzenberg bestehen nach wie vor: Im Sommer wird er, wie in den Vorjahren, aktiv am Lutzenberger Grümpeli teilnehmen.

Walter Grob

Appenzeller Kantone untersuchen Fließgewässer

Ungefähr alle fünf Jahre untersuchen die beiden Appenzeller Kantone ihre Fließgewässer. Damit sollen Veränderungen im und am Bach frühzeitig erkannt werden, um rechtzeitig Massnahmen zu ergreifen. Kontrolliert werden biologische, chemische und physikalische Kenngrößen. Zusätzlich findet in Appenzell Ausserrhoden eine fischereiliche Untersuchung statt.

Das Appenzellerland ist reich an kleineren und grösseren Bächen, die die Landschaft gliedern und bereichern. Allerdings hinterlassen Abwässer aus Kläranlagen, von Strassen und Plätzen, aber auch die Landwirtschaft und die Wasserkraftnutzung deutliche Spuren in den Gewässern. Um die Qualität dieser Fließgewässer weiter zu verbessern und Handlungsbedarf aufzuzeigen, werden die Bäche der Einzugsgebiete Sitter, Urnäsch, Glatt, Goldach und des Rheintaler Binnenkanals in diesem Jahr erneut untersucht.

Die Untersuchungen begannen Ende März und dauern bis Mitte Oktober. Es werden Erhebungen der Abflussverhältnisse, des äusseren Erscheinungsbildes, der Gewässerbiologie, der chemisch-physikalischen Kenngrößen sowie der Nährstoffe durchgeführt und ausgewertet. Auch wird überprüft, ob die ökologischen Ziele für Fließgewässer gemäss Gewässerschutzverordnung eingehalten werden und ob Verbesserungen im Vergleich zu früheren Untersuchungen festzustellen sind. Im September werden zudem die Fischbestände in der Glatt, der Urnäsch, im Rotbach und im Klusbach an mehreren Stellen erhoben und untersucht wie gut die natürliche Reproduktion im Gewässer funktioniert.

Die Glatt bei Zellersmüli unterhalb der ARA Herisau

Weitere Auskunft erteilen:

Valentin Lanz, Amt für Umwelt AR, Abteilungsleiter Wasser und Stoffe

Telefon 071 353 65 39

Anja Taddei, Amt für Umwelt AR, Sachbearbeiterin Fließgewässer und Fischerei

Telefon 071 353 65 69

Franziska Wyss, Bau- und Umweltdepartement AI, Leiterin Amt für Umwelt

Telefon 071 788 93 54

Untersuchung letztmals 2013

Die Appenzeller Fließgewässer wurden im Jahr 2013 zum fünften Mal umfassend überprüft. Anhand der chemischen und biologischen Kenngrößen wurde vielerorts eine gute bis sehr gute Gewässerqualität festgestellt. Allerdings erfüllten diverse Gewässerabschnitte die gesetzlichen Anforderungen noch nicht vollumfänglich.

Die fischereiliche Untersuchung wurde damals zum zweiten Mal durchgeführt. Auch die Fischuntersuchung deckte an mehreren Stellen erhebliche Defizite hinsichtlich der Populationsstruktur auf, deren Ursache nicht offensichtlich war.

Die Detailergebnisse der Untersuchung 2013 sind auf den Internetseiten der beiden Umweltämter abrufbar.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung und Pikettdienst

Die Gemeindekanzlei Lutzenberg teilt mit, dass die Büros der Gemeindeverwaltung am Donnerstag, 1. August 2019, geschlossen sind.

Für die Meldung von Todesfällen ist ein Pikettdienst eingerichtet.

Das Bestattungsamt ist unter

Telefon 071 888 07 56

oder 079 792 39 81 erreichbar.

Gemeindekanzlei

Geburten

- **Kamber, Fynn Levi**, geboren am 5. März 2019 in Heiden AR, Sohn des Kamber, Sascha Alexander und der Orlando geb. Rolle, Marijke, wohnhaft in Lutzenberg AR
- **Mehner, Maurice**, geboren am 19. April 2019 in Heiden AR, Sohn des Mehner, Roberto und der Mehner geb. Negrea, Hannelore, wohnhaft in Lutzenberg AR
- **Häufele, Mia Emilia**, geboren am 19. April 2019 in St.Gallen SG, Tochter des Häufele, Christoph Guido und der Häufele geb. Radosavljevic, Natasa, wohnhaft in Lutzenberg AR
- **Schläpfer, Emelie Diana**, geboren am 19. Mai 2019 in Heiden AR, Tochter des Schläpfer, Matthias und der Schläpfer geb. Bader, Sally Diana, wohnhaft in Lutzenberg AR

Trauung

- **Schläpfer, Matthias**, und **Schläpfer geb. Bader, Sally Diana**, Trauung am 12. April 2019 in Wolfhalden AR, wohnhaft in Lutzenberg AR

Todesfälle

- **Frischknecht geb. Oehrle, Adelheid Gisela**, gestorben am 5. Mai 2019 in Walzenhausen AR, geboren 1939, wohnhaft gewesen in Lutzenberg AR
- **Löschner, Pierre Alex**, gestorben am 5. Mai 2019 in Heiden AR, geboren 1929, wohnhaft gewesen in Wienacht-Tobel AR
- **Brunner, Hansruedi**, gestorben am 9. Mai 2019 in Heiden AR, geboren 1935, wohnhaft gewesen in Lutzenberg AR

Steinbruch Tolen: Füllhöhe bald erreicht

Vor neun Monaten, anfangs Oktober 2018, konnten wir im <fokus> bildlich zeigen, wie hoch die Auffüllung des Steinbruchs Tolen bis zu diesem Zeitpunkt schon vorangeschritten war. Seither wurden noch etliche Kubik mehr an sauberem, trockenem Aushubmaterial dazugefügt. Das heisst: Es wird nicht mehr lange dauern, bis die geplante Auffüllungshöhe erreicht sein wird.

Von oben gesehen wird deutlich, dass hier noch weiteres Aushubmaterial Platz hat. Das Bild zeigt, wie bis weit hinauf eine eigens angelegte Kiesstrasse erstellt wurde. Die Strasse wird, sobald sie nicht mehr benötigt wird, entfernt. Die markante, zuoberst sichtbare Geländerippe aus Plattensandsteinen bleibt weitge-

Von Norden gesehen sieht es aus, wie wenn die Auffüllung des Steinbruchs fast schon am Ende angelangt wäre.

Fotos:
Maria Heine Zellweger

Die Kiesstrasse wird nach erfolgter Auffüllung wieder entfernt und naturiert.

hend erhalten. Der ganze darunter entstehende Hang wird als Blumenwiese angesät. Durch das damit frei entstehende <Insektenfutter> wird ein ökologischer Mehrwert erreicht. Vom hier deponierten Aushub wird nichts mehr zu sehen sein. An diesem leicht abfallenden Hang werden Kühe weiden können und das Gras (sofern es daraus Heu geben soll) kann gemäht werden.

Dazu eine Erinnerung: Mitte der achtziger Jahre war das Areal des Steinbruchs zwischen Landegg und Tolen eingezont als <Zone für öffentliche Bauten>. Gedacht war, dass auf diesem Grundstück durch die Gemeinde eine Mehrzweckanlage erstellt werde. Sie sollte für den Gemeindeteil Wienacht-Tobel u. a. als Turn- und Sporthalle, Raum für Vereinsanlässe, Feuerwehrdepot und Versammlungsraum entstehen. Dann kam, Ende der achtziger, anfangs neunziger Jahre – verfügt durch den Kanton – eine Phase von Rückzonungen. Die <Zone für öffentliche Bauten> wurde zur <Landwirtschaftszone>. Das wird sie wohl für alle Zeiten bleiben ...

Werner Meier

Neue Gemeindeschreiberin

Mein Name ist Janice Mattarel und ich wohne zusammen mit meiner Tochter Alea mitten in Wienacht-Tobel. Meine Kindheit habe ich grösstenteils hier verbracht, die Schulen besucht und wohne seit sechs Jahren wieder als «Rückkehrerin» in der alten Heimat. Mit der Gemeinde Lutzenberg verbinde ich viele schöne Erinnerungen.

In der Freizeit bewege ich mich gerne draussen in der Natur, beim Sport oder mit meinen Hunden.

Mein beruflicher Werdegang begann mit einer kaufmännischen Lehre in einer Anwalts- und Notariatskanzlei. Im Jahre 2007 erwarb ich den Eidgenössischen Fachausweis als Polizistin. Während einigen Jahren im Polizeidienst nahm ich verschiedene Funktionen wahr und bildete mich stets im Polizei-, Verwaltungsrechts- und Erwachsenenbildungsbereich weiter. Nach Abschluss meines Diploma of Advanced Studies in Betriebsökonomie wechselte ich in den Finanzbereich und war bis zum jetzigen Stellenwechsel als Leiterin Rechnungswesen in St.Gallen tätig.

Das Interesse am «öffentlichen Recht» und unserem Dorf hat mich zur Bewerbung für die Nachfolge von Gemeindeschreiber Walter Grob bewogen. Ich freue mich, diese Herausforderung annehmen zu können und zusammen mit dem Team der Gemeindeverwaltung als «Dienstleisterin» tätig zu sein.

Wir gratulieren

100. Geburtstag

Kehl, Berta Luisa

Seniorenwohnheim Brenden,
Brenden 288, 9426 Lutzenberg
18. September 1919

90. Geburtstag

Niederer, Willy

Haufen 217, 9426 Lutzenberg
mit Aufenthalt im Alters- und
Pfleheim Hächleren,
Hächleren 8, 9425 Thal
20. Juli 1929

Goldene Hochzeit

Urs und Marlise Nelli Zäch-Müller

Brenden 340, 9426 Lutzenberg
haben am 2. August 1969 geheiratet

Goldene Hochzeit

Charles Josef und

Verena Clementina Wüest-Schmid

Hof 157, 9426 Lutzenberg
haben am 22. August 1969 geheiratet

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden

Zeit: 17.00–18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind:

- Mittwoch, 3. Juli 2019
- Mittwoch, 7. August 2019
- Mittwoch, 4. September 2019

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland

Ein neuer Service der Appenzeller Druckerei

Sennhütte

Sennhütte Familie Fuhrer
Dorfstrasse 4 9425 Thal
Tel. 071 888 29 53
www.sennhuetten-thal.ch

Dorfladen für Ihre
täglichen Einkäufe

Eine Auswahl unserer Serviceleistungen

- ✓ Lotto, Lose
- ✓ E-Cards, Prepaid-refill
- ✓ Kafi-Egge
- ✓ Käse-, Fleisch-, Gemüse- und Apéroplatten
- ✓ Geschenkkörbe

Hausspezialitäten

- ✓ Salatsaucen
- ✓ Ravioli mit verschiedenen Füllungen, ohne E-Stoffe
- ✓ feinste Käseschnitten und Chäschrüeli
- ✓ Quick-Fondue fixfertig
- ✓ Jogurt mit Fruchtstückli

Sennhütte DIE POST

Das Sennhütte-Team freut sich auf Ihren Besuch und dankt für Ihren Einkauf.

Wir sind für Sie da:

Mo - Fr 0730 - 1215 1400 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend

**Ganzer Sommer
normale Öffnungszeiten !**

ELEKTRO FREI RHEINTAL AG

Starkstrom – Schwachstrom – Telematik

www.elektro-frei.ch

Unterdorfstrasse 94
9443 Widnau
Tel. 071 727 80 80

Im Moos 2
9450 Lüdingen
Tel. 071 750 04 44

Thalerstrasse 51
9424 Rheineck
Tel. 071 888 56 66

Hauptstrasse 80
9658 Wildhaus
Tel. 071 999 94 44

VSCI Carrosserie Spritzwerk

Thomas Hotz

9426 Lutzenberg
9424 Rheineck

Telefon 071 880 00 20
Telefon 071 880 00 21

- Autoglas • Unfallschäden • Rostschäden
- Spritzwerk • Oldtimer • Leihwagen

carrosserie.hotz@bluewin.ch
www.carrosserie-hotz.ch

Polarity Therapie

wird von den meisten
Zusatzversicherungen anerkannt

ganzheitliche Körpertherapie, Gespräche, Ernährung
und Bewegung - für das innere und äussere Gleichgewicht

Termine nach Vereinbarung - ich freue mich auf Sie!

www.insel-der-gesundheit.ch

Insel der Gesundheit - Malima M. Vetsch, dipl. Polarity-Therapeutin, 9426 Lutzenberg
Haufen 369 071 880 03 54 079 306 58 53 info@insel-der-gesundheit.ch

Wohnräume werden wahr.
Ihr Partner rund um Ihren Immobilien-
Verkauf und -Kauf.

Knecht Consulting

Hinterergeten 138, 9427 Wolfhalden
Tel.: +41 71 855 46 37, Mobil: +41 79 231 30 64
info@knechtconsulting.ch, www.knechtconsulting.ch

KNECHT consulting

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Oberbrenden 764
9426 Lutzenberg
Natel: 079 407 26 34
Telefon: 071 888 00 28
Telefax: 071 888 03 18
e-mail: info@langenegger-heizungen.ch
www.langenegger-heizungen.ch

Bewilligte Projekte März bis Mai 2019

- Einwohnergemeinde Lutzenberg, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
Anbau Velounterstand, Parz. Nr. 432, Haufen 539, Lutzenberg
- Edelmann-Luttinger Brunhilde, Tobel 100, 9405 Wienacht-Tobel
Fassadensanierung, Parz. Nr. 549, Tobel 98, Wienacht-Tobel
- Blindow-Prettl Axel und Franziska, Hergishalten 26, 8808 Pfäffikon SZ
Renovation und Umbau Wohnhaus, Parz. Nr. 745, Tan 471/520,
Wienacht-Tobel
- Köppel-Zweili Dieter, Tobel 103, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 553, Tobel 103, Wienacht-Tobel
- Tobler Reinhard und Knaus Edith, Gitzbüchel 193, 9426 Lutzenberg
Neubau zwei Parkplätze, Parz. Nr. 101, Gitzbüchel, Lutzenberg
- Hotz Thomas und Myrta, Oberbrenden 766, 9426 Lutzenberg
Einbau Cheminée, Ergänzung zum Baugesuch, Parz. Nr. 908, Brenden,
Lutzenberg
- Mehner-Negrea Roberto und Hannelore, Hof 496, 9426 Lutzenberg
Anbau Carport, Parz. Nr. 377, Hof, Lutzenberg
- Stockwerkeigentümergeinschaft «Anker», vertreten durch Anton Schmid,
Haufen 369, 9426 Lutzenberg
Ersatz Ölheizung, Parz. Nr. 412, Haufen 369, Lutzenberg
- Knaus Edith, Gitzbüchel 193, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 103, Gitzbüchel 193, Lutzenberg
- Dörig-Zaric Hans und Mira, Hellbüchel 247, 9426 Lutzenberg
Sanierung Eingangsvorbau, Ersatz Gasheizung durch Wärmepumpe,
Parz. Nr. 54, Hellbüchel 247, Lutzenberg
- Zuber-Kühnen Claudius und Margrit, Brenden 303, 9426 Lutzenberg
Einbau Kleinwohnung in Sockelgeschoss, Parz. Nr. 222, Brenden 303,
Lutzenberg

Handänderungen (970a ZGB) März bis Mai 2019

9. 4. 2019

Gähler-Spitzer Hans und Elsbeth, Lutzenberg, ME zu je ½, Erwerb 19. 2. 2001, an Gähler Beat, Wald AR, GB Nr. 403, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 130, Gartenhaus Nr. 686, 2189 m² Grundstücksfläche, Haufen

15. 4. 2019

Ruf-Engler Margrit, Frauenfeld, und Enzler-Engler Veronika, Rorschacherberg, ME zu je ½, Erwerb 2. 12. 2000, an Arnold-Enzler Andreas Michael und Susanne, Bern, ME zu je ½, GB Nr. 18, Wohnhaus mit Anbau Nr. 242, 915 m² Grundstücksfläche, Buck

15. 5. 2019

Weinbaugenossenschaft Wienacht, Erwerb 16. 6. 2016, an appenzeller winzer gmbh, Appenzell, GB Nr. 587, Strasse, Weg, Reben, übrige bestockte Flächen, 1184 m² Grundstücksfläche, Tobel, GB Nr. 588, Strasse, Weg, Reben, übrige bestockte Flächen, 416 m² Grundstücksfläche, Tobel, GB Nr. 589, Strasse, Weg, Reben, übrige bestockte Flächen, 1322 m² Grundstücksfläche, Tobel, GB Nr. 625, Rebhaus Nr. 400, 1014 m² Grundstücksfläche, Tobel, GB Nr. 626, Strasse, Weg, Reben, 462 m² Grundstücksfläche, Tobel

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern an öffentlichen Strassen und Wegen

(Strassengesetz, Art. 54)

Wir ersuchen die Eigentümer der an die öffentlichen Strassen angrenzenden Grundstücke, Bäume, Sträucher und Lebhäge gegenüber den Verkehrswegen so zurückzuschneiden, dass sie weder in das Strassenprofil ragen, noch die Strassenübersicht beeinträchtigen. Öffentliche Fuss- und Flurwege sollten ungehindert begangen werden können.

Der Strassenraum ist auf eine Höhe von 4.5 m, Trottoirs bis auf eine Höhe von 2.5 m von überhängenden Ästen freizuhalten. Beleuchtungskandelaber sind grossräumig freizuhalten.

Die zulässigen Abstände von grossen Bäumen und Sträuchern zum Strassenrand sind im kantonalen Strassengesetz festgelegt. Wir bitten Sie, dies zu beachten.

Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten, sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Diese Aufforderung gilt auch für sämtliche öffentliche Verkehrswege auf privatem Grund.

**Die nächsten Termine für die Grünabfuhr sind:
11. Juli, 15. August und 26. September 2019**

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Bau- und Umweltschutzkommission

Der Natur etwas nachgeholfen

Ausforstung des Groppenbach-Tobels, im Fuchsacker Lutzenberg

Der gesamte Waldbereich des Groppenbachs ist als Schutzwald gewidmet und bedurfte aufgrund der Überalterung des Baumbestandes, welcher Gefahren mit sich bringt, einer gründlichen Ausforstung. Auch das über die Jahre angehäuften Totholz musste abgeführt werden, um den Abfluss des Groppenbachs nachhaltig zu sichern. Nur ein massiver Eingriff konnte das Heranwachsen eines neuen Baumbewuchses gewährleisten.

Die Kommission Forst- und Landwirtschaft hatte anlässlich einer Begehung mit Förster Hans Beerli das Projekt im Sommer 2018 aufgelegt. Die Massnahmen, wofür die Kosten grösstenteils vom Kanton getragen werden, wurden im Spätherbst 2018 angegangen und dieses Frühjahr beendet.

Obwohl die Eingriffe in die Natur massiv waren, kann Hans Beerli beruhigen. Schon nach 10 bis 20 Jahren ist hier kräftiger Jungwald nachgewachsen und wird uns die Hänge des Bachtobels sichern, nachdem das dereinst vermoderte Wurzelwerk des alten Baumbestandes diesen Dienst nicht mehr gewährleisten konnte. Wir haben hier lediglich der Natur etwas nachgeholfen.

Peter Schalch

Öffnungszeiten

Schalterstunden für alle Büros im Gemeindehaus

Montag	8.30–11.45	13.30–18.00
Dienstag	8.30–11.45	Büros nachmittags geschlossen*
Mittwoch	8.30–11.45	Büros nachmittags geschlossen*
Donnerstag	8.30–11.45	Büros nachmittags geschlossen*
Freitag	7.30–14.00	Büros durchgehend geöffnet

*Telefonisch können auch Termine ausserhalb der Schalterstunden vereinbart werden.

Telefonnummern der Verwaltung

071 886 70 80	Hauptnummer
071 886 70 82	Gemeindeschreiber/Notariat/Erbschaftsamt
071 886 70 81	Finanzverwaltung/Sozialamt
071 886 70 84	Bausekretariat
071 886 70 85	Einwohnerkontrolle/AHV-Gemeindezweigstelle/ Arbeitsamt/Bestattungsamt

Fax-Nummer

071 886 70 89 für alle Abteilungen

Internet/E-Mail

www.lutzenberg.ch / info@lutzenberg.ch

HOORSTUBE

SALON UND MOBILER COIFFEUR

SANDRA BURRI

Tobelmüli 119 9426 Lutzenberg

Hausbesuche für jung und alt

Mo-Fr 8.00h-18.30h Sa 8.00h-12.00h

076 / 229'92'97

Termine nur telefonisch

hoorstube@bluewin.ch

www.hoorstube.com

Aus der Schule **geplaudert**

Beatrice Oberdorfer wird pensioniert

Nach elfjähriger Tätigkeit an unserer Schule geht *Beatrice Oberdorfer* in Pension. Sie unterrichtete die Viert- bis Sechstklässler in Englisch und wirkte als Schulische Heilpädagogin für die Lernenden der Mittelstufe. Sie begleitete alle Klassen der Mittelstufe in die Winter- und Sommerlager und half bei der Organisation und Durchführung spezieller Anlässe, wie Grümpeli, Sporttag und Projektwoche mit.

Das Wohl der Kinder und der Kolleginnen war für Beatrice Oberdorfer zentral. Sicher war es «unserre Trix», welche die grosszügigsten und besten Zünis spendete und sich für Teamanlässe einsetzte, bei denen wir uns ungezwungen und in einer schönen Umgebung austauschen konnten. Sie vergass keinen Geburtstag und brachte uns viel Wertschätzung entgegen.

Mit grossem Interesse verfolgte sie die Entwicklung der Bildungslandschaft unseres Landes und die Qualitätsentwicklung an unserer Schule. Sie informierte sich gründlich und bildete sich rege weiter. Ihre Beiträge an Teamsitzungen und schulhausinternen Weiterbildungen waren anregend und wurden geschätzt. Aus dem reichen Fundus der Lehrerfamilie Oberdorfer schenkte sie uns zum Beispiel Schachfiguren für den Pausenplatz und stellte uns Bücher aus ihrer grossen Bibliothek zur Verfügung. Beatrice Oberdorfer hat einen ausgeprägten Farbensinn. Ihr geschmackvoll, bunt geschmücktes und immer aufgeräumtes Schulzimmer wirkte einladend. Hier haben wir manchen Mittwochnachmittag miteinander verbracht, um uns gemeinsam weiterzubilden und an unserer Schulqualitätsentwicklung zu arbeiten.

Wir danken Beatrice Oberdorfer für die schönen Jahre, die wir mit ihr an unserer Schule erleben durften. Für den neuen Lebensabschnitt wünschen wir gute Gesundheit und manche Gelegenheit, ihren vielen Interessen wie Kunst und Musik, Reisen und Begegnungen nachzugehen und das Beisammensein mit Freunden, Familie und Grosskindern zu geniessen.

Englischunterricht mit Simone Zwicky

Simone Zwicky unterrichtet ab August 2019 die Lernenden der vierten bis sechsten Klasse in Englisch.

Frau Zwicky wohnt in Balgach und ist Mutter zweier Söhne. Sie unterrichtete mehrere Jahre an der Oberstufe Walzenhausen und Englisch an der Primarschule Walzenhausen und Widnau.

Wir heissen Frau Zwicky an unserer Schule herzlich willkommen!

Betreuung Mittagstisch

Leider hat *Susanne Cazorzi* die Betreuung des Mittagstisches an unserer Schule Ende Februar aufgegeben. Diesen führte sie mit viel Herzblut und Engagement. Die Kinder fühlten sich stets willkommen am schön gedeckten Tisch mit Blumenschmuck im passend zu den Jahreszeiten dekorierten Raum. Susanne weiss, was den Kindern gefällt. Sie rundete die Mahlzeit jeweils mit einer mitgebrachten kleinen Süsigkeit ab. Die Kinder hatten ihre Freude am abwechslungsreichen Spielzeug aus dem Fundus der Familie Cazorzi und an den vielfältigen Bastelideen. Alle Lernenden verabschiedeten sich von ihr mit dem Lied «Ich wünsch dir was ...». Liebe Susanne, von Herzen alles Gute und DANKE!

Seit März betreut *Luana Cipriano* den Mittagstisch. Sie wohnt in Flawil und hat eine Tochter, die uns ab und zu an einem schulfreien Tag in Lutzenberg besucht. Luana Cipriano absolviert eine Zusatzausbildung als Betreuerin des freiwilligen Schulhausangebotes. Im kommenden Schuljahr wird sie für ein paar Lektionen als Schulassistentin in der 1. bis 3. Klasse engagiert sein. Wir freuen uns über unsere neue Mitarbeiterin.

Jennifer Deuel, Schulleiterin

Die Bienenkönigin – Kindergarten Lutzen- berg im Theaterfieber

Kurz nach den Sportferien durften wir ins «Mär-liland» eintauchen. 27 Kinder hörten gespannt das erste Mal das Märli «Die Bienenkönigin» der Gebrüder Grimm.

Wir lernten Lieder und Rap, übten Silben zu hören und zu vertonen. Die Kinder halfen bei der Gestaltung der verschiedenen Kostüme und suchten sich ihre Wunschrolle aus. Bald begannen die ersten Proben einzelner Sequenzen, zu Beginn noch in der Häslihalde.

Nach einer weiteren intensiven Probeweche im Schützenhaus, standen die beiden Hauptproben, vor der Unter- und Mittelstufe, sowie einem Kindergarten aus Wolfhalden an.

Dann war es endlich soweit. Die Kinder versammelten sich im «Velorüml» vor dem Schützenhaus, wo sie in ihre Kostüme schlüpfen. Bereits ihre erste Aufgabe, ruhig zu warten, bis sie durch den «Märlibogen» ins Schützenhaus gehen durften, um sich zu präsentieren, meisterten die Kinder toll.

Sowohl hinter, als auch auf der Bühne, zeigten die Kinder, was sie in den letzten Wochen gelernt hatten. Wir blicken auf eine schöne Vorbereitungszeit und zwei Aufführungsabende zurück.

Sara Wagner und Monica Stieger Kamber

Kultureller Gesamtschulanlass «Unterwegs auf dem Friedensweg»

Alle drei Jahre findet an der Schule Walzenhausen anstelle des Sporttages ein «kultureller Gesamtschulanlass» statt. Schnell war dem Vorbereitungsteam klar, dass der diesjährige Anlass unter dem Motto «Unterwegs auf dem Friedensweg» stattfinden wird. Am 16. Mai 2019 war es endlich soweit.

Alle Kinder und Lehrpersonen der Schule Walzenhausen trafen sich in der Turnhalle zu einem gemeinsamen Einstieg bestehend aus der Begrüssungsrede durch den Schulleiter, dem Friedenslied, einem kurzen Sketch der Theatergruppe der Sekundarstufe und dem Regenbogenlied. Während die Primarschüler mit dem Postauto Richtung Wolfhalden/Heiden fuhren, machten sich die Sekundarschülerinnen und -schüler in ihren drei Farbenklassen zu Fuss auf den Weg.

Unterwegs besuchte jede Klasse der Sekundarstufe eine andere Friedensstation, an der sie etwas über eine bedeutende Persönlichkeit der Region erfuhr. Eine weitere Aufgabe war es, auf dem Weg ein gemeinsames Klassenfoto zum Thema «Frieden» zu knipsen. Kreative und lustige Bilder entstanden. Auf dem Sportplatz in Wolfhalden war dann der wohlverdiente Mittagshalt. Die letzte Etappe von Wolfhalden nach Heiden legten alle gemeinsam zurück.

Der Zyklus 2 (Mittelstufe) beendete die Postautofahrt in Zelg, Wolfhalden. Nach einem kurzen Halt beim Friedentisch teilten sich die Kinder und ihre Begleitpersonen in drei Gruppen auf und nahmen den Weg nach Heiden unter die Füsse. Auf dem Spielplatz in Heiden war nicht nur das Mittagessen geplant, auch Spiel und Spass kamen nicht zu kurz.

Die Jüngsten der Schule wurden per Postauto nach Heiden transportiert. Dort gab es bei der Friedensglocke und auf dem Dunantplatz verschiedene Aktivitäten zum Thema «Frieden». Im Waldpark ging es weiter mit Mittagessen und Spielen.

Schliesslich trafen auch die grösseren Schülerinnen und Schüler mit ihren Begleitpersonen im Waldpark ein. Alle trugen ein Oberteil in einer Regenbogenfarbe und so formierten sie sich zu einem grossen bunten Regenbogen, dem gemeinsamen Gruppenbild.

Anschliessend war es für den Zyklus 1 (Kindergarten und Unterstufe) bereits wieder Zeit, um Richtung Postautohaltestelle aufzubrechen. Der Zyklus 2 (Mittelstufe) vergnügte sich noch etwas im Waldpark beim Spielen und Zyklus 3 (Sekundarstufe) machte sich in zwei Gruppen auf zum Dunantplatz und zum Dunantmuseum. Dort wurde kurzweilig und informativ über das Leben von Henry Dunant berichtet. Schliesslich war es auch für diese Gruppen Zeit, ins Postauto und den Schulbus nach Walzenhausen zu steigen.

Es war ein rundum gelungener Anlass. Das Wetter hielt tapfer mit. Obwohl knapp 200 Personen miteinander unterwegs waren, war es fast durchgehend ein friedlicher und fröhlicher Tag.

Schule Walzenhausen

Auch am neuen Standort: Erfolgreich und etabliert!

An der 7. Mitgliederversammlung am 26. März 2019 wurden Fragen zum Jahresbericht detailliert beantwortet. So wurden die Deutschkurse mit Marianne Brassel zu den sozialen Diensten der Gemeinde Heiden ausgliedert. Weiterhin wird Tea&Talk, das Englisch-Konversationsangebot unter der Leitung von Angela Schläpfer angeboten.

Das grösste Projekt, die Lebensmittelabgabe für Armutsbetroffene der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden wird jeden Dienstag unter der Leitung von Irma Enz im Rössli Heiden durchgeführt. Das gelieferte Sortiment an Lebensmitteln wird immer weniger, da die Migros und Coop wieder 50%-Aktionen durchführen. Dank grosszügigen Spenden können wir die nötigen Lebensmittel aber dazukaufen.

Der Kleidermarkt am gleichen Standort ist ein beliebter Abholmarkt, welcher auf Anfrage von Irma Enz für die Armutsbetroffenen der oben angeführten Gemeinden individuell bedient wird.

Die finanzielle Lage des Vereins Haus zur Bergulme ist dank den vielen grosszügigen Spenden sehr gut und wir können die Miete für das Rössli und die Lebensmittelzukaufe finanzieren. Alle Spendengelder kommen den Armutsbetroffenen zugute, denn die ganze Arbeit für unsere Projekte werden von freiwilligen Helferinnen und Helfern geleistet.

Alle Traktanden wurden einstimmig angenommen und der Vorstand wiedergewählt: Präsidentin: Marianne Brassel, Aktuarin: Monika Niederer, Finanzen: Rita Tobler, Lebensmittelabgabe: Irma Enz und Bruno Rossi für Marketing und Kommunikation.

Ohne den engagierten Einsatz unserer freiwilligen Helferinnen und Helfer, den Mitgliederbeiträgen und den grosszügigen Spenden könnten wir diese nutzbringenden Angebote nicht realisieren. Und dafür möchten wir ganz herzlich danken.

Fussball Grümpelturnier Lutzenberg

37. Grümpeli
Freitagabend, 16. August bis
Sonntagabend, 18. August 2019

Neben dem Fussballspielen steht natürlich auch die Geselligkeit und der Spass im «Fokus». Am Freitag tagsüber spielen die Primarschüler in verschiedenen Gruppen gegeneinander und am Schluss die Gewinner gegen das Lehrerteam. Es lohnt sich, auch einmal unseren Nachwuchs anzufeuern.

Die ambitionierten Fussball-, Familien- und Plauschmannschaften messen sich in eigenen Stärkeklassen. Natürlich kann ein Spieler in verschiedenen Stärkeklassen spielen. Die Tore in den Plausch- und Familienmannschaften, die von Kindern und Frauen erzielt werden, zählen doppelt.

Ich hoffe, Sie sind neugierig geworden, entweder zum Mitspielen, zum «Fanen» oder zum Geniessen in der Festwirtschaft.

Nur wer mitmacht hat die Chance auf «Ruhm und Ehre» und auf die spannenden, gespendeten Preise. Interessiert? Dann sofort eine Mannschaft zusammenstellen und sich anmelden bei:

Sven Züst, Haufen 652, 9426 Lutzenberg
Telefon 077 437 03 18
gruempeli-lutzenberg@bluewin.ch

Viele freuen sich natürlich auch auf die Festwirtschaft, in der Köbi Niederer und das gesamte Team für das Wohlergehen der Spieler und der Besucher sorgt. Ich persönlich freue mich schon wieder auf den Braten am Samstagabend.

Lukas Hiltbrunner

Liebe Mamis und Papis in Lutzenberg und Wienacht

Alle Kinder, die zwischen dem 1. Mai 2015 und 31. Juli 2017 geboren wurden, sind herzlich eingeladen.

In Begleitung von Mami, Papi, Grosseltern oder einer anderen Vertrauensperson erlebst du jede Woche ein neues, kleines Abenteuer in der Turnhalle. Unser Ziel im MuKi-Turnen ist, die Kinder zusammen mit den Begleitpersonen für die Bewegung und den Sport zu begeistern. Wir tun dies auf spielerische Art und Weise und haben hoffentlich viel Spass dabei.

Jeden Donnerstag, 9.00 Uhr bis 9.50 Uhr
Turnhalle Gitzbüchel Lutzenberg
Start: 5. September 2019

Interessierte sind jederzeit herzlich zu einer Schnupperstunde eingeladen.
Stephanie Langenegger, 078 686 09 15
Monika Langenegger, 079 391 25 19

Wir freuen uns auf euch!

Extrablatt – Abendunterhaltung der Turnenden Vereine Lutzenberg

Am letzten Märzwochenende fand unter dem Motto «Extrablatt» die Abendunterhaltung der Turnenden Vereine von Lutzenberg statt. So wie ein journalistisches Extrablatt ein Thema in einer Vielfalt darstellt, so präsentierten die circa hundert Aktiven ihre Bewegungsfreude und ihr turnerisches Können in einem kreativen und abwechslungsreichen Programm.

Die Turnenden Vereine Lutzenberg, oder kurz der TV, umfasst vier Riegen (Männerriege, Damenturnverein, Gymnastikgruppe und Turnverein), das Mutter- und Kindturnen MuKi, das Kinderturnen KiTu, je eine Mädi-Gruppe klein und gross sowie je eine Jugi-Gruppe klein und gross.

Wenn Martin Züst, Präsident des TV Lutzenberg, über den TV allgemein und die Abendunterhaltung im Speziellen spricht, spürt man Herzblut. Die Abendunterhaltung, die ca. alle 2½ Jahre stattfindet, möchte unterhalten und den Zuschauerinnen und Zuschauern den anderen Wert eines Turnvereins näherbringen: Bewegungsfreude, Spass, Gemeinsamkeit und gelebten Zusammenhalt.

Eine Abendunterhaltung wird durch ein Organisationskomitee geplant und inhaltlich «z'Fade g'schlage». Es werden Ideen der Gestaltung und Choreographie gesammelt. Die Umsetzung wird etwa ein halbes Jahr in den Gruppen und Riegen geprobt. Untereinander findet ein ständiger Austausch statt. Wenn die Gruppen ihren Part «intus» haben, geht es darum, alles in nur einer Hauptprobe nach Bühnenplan durchzuspielen. Regie führte dabei erstmals Stefan Althaus.

So wurde es möglich, dass sich singende und tanzende Nonnen à la «Sister Act» mit kleinen, quirligen Feuerwehrleuten, eleganten Barrenturnern, coolen Teenies, Rock'n'Rollern und vielem mehr die Bühne und den Beifall des Publikums teilten.

Das Einrichten der Turnhalle und die Gestaltung des Bühnenbilds geschah in der Woche vor dem Anlass unter der Führung von Martin Züst und zuverlässiger Mithilfe einer langjährigen «Kerngruppe». Für Technik, Beleuchtung und Musik zeichnete sich Hans Dörig, als treuer Helfer, verantwortlich.

An beiden Abenden besuchten etwa 550 Gäste den Anlass. Für das leibliche Wohl sorgte die Männerriege mit der Festwirtschaft und den Service übernahmen Mitglieder des Musikvereins und der Samariter. Befragt man Martin Züst nach seinem persönlichen Highlight des Anlasses,

drückt er sein Gefallen an allen Darbietungen aus. Das wirklich Erfüllende aber liegt im gemeinsamen Tun, im Hinarbeiten auf ein Ziel, in der Kameradschaft und im Zusammenhalt. «Zu erleben, wie alle auf dem Platz sind, selbstverständlich mit anpacken, miteifern und selbst am Sonntagmorgen parat sind, die Turnhalle in gut zwei Stunden wieder aufzuräumen – das ist toll», sagt Züst.

Danken möchte Martin Züst allen Mitwirkenden, Gönnern und Unterstützenden und dem Publikum. Und gleichzeitig sei ein «Herzliches Willkommen» allen ausgesprochen – unabhängig von Geschlecht, Alter und Wohnort – die in diesem aktiven und lebendigen Verein mitwirken möchten. Gut zu wissen, dass die Gemeinde Lutzenberg auch in dieser Hinsicht auf Kurs ist.

Maria Heine Zellweger

25 JAHRE BSG Vorderland

31. August 2019

Kursaal Heiden, 20:00 Uhr Türöffnung
Saint City Orchestra, 21.30 Uhr (Irish Rock Band)
DJ Rawba, ca. 23.00 Uhr (DJ Duo aus Berlin)

Vereine

19

Einladung zur Bundesfeier mit Funken in Lutzenberg

Wo **Haufen/Bildschachen**
Wann **Mittwoch, 31. Juli 2019
ab 19.00 Uhr**

Das OK Bildschachen und der Verkehrsverein Wienacht-Lutzenberg laden Sie herzlich zum gemütlichen Beisammensein ein!

- Wettbewerb und kleine Überraschung für die Kinder.
- Musikalische Unterhaltung mit Wolfi H.
- Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt!
- Allen anwesenden Kindern bis 12 Jahre wird eine Wurst mit Brot offeriert.

Das OK Bildschachen und der Verkehrsverein freuen sich auf zahlreiches Erscheinen.

elektro fürer
wolfhalden • oberegg

40-jähriges Jubiläum und neuer Auftritt

Unser 40-jähriges Jubiläum nehmen wir zum Anlass um in die Zukunft zu blicken. So soll unser neuer Auftritt signalisieren, wir sind nicht «einfach ein Stromer», nein wir sind «ihr Partner für ihre Technik». Wir sind und bleiben ihr vertrauenswürdiges Familienunternehmen «elektro fürer ag», einzig unser Outfit wurde modernisiert, damit wir unsere Fähigkeiten optimaler präsentieren können.

fürer
ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

Fokussiert ...

Fotos: Christina Riedener

Mami, lass los!

Die Sommerferien sind vorbei und mein ältester Sohn kommt in den Kindergarten. «Endlich», wie er findet – «schon», denke ich mir. Aus meinem Baby ist in rasend schneller Zeit ein Junge geworden, der jetzt voller Stolz neben mir zur Haltestelle des Schulbusses läuft. Ich halte seine Hand, denn er ist bestimmt nervös. Obwohl, eigentlich halte ich

seine Hand, weil ich nervös bin. Und ich lasse auch nicht los, als wir angekommen sind und auf den Bus warten.

Da kommen mir die «Helikoptereltern» in den Sinn. Diese Mamis, die ihren Söhnen auf dem Spielplatz den Spass verderben, weil sie nicht auf den hohen Turm klettern dürfen – man könnte ja runterfallen. Und die Papis, die ihre Töchter mit dem Auto zur Schule bringen – auf dem Schulweg lauern ja schier unüberwindbare Gefahren, vor denen sie geschützt werden müssen. Helikoptereltern sind wie Löwen, die ihr Leben lang die Zebras für ihre Jungen jagen und sie ihnen dann vorgekaut servieren, damit sich ihr Nachwuchs nicht an einem Knochen verschluckt. Nein, zu dieser Art Eltern gehöre ich bestimmt nicht.

«Mami, dä Bus chunt», höre ich meinen Sohn freudig rufen. Von Weitem sehe ich den roten Schulbus heran rasen. Er fährt bestimmt nicht schneller als mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, aber ich finde, er ist viel zu schnell unterwegs. Ich beginne auszurechnen, wie lange es dauern würde, zurück nach Hause zu laufen, das eigene Auto zu nehmen und meinen Jungen selbst zur Schule zu bringen. Dann wüsste ich wenigstens, dass er sicher ankommen wird.

«Mami chum, i muäss istiige!» Tatsächlich, die Busfahrerin ist bereits ausgestiegen und öffnet die Türe zum Bus. Oh je, es gibt da ja nicht einmal Kindersitze mit Kopfstützen! Diese wären bei einem Seitenaufprall besonders wichtig, da kleine Kinder den Kopf noch nicht so gut selbst stützen können. Selbstredend, dass im Bus natürlich alles der gesetzlichen Norm entspricht und auch dass mein Sohn aus dem Alter raus ist, in dem er seinen Kopf nicht selber stützen kann. Aber ich beginne sofort, mir die schlimmsten Szenarien vorzustellen. Soll ich nicht trotzdem lieber mein Auto holen?

«Mami, lo mi jetzt endli los, i will istiige!» Er strahlt mich an und in meinem Bauch liefern sich der Stolz und die Freude einen erbitterten Kampf gegen die Angst. Nein, ich will keine Löwenmutter sein, die ihrem Nachwuchs ein Leben lang das Zebra jagt. Ich bin die Bärenmama, die mit ihren Kindern im reissenden Fluss steht, sie die Fische selber fangen lässt und da ist, wenn sie den Halt im Wasser verlieren.

Dann endlich lasse ich seine Hand los. Und während ich dem Bus hinterher winke, freue ich mich darauf, mein Kind noch einige Male loslassen zu dürfen, im Wissen, dass es den Weg zu mir immer wieder zurückfindet. Denn das Leben hält noch viele spannende Abenteuer für meinen Sohn bereit – aber das Zuhause, das bin immer ich.

Sabrina Obertüfer

Vorderland: Ausstellung über weltbekannten Schokoladepionier

1830 wurde in Wienacht ob Thal Johann Jakob alias Jean Tobler geboren. Ausgebildet als Zuckerbäcker, eröffnete er nach Lehr- und Wanderjahren im Jahre 1867 ein eigenes Schokoladenunternehmen, das mit seinen Produkten wie «Toblerone» und anderen schon bald Weltruf genoss.

Im Kurzenberger Museum «Alte Krone» in Wolfhalden hat Ernst Züst rund um den erfolgreichen Schokoladepionier eine Sonderausstellung gestaltet, die seit 5. Mai 2019 jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr zugänglich ist.

Mit vielen Dokumenten rund um den Schokoladepionier Jean Tobler aus Wienacht hat Ernst Züst eine Sonderausstellung im Museum «Alte Krone» in Wolfhalden gestaltet.

Peter Eggenberger

Herzzeit

Es muss von Herzen kommen,
was auf Herzen wirken soll.

Goethe

Oase für Alleinerziehende

Ein Event von «HERZZEIT» für alleinerziehende Mütter und Väter, die Freude am Austausch haben und sich gegenseitig ermutigen möchten.

Zeit für Körper, Geist und Seele

- entspannen und geniessen
- Gedanken austauschen
- neue Vernetzungen herstellen

Einladung zum Treffen mit

- Vortrag zum Thema «Herausfordernde Kinder»
- Kinderbetreuung
- Kaffee und Kuchen

Datum: Sonntag, 8. September 2019
13.30–17.00 Uhr

Ort: Heilsarmee Rheineck,
Thalerstrasse 61, 9424 Rheineck

Referenten: Vreni und Peter Jaggi

Der Anlass ist religions- und konfessionsunabhängig und ist ein Geschenk von «HERZZEIT».

Anmeldungen bis 15. August 2019 an:
Daniela Huber, HERZZEIT,
Friedberg 1316, 9427 Wolfhalden,
Telefon 044 865 06 67
oder via Kontaktformular unter
www.vereinherzzeit.ch

Wir freuen uns auf Deine Teilnahme.

Evangelische Kirchgemeinde Thal · Lutzenberg · Buechen · Staad

Neues BistroZeit als Treffpunkt

Am Samstag, 17. August 2019, öffnet das BistroZeit im neuen Kirchgemeindehaus in Thal das erste Mal seine Türen, mit einer festlichen Eröffnungsfeier zwischen 9–12 Uhr. Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich willkommen.

Treffpunkt für Jung und Alt

Das BistroZeit eignet sich zum Verweilen für Jung und Alt. Während die Erwachsenen ihre Zeit beim Znüni mit Kaffee und Gipfeli oder zum Zvieri bei einem Stück Kuchen geniessen, können sich die Kinder in der Spielecke verweilen.

Team BistroZeit

Das BistroZeit-Team, das sind Caroline Naeff, Manuela Forter, Martina Mark und Cäcilia Niederer, heisst Sie ab Dienstag, 20. August 2019, herzlich willkommen an folgenden Tagen:

Öffnungszeiten

Dienstagmorgen 9–11 Uhr
Dienstagnachmittag 14–17 Uhr
Donnerstagmorgen 9–11 Uhr

Kontakt und Auskünfte

Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg
Caroline Naeff, Tobelmülstrasse 9, 9425 Thal, Telefon 071 886 45 30

BistroZeit-Team: v.l. Manuela Forter, Martina Mark,
Caroline Naeff, Cäcilia Niederer
Foto: Stefan Gerth

Religiöse Erziehung – was geben wir unseren Kindern mit?

In unserem Land leben wir zusammen mit Menschen, die verschiedenen religiösen Traditionen folgen. Was leben wir der nächsten Generation davon vor? Ein Vormittag zum Kennenlernen und Austauschen.

Samstag, 14. September 2019

Evang. Kirchgemeindehaus Buechen,
Thalerstrasse 38a, 9422 Staad

- 9.30 Uhr: Ankunft/Begrüssungskaffee/Kinderhüte
- 10.00 Uhr: Vortrag von Pfrn. Martina Tapernoux, Trogen, danach Austausch/Gruppengespräche/Ausstellung
- 12.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

(keine Anmeldung nötig)

Beratung bei jeder Energiefrage

Ob ein/e Hauseigentümer/in Sonnenenergie nutzen möchte, ein/e Mieter/in ein energieeffizientes Gerät sucht, eine Gemeinde Unterstützung bei der Energiebuchhaltung benötigt oder ein Gewerbetreibender seine Liegenschaft sanieren will: Den Start in jedes Energieprojekt bildet die Beratung. Diese Dienstleistung steht in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Inner- rhoden kostenlos zur Verfügung.

Im Auftrag der beiden Kantone Appenzell bietet der Verein Energie AR/AI neutrale und kostenlose Vorgehensberatung im Gebäudebereich an. Davon können Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Schulen, Verbände und Gemeinden profitieren.

Die Vorgehensberatung deckt den gesamten Bereich der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien ab. Das Beraterteam des Vereins unterstützt Liegenschaftsbesitzer bei Gebäudemodernisierungen (Wärmedämmung, Fensterersatz), der Sanierung der Haustechnik oder beim Heizungsersatz. Ebenso zeigt es die Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien auf und bietet Beratung rund um die Energieeffizienz bei Neubauprojekten. Ratsuchende sind beim Verein auch an der richtigen Stelle, wenn sie sich über konkrete Energiesparmassnahmen informieren wollen oder Tipps zum energiebewussten Verhalten suchen. Der Nutzen bleibt nicht aus: So können Haushalte beispielsweise mit LED-Beleuchtung oder Liegenschaftsbesitzer mit einer Gebäudesanierung Energie und somit Geld sparen und zudem einen eigenen Beitrag an die Energiewende leisten.

Die Beratung kann telefonisch oder auf Anmeldung auch bei der Geschäftsstelle des Vereins in Hundwil, bei der Bauverwaltung in Appenzell oder bei der Gemeindeverwaltung Heiden erfolgen. Die Mitglieder des Vereins Energie AR/AI haben darüber hinaus die Möglichkeit, kostenlose Beratung von bis zu einer Stunde bei sich zu Hause in Anspruch zu nehmen. Ebenso vermittelt das Berater- team Informationsunterlagen und die Adressen weiterer Fachleute.

Beratung, die über diese Grundleistung hinausgeht oder von Nicht-Mitgliedern gewünscht wird, kann das Beraterteam gegen Rechnung ebenfalls ausführen oder den Ratsuchenden an einen privaten Energiefachmann weitervermitteln.

Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden bieten kostenlose Energieberatung an.

Anstoss zu Eigenverantwortung

Beim Verein Energie AI/AR handelt es sich um eine Kooperation zwischen Kanton, Wirtschaft und Privaten, die durch Information zur Eigenverantwortung in der Energiepolitik anregen will. Vorstand und Mitglieder – die beiden Kantone Appenzell, 20 Ausser- rhoder Gemeinden, verschiedene Ge- werbe- und Industriebetriebe sowie Energieorganisationen und mehr als

400 Private – haben eine gemeinsame Vision: Das Appenzellerland soll möglichst wenig Energie verbrauchen (2000 Watt Gesellschaft) und diese soll möglichst aus erneuerbaren Quellen stammen. Sind auch Ihnen die effiziente Energienutzung und der Einsatz erneuerbarer Energien wichtige Anliegen? Dann werden Sie Mitglied. Sie profitieren von Vorgehensberatung, Vermittlung von Experten und ideeller Unterstützung:

Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle, Urnäserstrasse 872, 9064 Hundwil
Telefon 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

Bahnstudie: Touristische Potenzial- studie lanciert

Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und St.Gallen prüfen zurzeit, ob auf den drei Zahn- radstrecken Gais–Altstätten Stadt, Rorschach Hafen–Heiden und Rheineck–Walzenhausen sinnvolle Alternativen zum heutigen Bahn- gebot möglich sind. Die Gesamtergebnisse liegen in der ersten Jahreshälfte 2020 vor.

Die Bahnlinien weisen seit Jahren eine tenden- ziell rückläufige Nachfrage und einen sinken- den Kostendeckungsgrad auf. Ausserdem ste- hen in den nächsten Jahren grössere Investiti- onen in die Erneuerung der Infrastruktur und teilweise auch der Fahrzeuge an.

Die ersten Ergebnisse zu den Kriterien Wirt- schaftlichkeit, Umwelt- und Sicherheitsaspekte sowie Angebotsqualität, welche die Aspekte Angebotshäufigkeit, örtliche Erschliessung, Rei- sezeiten, Betriebsqualität und Fahrgastkomfort einbezieht, liegen vor. Noch nicht erhoben sind die Auswirkungen auf die Regionalwirtschaft, insbesondere das touristische Potenzial. Im Zen- trum stehen die künftigen Gästeströme. Dabei wird untersucht, welche Partnerschaften mit Destinationen im In- und Ausland einzugehen wären, um diese Gästeströme zu erschliessen. Im Rahmen der Studie wird auch die Bedeutung der drei Bahnen für den Tourismus in der Region aufgezeigt.

Die abschliessenden Ergebnisse werden in der ersten Hälfte 2020 vorliegen. Eine ersatz- lose Aufhebung der Bahnlinien kann bereits heute ausgeschlossen werden.

Wiederkehrende Daten der Dorfvereine Lutzenberg im 3. Quartal 2019

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Turnen 50+	Mo	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Kinderturnen	Mo	15.00–16.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 1.–3. Klasse	Mo	18.00–19.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Damenturnverein Lutzenberg	Mo	20.15–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 4.–6. Klasse	Di	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Sportgruppe für Frauen	Di	20.00–21.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
MuKi-Turnen	Do	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg Gymnastikgruppe	Do	19.00–21.30	Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Jugendriege (Knaben) 1.–6. Klasse	Fr	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Während den Schulferien finden keine Turnstunden statt.

Musikverein Lutzenberg	Mi	20.15–21.45	Probe Schulanlage Gitzbüchel
------------------------	----	-------------	------------------------------

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden	Mo/Mi/Fr	8.00–9.00 Uhr	Telefon 077 437 44 15
			Hausbesuche auf Anmeldung

Seniorenwohnheim Brenden jeden letzten Donnerstag im Monat
offene Sprechstunde mit dipl. Pflegefachfrau (gratis Blutdruck- und Blutzuckermessung)

Juli 2019

Woche 27

Di 2.7. 11.30	Seniorentreff Mittagessen Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
---------------	--

Di 2.7. 19.00	Lutzenberger-Höck Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
---------------	--

Do 4.7. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
------------------	---

Sa–So 6.7.–11.8.	Primarschule/Kindergarten, Sommerferien
------------------	---

Woche 28

Do 11.7. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Grünabfuhr
------------------	---

Woche 31

Di 30.7. 20.00	Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
----------------	---

Mi 31.7. ab 19.00	OK Bildschachen und Verkehrsverein Wienacht-Lutzenberg 1. August-Feier auf dem Bildschachen Haufen, Lutzenberg
-------------------	--

August 2019

Woche 31

Do 1.8.	Nationalfeiertag
---------	------------------

Woche 32

Di 6.8. 19.00	Lutzenberger-Höck Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
---------------	--

Do 8.8. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Treichli, Wienacht-Tobel
------------------	--

So 11.8. 10.00	Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg See-Gottesdienst im Buebebädli, Altenrhein
----------------	--

Woche 33

Mo 12.8.	Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Sommerferien
----------	--

Di 13.8. 11.30	Seniorentreff Mittagessen Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
----------------	--

Mi 14.8. 19.30–21.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, Waldpark Heiden
----------------------	--

Do 15.8. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Grünabfuhr
------------------	---

Fr–So 16.–18.8.	Turnende Vereine und Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, Dorfturnier Lutzenberg
-----------------	--

Woche 35

Di 27.8. 20.00	Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
----------------	---

Do 29.8. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung
------------------	---

September 2019

Woche 36

Di 3.9. 19.00	Lutzenberger-Höck Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
---------------	--

Woche 37

Di 10.9. 11.30	Seniorentreff Mittagessen Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
----------------	--

Mi 11.9. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung Turnhalle Gitzbüchel, Lutzenberg
----------------------	---

Do 12.9. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
-------------------	---

Woche 39

Di 24.9. 20.00	Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
----------------	---

Do 26.9. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Grünabfuhr
------------------	---

Sa 28.9. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Altmetallsammlung
------------------	--

Verwaltung
Neue Sperrgut-Gebührenmarken

Dorfleben
Reiselust

Diverses
Haus in neuem Glanz

thema:
Veränderungen

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

hotelhohelust.ch

Nun verwöhnen wir Sie wieder
mit unseren feinen Wildgerichten.

!!! Achtung nicht vergessen !!!

Metzgete

Freitag, Samstag, Sonntag
25./26./27. Oktober 2019

Kleine Feier: «GRANDE TAVOLA»

Verbringen Sie die letzten Stunden dieses
Jahres bei einem gemütlichen Silvesterdiner
mit uns.

**Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!**

tyoR'

«Die Linie ist ein Punkt,
der spazieren geht».

**Mit Können
und Leidenschaft
zum Erfolg.**

TypoRenn

Schrift und Typografie
9052 Niederteufen
071 333 19 52
typorenn.com

**Rehabilitations
Zentrum**
9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen/Postagentur
- Werkstatt
- Industriearbeiten

Wir gestalten auch Ihren
Garten. Testen Sie unsere
Betriebe und verlangen Sie
eine unverbindliche Offerte.
Wir freuen uns auf Ihren
Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

ÜBERRAGENDES
BIKEN MIT
EXTRA POWER

BULLS-CORE EVO TR 2.275+
750 WHI

zweirad-signer.ch

MESMERENWEG 2 CH-9425 Thal +41 71 888 13 93 INFO@ZWEIRAD-SIGNER.CH

LANGENEGGER

HOLZBAU + BEDACHUNGEN

Haufen 534, 9426 Lutzenberg, Telefon 071 888 31 76
www.langenegger-holzbau.ch, info@langenegger-holzbau.ch

**Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.**

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen,
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch

Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Horn
Telefon 888 15 19

Juan
Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank Unteres Rheintal mit Geschäftsstellen in St. Margrethen und Rheineck

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Auch Wasser erlebt Veränderungen

In mehreren Ausgaben des «fokus» konnten Sie Texte finden, in denen es um das Thema «Veränderungen» geht. Sei es um Veränderungen, die von Kindern in der Schule erlebt werden, von Jugendlichen in und nach ihrer Lehre, von berufstätigen Männern und Frauen im Verlauf ihrer Arbeitssituationen, oder von Leuten, die das Pensionsalter schon erreicht haben und wie sie mit ihrer Zeit umgehen. Im «fokus», den Sie gerade vor sich haben, geht es u. a. um «Berufliche Veränderungen im mittleren Alter».

Als eine Person, die vor 47 Jahren, im Februar 1972, als damaliger Neuzuzüger der Gemeinde Lutzenberg, im Haus teil Landeggstrasse 20, Wienacht, Wohnung bezog, wusste ich nicht im Voraus, was mich und – wie sich bald zeigte – fast alle Bewohner und Bewohnerinnen der Gemeinde Lutzenberg betreffen wird: Woher bekommen wir das Wasser, wie jedes Haus es sich wünscht?

Im Haus Nr. 20 und überhaupt in den meisten Häusern gab es damals kein WC mit Wasserspülung, dafür aber ein «Plumpsklo». Was sich da unten sammelte, wurde vom bäuerlichen Nachbarn von Zeit zu Zeit geleert und auf Wiesen verteilt. Ein Russischprofessor, der sich lange in Sibirien aufgehalten hat, gab mir den Rat, ich solle im «WC» immer einen Ballen Torfmüll platzieren und davon Schaufel für Schaufel das Loch hinunter werfen. Dies entpuppte sich für die damalige Situation als sehr nützliche Massnahme.

« Bis vor rund 45 Jahren lief die Beseitigung von Abwasser über offene Bäche in den Bodensee. »

Zu dieser Zeit erfolgte die Wasserversorgung zu den Häusern ab naheliegenden Quellen. Ein Quellenrecht zu haben, war damals ein grosses Privileg. Bis vor rund 45 Jahren lief die Beseitigung von Abwasser – man könnte auch sagen von Dreckwasser – über offene Bäche in den Bodensee. Der See wurde zur Kloake. Ab 1960 konnte der Wasserbezug ab dem Seewasserwerk Rorschach erfolgen; ab 1967 auch von der Seewasseranlage Staad.

Mitte der 70er-Jahre gab es, was in unserer Region den Wasserhaushalt betrifft, eine grosse, umwälzende Änderung: Ab 1975 war die Abwasserbeseitigung über das neu entstandene Kanalisationsnetz zur neu erbauten Abwasserreinigungsanlage Altenrhein (AVA) möglich. Zu den ersten 11 Gemeinden des Abwasserverbands gehörte auch die Gemeinde Lutzenberg. Heute sind 17 Gemeinden der Region

Abwasserreinigungsanlage Altenrhein, in Betrieb seit 1975

(Teile des Kantons St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden mit Vorderland und Teilen des Mittellandes) dem Verband angeschlossen. Am Donnerstag, 5. September 2019, wurde im Abwasserverband Altenrhein die erste Anlage mit einer 4. Reinigungsstufe eingeweiht. Mit dieser Anlage kann der grösste Teil problematischer Spurenstoffe aus dem Abwasser gefiltert werden.

Das gereinigte Abwasser wird in den Bodensee geleitet, von wo aus es in den Seewasserwerken am Ufer wieder zu Trinkwasser aufbereitet und allen denkbaren Wasserbezüglern zugeleitet wird, von wo aus das Wasser ... der Kreislauf funktioniert.

Werner Meier

Impressum

Redaktion Maria Heine Zellweger, Peter Schalch, Werner Meier, Janice Mattarel, Doris Herzig, Sabrina Obertüfer, fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, prenn@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9100 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Titelbild Christina Riedener

Maurizio Polet ist gelernter Bäcker/Konditor. Aufgrund einer Mehlallergie schulte er jedoch schon bald zum technischen Kaufmann & Marketingplaner um und ist seither in der Textilbranche tätig. Eine Affinität zu Stoffen hatte er schon «von Haus aus» – seine Mutter nähte leidenschaftlich gern. Ausserdem erleichterte seine Mehrsprachigkeit den Weg in dieses Berufsfeld – die Textilindustrie spielt zu 99 Prozent auf dem internationalen Parkett.

Angelika war ursprünglich Hotel- und Gastgewerbeassistentin mit Zusatzausbildungen in Büropraxis und als Arztsekretärin. Sie arbeitete bis zur Mutterschaft in einem Übersetzungs- und Dolmetscherbüro.

Vor knapp vier Jahren wagten beide einen beruflichen Neuanfang: Im Dezember 2015 übernahm Maurizio die Geschäftsleitung einer Textilverarbeitungsfirma, nachdem er vorher Vertriebsleiter in einem anderen Bereich der Textilverarbeitung war. Angelika wagte nach einer «anstellungsfreien» Familienzeit im Februar 2016 den Wiedereinstieg ins Berufsleben und in eine für sie gänzlich neue Branche. Sie begann in einem kleinen Familienunternehmen zu arbeiten, in welchem Dentalinstrumente repariert und verkauft werden. Sie übernahm nach und nach die Aufgaben der Geschäftsleitung und wird diese mittelfristig – nach der Pensionierung des Firmenchefs – ganz übernehmen können.

Beide suchten die Veränderung nicht aktiv oder mit einer gewissen Dringlichkeit. Augen und Ohren hatten sie aber trotzdem offen. Er wünschte eine neue Herausforderung – nicht in

Die zeitliche Beanspruchung beeinträchtigt das Familienleben

Angelika Pfeifer und Maurizio Polet leben zusammen mit ihrem neunjährigen Sohn Kiano im Gstell in Lutzenberg. Beide erfuhren fast zeitgleich eine deutliche Veränderung ihres beruflichen Schaffens.

Bezug auf das «Werkmaterial», sondern viel mehr hinsichtlich Verantwortung und Zuständigkeit. Ihr war wichtig, einen Wiedereinstieg zu finden. Die Vereinbarkeit mit Kind und Schule, also auch eine gewisse Wohnortnähe waren wichtige Kriterien, ansonsten war sie offen für Neues.

Maurizio wurde von einem Freund empfohlen und so von der Firmenleitung angefragt. Angelika erzählt von einem glücklichen Zufall am Adventsfenster beim Gemeindehaus, der sie zum Job führte.

In dieser Zeit hat sich für die Familie viel verändert. Angelika spricht darüber, dass für alles weniger Zeit bleibt und sie sich rund um Kind, Schule und Haushalt ganz anders organisieren muss. «Für mich ist es aber vor allem eine positive Veränderung. «Nur» Hausfrau zu sein, wäre keine Option auf Dauer gewesen», sagt sie. «Die Arbeit macht mir Spass, bedeutet mir Selbstwert und Eigenständigkeit.»

Maurizio hingegen zieht nicht ausschliesslich eine positive Bilanz. Er hat die Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg und dafür, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das die Mitarbeitenden und sich selber anspricht. «Ich bin sehr anspruchsvoll und erwarte von mir und dem Team, einen guten bis sehr guten Job zu machen», sagt er. «Das fordert mich, macht aber auch Freude, wenn es gelingt und wenn ich meine «Handschrift» und Kompetenz einbringen kann.» Die Kehrseite der Medaille ist die grosse zeitliche Belastung. Astronomisch nennt Maurizio diese. Das führe einerseits zu Konflikten zu Hause und zu Unzufriedenheit. «Manchmal bin ich fast alleinerziehend», umschreibt Angelika die Situation. Es bleibe wenig Zeit für Familie, Freizeit und Sport. Andererseits fördere es ab und zu auch Selbstzweifel zu Tage. «Mache ich es richtig und ist richtig, was ich mache? Wie kann es mir gelingen, den Job zu behalten, die Arbeit in guter Qualität zu machen und das Familienleben zu pflegen?», sind Fragen, die er sich dann stellt.

Hat sich die berufliche Veränderung gelohnt? Angelika sagt aus Überzeugung «ja». Ihr Partner bilanziert: «Nur zur Hälfte. Alles, was ich gewonnen habe, geht auf Kosten des Privatlebens.»

Maria Heine Zellweger

Von Deutschland in die Schweiz

Wenn ein Kind den gleichen beruflichen Bereich wählt wie sein Vater, kann man wohl davon sprechen, dass ihm dieser Beruf «im Blut liegt». Marko Oppelt's Vater war Urologe und auch sein Sohn hat diese medizinische Richtung gewählt. Dass der gebürtige Berliner heute in der Urologie des Kantonsspitals St.Gallen arbeitet, hat er allerdings einem glücklichen Zufall zu verdanken.

Geboren wurde der heute 42-Jährige in der deutschen Hauptstadt Berlin. Aufgrund beruflicher Veränderungen seines Vaters zog die Familie dann nach Görlitz, in den Osten der Bundesrepublik, wo Marko aufwuchs und später die Ausbildung zum Pflegefachmann absolvierte. Er arbeitete fünf Jahre in der Akutpsychiatrie, als er schliesslich in die Urologie wechselte. Nach zwei weiteren Jahren in Görlitz, brauchte Marko Oppelt eine räumliche Veränderung und interessierte sich für Florida in den USA. Als er jedoch erfuhr, dass in Amerika seine europäische Ausbildung nicht anerkannt wird und er noch einmal eine zweijährige Ausbildung hätte absolvieren müssen, liess er wieder von dieser Idee ab. Ein glücklicher Zufall führte Marko 2011 schliesslich in die Schweiz. Der Freund eines Bekannten arbeitete damals bereits seit 15 Jahren im Kantonsspital St.Gallen und erzählte in einer Runde, dass bei ihnen eine Stelle frei sei. Obwohl St.Gallen ursprünglich keine Wunschdestination des jungen Deutschen war, bewarb er sich auf die Stelle und bekam nach zwei Schnuppertagen die Zusage für die Stelle als leitender Pflegefachmann in der Urologie des Kantonsspitals St.Gallen.

Die berufliche Tätigkeit veränderte sich nicht wirklich und auch mit dem «Schwizerdütsch» hatte Marko keine Probleme, da er sich schnell an den Klang gewöhnte. Er bemerkte aber doch einige kulturelle Unterschiede. So seien die Menschen hier introvertierter und zurückhaltender als in seiner Heimat und die Einstellung zu gewissen Dingen sei einfach anders. Da er diese Unterschiede aber auch als positiv empfand, hat er sogar einige Eigenarten angenommen oder alte Muster angepasst und fühlt sich gut integriert und aufgenommen.

Die grösste aller Veränderungen geschah dann aber erst vor kurzem, als am 12. Juli 2019 sein erstes Kind, Sohn Lio, zur Welt kam. Gemeinsam mit Ehefrau Michelle, die ebenfalls als Pflegefachfrau im Kantonsspital St.Gallen arbeitet, macht er das Glück perfekt. Die junge Familie wohnt seit einem knappen Jahr in

Meine erste Bank.

Bahnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
Telefon 071 888 52 88, sgkb.ch

St.Galler
Kantonalbank

Wienacht und fühlt sich wohl hier. «Ich bin dennoch offen für weitere, berufliche Veränderungen, z. B. im Aussendienst», sagt Marko Oppelt. So oder so bleibt es spannend, was die Zukunft für die Familie Oppelt noch bereithält. Und wer weiss, vielleicht hat der kleine Lio den Pflegeberuf auch im Blut, so wie seine Eltern.

Sabrina Obertüfer

Als junger Lehrer, gerade erst aus dem Seminar in Schaffhausen entlassen, führte es den «Kadetten», als Anspielung auf seine handballerische Neigung, nach Lutzenberg. Dort, im beschaulichen Appenzeller Vorderland, begann seine berufliche Laufbahn als Primarlehrer. Schon von Anbeginn war ihm die Einbindung ins Dorfleben wichtig, ebenso die Weiterentwicklung in seinem geliebten Handballsport und als Hauptsache, die spätere Gründung einer Familie.

Mit einem weinenden Auge verliess Erwin Ganz die Primarschule Lutzenberg, um in Heiden, nach erfolgreicher Ausbildung, eine Anstellung als Reallehrer anzunehmen. Dazwischen liegen wertvolle Berufsjahre in der Jugendstätte Bellevue in Altstätten, wo er die Schule aufbaute und wichtige pädagogische Erfahrungen sammeln konnte. Schon früh interessierte ihn eine Aufgabe als Schulberater oder Schulinspektor. Eine Bewerbung dazu in Schaffhausen, welche einen Wegzug mit sich gezogen hätte, viel negativ aus. Anders im Kanton Appenzell Ausserrhoden, als er im Jahr 1996 im zweiten Anlauf eine 60% Stelle als Schulberater mit Arbeitsort Herisau antreten konnte. Die Herausforderung und die persönliche Weiterbildung ist Erwin Ganz auf seinem Lebensweg immer eine grosse Motivation: Neues wagen, Unbekanntes entdecken.

Parallel zur beruflichen, familiären und sportlichen Entwicklung, erfuhr sein grosses Interesse an der Politik, mit der Wahl zum Lutzenberger Gemeindepräsidenten im Jahr 1997, einen Höhepunkt. Dem Gemeinderat ge-

Aller guten Dinge sind ... vier

Familie, Beruf, Politik, Sport. Diese vier Bereiche bestimmen den Lebensinhalt von Erwin Ganz, Lutzenberg's ehemaligem Gemeindepräsidenten. Veränderungen gab es in allen vier Lebensthemen, meist gewollt und immer mit der Vision, etwas Neues erfahren zu wollen.

hörte er bereits seit 1994 an und zuvor war er Vermittler im Dorf. In den Kantonsrat wurde er im Jahr 2003 gewählt. Das Teilpensum als Gemeindepräsident, ermöglichte es Erwin Ganz, die Anstellung als Schulberater beim Kanton beizubehalten. Aufgrund struktureller Anpassungen (Einführung von Schulleitungen) veränderte sich das Aufgabengebiet. Der direkte Kontakt zur Basis fehlte ihm und somit stand für Erwin Ganz eine berufliche Neuorientierung an. Eine spannende Aufgabe, genau nach seinem Gusto des Leitens und Lehrens, anbot sich an der Pädagogischen Hochschule in Rorschach, wo er ab 2001 in einem Teilpensum von 80% auf dem Gebiet der Intensivweiterbildung von Lehrpersonen eine attraktive und sehr abwechslungsreiche Herausforderung antreten konnte. In über 20 Langzeitkursen lernte er interessante Menschen der ganzen Ostschweiz kennen. Politik und Beruf liessen sich ausgezeichnet kombinieren. Die Augen offen halten, neugierig sein. Dies führte im Jahr 2012 eher zufällig durch einen Hinweis zu einer Neuorientierung. Der

HPV Rorschach suchte einen neuen Geschäftsführer. Die gestellte Aufgabe interessierte Erwin Ganz. Sie gab ihm Antrieb, mit 55 Jahren nochmals etwas Neues zu wagen, was auch seine Familie voll und ganz unterstützte. Aufgrund dieser 100% Anstellung, war es ihm nicht mehr möglich, das Amt als Gemeindepräsident weiterzuführen, was den Rücktritt von dieser «Herzsaufgabe» zur Folge hatte. Loslassen und neu beginnen.

Nach erfolgreicher Wahl zum Geschäftsführer des HPV Rorschach konnte Erwin Ganz ab Januar 2013 die neue Herausforderung mit Elan angehen. Nach bald sieben Jahren in der Leitung des HPV, schwärmt Ganz von den Menschen, der herausfordernden Aufgabe und dem Zusammenspiel von vielen Personen. Die über 600 Menschen und die Gebäude an fünf Standorten des HPV sind zu «seinem Dorf» geworden – wie seinerzeit als Gemeindepräsident das Dorf Lutzenberg. Erlebte Veränderungen auf ganz verschiedenen Ebenen, in ganz verschiedenen Bereichen des Lebens.

Peter Schalch

Was sagt mein Sohn ...

Patric Frei zog vor knapp einem Jahr mit seiner Frau und den ein- und vierjährigen Söhnen nach Wienacht. Dort bewohnen sie das Haus, in dem Ehefrau Annina aufgewachsen ist. Fast zur selben Zeit wagte Patric Frei den Schritt in die Selbständigkeit.

Der 40-jährige Patric Frei ist gelernter Schaltanlagenmonteur mit Weiterbildung zum Projektmanager. 2010 begann er seine Arbeit bei Stadler Rail. Er war mit dem Aufbau einer neuen Abteilung betraut, Teamleiter der Elektriker und mit seinen Mitarbeitenden zuständig für Unterhalt und Service von Schienenfahrzeugen. Patric Frei hatte Spass an dieser verantwortungsvollen Aufgabe. Gleichzeitig spürte er jedoch auch, dass der wirtschaftliche Druck und damit einhergehend die Forderung nach steter Effizienz- und Leistungssteigerung, zunehmend zur Belastung wurden.

Patric fing an, darunter zu leiden. Abends fühlte er sich oft ausgepumpt, müde und antriebslos. Für die Familie blieb kaum noch Energie übrig. Patric Frei wusste, dass er etwas ändern musste und dachte oft darüber nach, welcher Art seine berufliche Entwicklung sein könnte. «Am liebsten hätte ich eines meiner Hobbies zum Beruf gemacht», sagt er. «Aber realistisch betrachtet wagte ich nicht, Fischen, Gitarre spielen, Fliegen oder den Schiesssport als Berufsziel ins Auge zu fassen.» Und Aspekte wie materielle Sicherheit konnte er als Familienvater ja auch nicht ausser Acht lassen.

Für Patric Frei war es schwierig aus diesem Kreislauf aus Erschöpfung, Leistungsdruck und Veränderungswunsch heraus zu kommen. Er beschreibt es als Prozess, der sich über 2 bis 3 Jahre hinzog. Er hatte schon fast aufgegeben, als der Besitzer des Waffengeschäfts, in dem Frei ab und zu Kunde war, verstarb. Er kam mit dem Sohn und der Witwe ins Gespräch und bot seine Unterstützung und sein Know How an. So ergab sich eins nach dem anderen. Frei bekam ein Kaufangebot, belegte die entsprechenden Kurse, legte die erforderliche, strenge Prüfung ab, lieferte ein einwandfreies Leumundszeugnis und erfüllte alle Voraussetzungen, um seriös und nach allen gesetzlichen Vorgaben ein Waffengeschäft führen zu dürfen. Patric Frei erwarb das Geschäft im November 2018. Neben dem Verkauf von Waffen, Munition und Zubehör bietet Frei auch Schiesskurse für den sicheren Umgang mit Waffen an.

Die Familie von Patric Frei hatte anfänglich grosse Mühe mit dem Gedanken, «einen Waffenhändler» in der Familie zu haben. Er selber habe sich auch gefragt, wie es wohl für seinen Sohn sein mag, wenn sich Kameraden nach dem Beruf des Vaters erkundigen: «Er wird dann nicht sagen können, mein Papa ist Polizist oder Lokführer oder so. Er wird sagen müssen, mein Papa verkauft Waffen.» Aber diese Bedenken haben sich in der Zwischenzeit verflüchtigt. Die Akzeptanz in der Familie ist nicht zuletzt deshalb hergestellt, weil Patric Frei sein Geschäft mit grosser Seriosität führt und es ihm seit seinem Schritt in die Selbständigkeit wieder gut geht.

Für Patric Frei und seine Familie hat sich Wesentliches verändert. Er fühlt sich motiviert, ist zufrieden und ausgeglichen, hat Freude an der Arbeit, die ganz viel mit einem seiner Hobbies zu tun hat. Er hat mit seiner Frau und den Jungs viel mehr Familienzeit. Und er kann weiterhin für die materielle Sicherheit seiner Familie sorgen, ohne bis zur Erschöpfung in einem Hamster rad zu drehen. Für Patric Frei hat sich der Mut zur beruflichen Veränderung gelohnt. Auch wenn daraus gleichzeitig neue Herausforderungen oder Verführungen erwachsen. «Manchmal erinnert mich meine Frau daran, dass die Büroarbeit, die ich zu Hause erledige, auch mal ruhen darf und ich nicht sieben Tage die Woche für Kunden erreichbar sein muss.»

Maria Heine Zellweger

Immer mehr kleine Geschäfte geben auf

Zwischen 1998 und 2008 musste jeder zehnte Laden schliessen, in den Folgejahren sprach man von 12 % Rückgang und heute sind die Dorf- oder Quartierläden zu einem Grossteil verschwunden. Vor allem in den ländlichen Gegenden hat sich das «Lädelerben» stark bemerkbar gemacht. Ursula und Hans Richner haben diese Entwicklung hautnah miterlebt.

Hans Richner wuchs in Rorschach auf, wo seine Eltern gegenüber des Spitals ein Geschäft für Milchprodukte betrieben. Dies öffnete dem Junior schon früh den Weg zur beruflichen Entwicklung, welche bis zur selbständigen Weiterführung des Geschäfts seiner Eltern führte.

Mit seiner Frau Ursula, welche vorgängig eine Ausbildung als Hauswirtschaftslehrerin absolviert hatte, erweiterten die jungen Geschäftsleute ihr Angebot nach einem Umzug an die Promenadenstrasse.

Dort, als Quartierladen etabliert und im Umfeld von weiteren Detailhändlern, was Synergien bewirkte, fand ein breites Angebot an Artikeln für den täglichen Gebrauch, regen Absatz bei den zahlreichen Kunden aus der nahen Umgebung.

Als der 10-Jahres Mietvertrag an der Promenadenstrasse im Jahr 2001 abgelaufen war, bewarben sich Richners um den Kauf der Liegenschaft, wofür der Besitzer jedoch kein Interesse zeigte. Dies bewog das Unternehmerpaar nach einer geeigneten Alternative Ausschau zu halten, welche sich schon bald offenbarte. Mit dem Erwerb eines flächenmässig grösseren und an der Hauptstrasse ideal gelegenen Verkaufsgeschäfts in Staad, konnten sich Richners ein nächstes Etappenziel in der Geschichte ihrer Geschäftstätigkeit verwirklichen und ihr Angebot nochmals merklich vergrössern. «Richner's Frischmärkt» wurde bald zum Inbegriff für Qualität, Auswahl an Lebensmitteln und Artikeln für den täglichen Gebrauch und dies zu fairen Preisen. Die Kundschaft rekrutierte sich vor allem aus dem Dorf Staad und dessen näheren Umgebung. Auch war Hans Richner mit seinem Verkaufsbus, welcher schon damals in Rorschach zum Einsatz kam, täglich bis mittags in der Umgebung unterwegs. Ein sehr geschätzter Dienst am Kunden.

Trotz stetiger Verbesserung des Verkaufsangebots, auch durch viele regionale Produkte, mussten Ursula und Hans Richner abwägen, ob sie dem Druck durch das veränderte Einkaufsverhalten der Kunden, der wachsenden Konkurrenz (z. B. Aldi in Altenrhein, Tankstellenshops) und den erweiterten behördlichen Auflagen noch länger standhalten könnten. Im Jahr 2014 fällten sie schweren Herzens den Entscheid, ihre Geschäftstätigkeit aufzugeben. In der Volg-Gruppe fanden sie glücklicherweise ein gutes Unternehmen, welches Richner's Ladenlokal in Miete übernommen hat und das Geschäft im Stil eines Volg-Dorfladens weiter betreibt.

Was nun ...? An Ausruhen war nicht zu denken. Auch eine Frühpensionierung kam nicht in Frage und schon gar nicht arbeitslos werden. Als Selbständigerwerbende hätten sie trotz bezahlter Prämien ohnehin keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, was Hans Richner als grossen Mangel in der Gesetzgebung betrachtet. Das Danach stellte aber für die emsigen Geschäftsleute kein grosses Problem dar. «Zu tun gibt es immer etwas, wenn man die Augen offen hält». Beide Ehepartner haben heute verschiedene Engagements bei Lieferdiensten. Die unterschiedlichen Arbeitszeiten lassen es zu, auch einmal tagsüber das schöne Zuhause im Lutzenberger Ortsteil Hof geniessen zu können, was früher mit dem Ladengeschäft eher zu kurz gekommen war.

So hat auch diese einschneidende Veränderung dem Ganzen eine schöne Seite abgewonnen.

Peter Schalch

Neue Sperrgut-Gebührenmarken ab 1. Januar 2020

Die A-Region (Abfallregion St.Gallen-Rorschach-Appenzell) teilt mit, dass die bisherige Gebührenmarke für die Bereitstellung von schwarzen Kehrrichtsäcken, Futtermittelsäcken sowie auch für Sperrgüter per Ende 2019 abgeschafft und mit einer neuen Sperrgut-Gebührenmarke ersetzt wird. Die neue Sperrgut-Gebührenmarke ist ausschliesslich für Sperrgüter zu verwenden.

Begründet wird diese Änderung mit der Zunahme an Unterflurbehältern im A-Regiongebiet, welche die Kontrolle des bereitgestellten Kehrrechts bezüglich ausreichender Frankierung je länger je mehr erschwert. Die Umstellung erfolgt per 1. 1. 2020. Ab diesem Datum ist der Kehrrecht über die weiss-orangen, offiziellen Gebührensäcke bereitzustellen. Diese sind wie bisher in den Grössen 17, 35, 60 und 110 lt in den Verkaufsstellen erhältlich.

Der Verkauf der bisherigen Gebührenmarke endet 2019; vorhandene Marken dürfen noch bis 30. Juni 2020 verwendet werden und sind bis dann aufzubrauchen. Nach Ablauf dieser gewährten Übergangsfrist werden die bisherigen Gebührenmarken nicht mehr akzeptiert.

Die neuen Sperrgutmarken werden ab Ende Jahr in den Verkaufsstellen angeboten und kosten CHF 4.– je Marke. Diese gelten dann ausschliesslich für Sperrgüter wie beispielsweise Lättlirost, Stuhl, Sofa etc.

Die A-Region empfiehlt den Einwohnern, keine Gebührenmarken auf Vorrat anzuschaffen und frühzeitig auf die offiziellen Kehrrechtgebührensäcke zu wechseln. Nicht gebrauchte Gebührenmarken werden grundsätzlich weder bei den Verkaufsstellen noch bei der A-Region rückerstattet. Bei Fragen oder in besonderen Fällen gibt die Geschäftsstelle der A-Region Auskunft.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern an öffentlichen Strassen und Wegen

(Strassengesetz, Art. 54)

Wir ersuchen die Eigentümer der an die öffentlichen Strassen angrenzenden Grundstücke, Bäume, Sträucher und Lebhäge gegenüber den Verkehrswegen so zurück zu schneiden, dass sie weder in das Strassenprofil ragen, noch die Strassenübersicht beeinträchtigen. Öffentliche Fuss- und Flurwege sollten ungehindert begangen werden können.

Der Strassenraum ist auf eine Höhe von 4.5 m, Trottoirs bis auf eine Höhe von 2.5 m von überhängenden Ästen freizuhalten. Beleuchtungskandelaber sind grossräumig freizuhalten. Die zulässigen Abstände von grossen Bäumen und Sträuchern zum Strassenrand sind im kantonalen Strassengesetz festgelegt. Wir bitten Sie, dies zu beachten. Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten, sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Diese Aufforderung gilt auch für sämtliche öffentliche Verkehrswege auf privatem Grund.

Der nächste und zugleich letzte Termin für die Grünabfuhr in diesem Jahr ist der **Donnerstag, 14. November 2019**.

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Bau- und Umweltschutzkommission

Geburten

- **Jünemann, Jason**, geboren am 1. Juli 2019 in St.Gallen SG, Sohn des Jünemann, Kay und der Jünemann geb. Horstmann, Jane Anna, wohnhaft in Lutzenberg AR
- **Furrer, Siljan Amaru**, geboren am 23. Juli 2019 in Lutzenberg AR, Sohn des Furrer, Reto und der Furrer geb. Brühlmann, Rahel Elisabeth, wohnhaft in Lutzenberg AR

Trauungen

- **Plüss, Andreas und Plüss geb. Oehy, Fabiola**, Trauung am 24. Mai 2019 in Lutzenberg AR, wohnhaft in Lutzenberg AR
- **Grünenfelder, Philipp und Grünenfelder geb. Grau, Fabienne**, Trauung am 28. August 2019 in Lutzenberg AR, wohnhaft in Lutzenberg AR

Todesfälle

- **Schelhammer, Carlo Luigi**, gestorben am 7. Juni 2019 in Heiden AR, geboren 1935, wohnhaft gewesen in Wienacht-Tobel AR
- **Tobler, Emil**, gestorben am 17. Juni 2019 in Lutzenberg AR, geboren 1930, wohnhaft gewesen in Lutzenberg AR

Wir gratulieren

90. Geburtstag

Bänziger geb. Langenegger, Berta
Seniorenwohnheim Brenden,
Brenden 288, 9426 Lutzenberg
1. Dezember 1929

80. Geburtstag

Killer geb. Balzan, Monika Anna Josefine
Fuchsacker 677, 9426 Lutzenberg
4. Dezember 1939

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung und Pikettdienst

Die Gemeindekanzlei Lutzenberg teilt mit, dass die Öffnungszeiten der Büros über die Weihnachts- und Neujahrstage von den üblichen abweichen.

Sie werden zu gegebener Zeit in der Tagespresse und auf der Gemeinde-Homepage www.lutzenberg.ch bekannt gegeben.

Für die Meldung von Todesfällen ist ein Pikettdienst eingerichtet.

Das Bestattungsamt ist unter Telefon 071 888 07 56, oder 079 792 39 81 erreichbar.

Gemeindekanzlei

Handänderungen (970a ZGB) Juni bis August 2019

6. 6. 2019

Vestner Paul, Balgach, Erwerb 31. 8. 1992, an Fisch-Capeder Iwan und Graziella Anna, Wienacht-Tobel, ME zu je ½, STWE Nr. S5072, Sonderrecht an 4½-Zimmer-Wohnung, 31.3/1000 Miteigentum an GB Nr. 383, Fuchsacker, STWE Nr. S5134, Garagenplatz Nr. 34, 2.2/1000 Miteigentum an GB Nr. 383, Tiefgarage, Fuchsacker

5. 7. 2019

we love food GmbH, Wienacht-Tobel, Erwerb 2. 8. 2016, an Schelhammer-Oesterreicher Adelheid, Wienacht-Tobel, Schelhammer, Christoph Rainer, Thun, Schelhammer, Heinz Stefan, Uttigen, ME zu je ⅓, GB Nr. 668, Wohnhaus mit Anbau Nr. 33, 782 m² Grundstücksfläche, Unterwienacht; GB Nr. 736, Wiese, Weide, 1180 m² Grundstücksfläche, Unterwienacht

30. 7. 2019

Hioktouridis, Savvas, Rebstein, Erwerb 30. 5. 2011, an Thees-Kressibucher, Stefan und Rahel, Liestal, ME zu je ½, GB Nr. 920, Wohnhaus Nr. 808, 725 m² Grundstücksfläche, Brenden

11. 8. 2019

Fisch-Capeder, Iwan und Graziella Anna, Wienacht-Tobel, Erwerb 29. 5. 1998, an Bock, Priska Carmen, Walzenhausen, GB Nr. 810, Wohnhaus Nr. 527, 123 m² Grundstücksfläche, Tolen

Bewilligte Projekte Juni bis August 2019

- Swiss Ecotec GmbH, Haufen 198, 9426 Lutzenberg
Ersatz Ölheizung durch Gasheizung, Parz. Nr. 82, Haufen 198, Lutzenberg
- Plüss-Niederer Manfred und Esther, Haufen 217, 9426 Lutzenberg
Erstellung Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 34, Haufen 217, Lutzenberg
- Zürcher-Jankovics Roger und Sarolta, Dorfhalde 140, 9426 Lutzenberg
Sanierung Sandsteinmauer, Parz. Nr. 346, Dorfhalde, Lutzenberg
- Wartenweiler-Sutter Séverine, Brenden 481, 9426 Lutzenberg
Erstellung Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 408, Brenden 481, Lutzenberg
- Aemisegger-Lutz Bruno und Verena, Haufen 208, 9426 Lutzenberg
Abbruch und Wiederaufbau Ferienhaus, Parz. Nr. 331, Vorderbrenden 423, Lutzenberg
- Klausberger Viktor, Tobel 93, 9405 Wienacht-Tobel
Sanierung Süd- und Westfassade, Parz. Nr. 790, Tobel 93, Wienacht-Tobel
- Appenzellerland Immobilien AG, Sonnenbergstrasse 4, 9100 Herisau
Sanierung Gebäude, Anbau Balkone, Parz. Nr. 755, Grund 60, Wienacht-Tobel
- Räbsamen-Weyermann Elias und Doris, Tobelmüli 124, 9426 Lutzenberg
Sanierung Dach, Indach-Photovoltaikanlage, Wärmepumpe mit Erdsonde, Parz. Nr. 4, Tobelmüli 124, Lutzenberg
- Krapf-Rütimann Othmar und Cornelia, Brenden 309, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 219, Brenden 309, Lutzenberg
- Eugster-Spirig Josef, Unterer Kapf 9, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Ölheizung, Parz. Nr. 827, Unterer Kapf 9, Wienacht-Tobel
- Hoewa GmbH, Kapf 414, 9405 Wienacht-Tobel
Sanierung Bahnhof- und Nebengebäude, Parz. Nr. 608, Grund 70, Wienacht-Tobel
- Edelmann Oliver und Sturm Eva, Tobel 83, 9405 Wienacht-Tobel
Gartengestaltung Sandsteinmauern, Parz. Nr. 538, Tobel, Wienacht-Tobel
- Lehner-Knechtle Paul und Antonia, Hof 168, 9426 Lutzenberg
Ersatz und Anbau Balkone, Parz. Nr. 129, Hof 168, Lutzenberg

Elektronischer Staatskalender in der kantonalen Verwaltung

Die Kantonskanzlei von Appenzell Ausserrhoden löst den gedruckten Staatskalender durch eine elektronische Version ab. Neu können Informationen zu Behördenmitgliedern oder Staatsangestellten sowie deren Funktionen bequem online abgerufen werden.

Ehemalige Zwangsarbeitsanstalt Gmünden: Zeitzeugen gesucht

Für ein Forschungsprojekt im Auftrag des Kantons interessiert sich die Beratungsstelle für Landesgeschichte für Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die in der Zwangsarbeitsanstalt Gmünden in Teufen vor 1981 interniert waren, dort gearbeitet haben oder mit der Institution zu tun hatten.

Erfolgreicher Start der Erstinformationsgespräche für Migrant/innen

Seit über einem Jahr bietet die Informationsstelle Integration INFI in Herisau Erstinformationsgespräche zu den Lebensbedingungen, Rechten und Pflichten im Kanton an. Ab August 2019 werden diese am neuen Standort an der Kasernenstrasse 17 in Herisau durchgeführt. Die INFI ist Teil des Kantonalen Integrationsprogramms 2018–2021 und wird vom Kanton in Zusammenarbeit mit den zwanzig Ausserrhoder Gemeinden geführt.

119 580 Franken für gemeinnützige Institutionen

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat 119'580 Franken aus dem Lotteriefonds an gemeinnützige Institutionen vergeben: 65'855 Franken werden gemeinnützig im Kanton und in der Region eingesetzt, 8'550 Franken erhalten gemeinnützige Institutionen in der Schweiz, 20'000 Franken gehen für Entwicklungshilfeprojekte und 15'000 Franken für humanitäre Nothilfe ins Ausland.

Geteilte Antwort zum Verordnungspaket «Umwelt Frühling 2020»

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden äussert sich in seiner Antwort an den Bund zum Verordnungspaket ‚Umwelt Frühling 2020‘ geteilt: Während er den vorgeschlagenen Revisionen der Abfallverordnung, der Chemikalien-Risiko-Verordnung und der Luftreinhalte-Verordnung zustimmt, lehnt er die Änderungen der Altlastenverordnung ab. Diese führen zu Widersprüchen zwischen der Altlastenverordnung und der Verordnung über Belastungen des Bodens.

Unter www.ar.ch können Sie weitere Mitteilungen nachlesen.

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden

Zeit: 17.00–18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind:

- Mittwoch, 2. Oktober 2019
- Mittwoch, 6. November 2019
- Mittwoch, 4. Dezember 2019

Schiesspflicht 2019 Nachschiesskurs 2019

(nur 300 m)

Samstag, 2. November 2019, 8.00–11.30 Uhr

Schiessanlage Breitfeld, St.Gallen

(Standblattausgabe bis 11.00 Uhr)

Alle im Kanton Appenzell A.Rh. wohnenden Schiesspflichtigen, welche die obligatorische Schiesspflicht 2019 noch nicht erfüllt haben, müssen die Schiesspflicht in einem Nachschiesskurs in Zivil absolvieren.

Die Schiesspflichtigen werden zum Nachschiesskurs nicht persönlich, sondern nur durch den Plakatanschlag (in den Anschlagkästen der Gemeinde) aufgeboten.

Schiesspflichtige, welche den Nachweis erbringen können, dass sie durch Krankheit an der Erfüllung der obligatorischen Schiesspflicht verhindert waren, werden vom Nachschiesskurs dispensiert. Diese haben das Schiessbüchlein oder den Militärischen Leistungsausweis, nebst einem verschlossenen Arztzeugnis, bis spätestens 18. Oktober 2019 dem Kreiskommando in Herisau einzusenden.

*Amt für Militär und Bevölkerungsschutz,
Herisau*

Sennhütte

Sennhütte Familie Fuhrer
Dorfstrasse 4 9425 Thal
Tel. 071 888 29 53
www.sennhuetten-thal.ch

Die Chäs-Fondue-Parade

Quick-Fondue ist hausgemacht mit allen Zutaten, frischem Schweizer Käse und ohne Zugabe von Zusatzstoffen in über zehn verschiedenen Varianten.

Fondueplausch
Chäs-Fondue und Musik im Gasthaus Ochsen Thal

Samstag, 26. Okt. 18.00 Uhr

Eintritt inkl. Fondue: Fr. 25.— / Person
Bitte anmelden! Danke.

DIE POST

DHL
SERVICEPOINT

Unser Post-Angebot

- Aufgabe von Briefen und Paketen ins In- und Ausland, Einschreiben, Swiss-Express Mond; internationale Express-Sendungen mit DHL
- Abholung von Sendungen
- Einzahlungen mit Postcard oder Maestro und Geldbezüge mit Postcard
- Autobahnvignette

Das Sennhütte-Team freut sich auf Ihren Besuch und dankt für Ihren Einkauf.

Wir sind für Sie da:

Mo - Fr 0730 - 1215 1400 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend

ELEKTRO FREI RHEINTAL AG

Starkstrom – Schwachstrom – Telematik

www.elektro-frei.ch

Unterdorfstrasse 94
9443 Widnau
Tel. 071 727 80 80

Schöntalstrasse 1a
9450 Altsätten
Tel. 071 750 04 44

Thalerstrasse 51
9424 Rheineck
Tel. 071 888 56 66

Hauptstrasse 80
9658 Wildhaus
Tel. 071 999 94 44

VSCI Carrosserie Spritzwerk

Thomas Hotz

9426 Lutzenberg
9424 Rheineck

Telefon 071 880 00 20
Telefon 071 880 00 21

- Autoglas
- Unfallschäden
- Rostschäden
- Spritzwerk
- Oldtimer
- Leihwagen

carrosserie.hotz@bluewin.ch
www.carrosserie-hotz.ch

Polarity Therapie

wird von den meisten
Zusatzversicherungen anerkannt

ganzheitliche Körpertherapie, Gespräche, Ernährung und Bewegung - für das innere und äussere Gleichgewicht

Termine nach Vereinbarung - ich freue mich auf Sie!

www.insel-der-gesundheit.ch

Insel der Gesundheit - Malima M. Vetsch, dipl. Polarity-Therapeutin, 9426 Lutzenberg
Haufen 369 071 880 03 54 079 306 58 53 info@insel-der-gesundheit.ch

GUTSCHEIN

zum Kennenlernen schenke ich Ihnen 30 Minuten **Polarity-Therapie** gegen Vorweisung dieses Inserates. Termine nach Vereinbarung - ☎ 071 880 03 54

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Oberbrenden 764
9426 Lutzenberg

Natel: 079 407 26 34

Telefon: 071 888 00 28

Telefax: 071 888 03 18

e-mail: info@langenegger-heizungen.ch

www.langenegger-heizungen.ch

Aus der Schule **geplaudert**

Schule

13

Fast jeden Montag treffen sich alle Kinder der Schule zum Einstieg in die neue Schulwoche. Bei unserem ersten Treffen im neuen Schuljahr heissen wir die «Räupli»-Kinder (erstes Kindergartenjahr) und Erstklässler herzlich willkommen!

Jennifer Deuel-Zumstein

Kennenlern-Ausflug der Mittelstufe 29./30. August 2019

Die Mittelstufe ist am Donnerstagnachmittag um 13:45 Uhr zur Postautohaltestelle Hauen losgewandert. Danach sind wir mit dem Postauto nach Heiden gefahren und sind dann Richtung Rehetobel gewandert. Auf dem Weg haben wir den Skilift von Heiden gesehen. Wir wanderten durch einen schönen Wald mit Tafeln über verschiedene Blumenarten. Als wir beim Naturfreundehaus Kaien angekommen waren, mussten wir das Gepäck zum Haus bringen. Nachdem wir unsere Sachen im Zimmer für die Nacht vorbereitet hatten, durften wir in den Wald oder Ping Pong spielen. Die meisten Kinder gingen in den Wald und spielten «Schittliverkicken». Am Abend liefen wir alle auf einen Hügel und assen dort Znacht. Bis unsere Würste gebraten waren, konnten wir die atemberaubende Aussicht geniessen und spielen. Als es dunkel wurde, gingen wir zum Haus und konnten einen coolen Spieleabend machen. Nach dem Spieleabend gingen wir schlafen. Am Morgen assen wir Frühstück, dann räumten wir das Haus auf und liefen nach Heiden zum Busbahnhof. Als wir wieder in Lutzenberg waren, konnten wir nochmal spielen und danach nach Hause gehen. Es war ein toller Ausflug!

Dean und Janis, 6. Klasse

!!! 40-jähriges Jubiläum - Breu Urs !!!

Nach der Unternehmungsgründung im Januar 1979 ist Breu Urs im August 1979 als Elektromonteur in unser Unternehmen eingetreten. Er hat sich nicht nur in der täglichen Arbeit, sondern auch mit vielen Erfahrungen stetig weiterentwickelt und so einige technologische Veränderungen durchlebt. Mittlerweile sind vierzig Jahre vergangen und er steht der elektro fürer ag nach wie vor zur Seite. Es freut uns daher sehr, dass wir ihm zu seinem 40-jährigen Jubiläum gratulieren und diesen Anlass mit einem Jubiläums-Feierabend-Höck feiern durften. Wir möchten die Gelegenheit nutzen ihm von Herzen für die vergangenen Jahre und seinen täglichen Einsatz zu danken.

fürer

ihr partner für ihre technik

Zögern Sie nicht... kontaktieren Sie uns!

elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40 | info@elektrofuierer.ch | www.elektrofuierer.ch

Gartenhausneubau im Kindergarten

Ein Einweihungsfest konnte leider nicht stattfinden, weil das Schuljahr so schnell zu Ende ging und die Gibelziegel noch fehlten.

Monica Stieger Kamber

- 1 4. Mai Abbruch des alten Hauses
- 2 Der Weg wird ausgehoben
- 3 Kinder bringen die Steine
- 4 Kinder helfen die Latten aus dem Lagerdepot zu holen
- 5 Kinder tragen die Latten auf den neuen Hausboden
- 6 Die Schmetterlinge freuen sich
- 7 Nun steht es ... das neue Haus mit Dachziegeln

Lager in Sörenberg vom 20.–24. Mai 2019

Montagmorgen. Die Koffer wurden eingeladen und dann fuhr die nette Carfaherin Claudia uns an unser erstes Ziel, den Tierpark Goldau. Es hatte Bartgeier, Bären, einen Luchs, Frösche und eine Zone, da können Tiere frei herumlaufen. Wir stiegen aus dem Car aus und gingen ziemlich gleich in den Tierpark. Dann bekamen wir einen Auftrag. Wir mussten die Blätter, die wir bekommen hatten, ausfüllen. Alle Blätter waren klatschnass, denn es regnete fast ununterbrochen. Am Nachmittag durften wir uns alle Tiere ansehen. Am Spannendsten fand ich die Wölfe. Dann ging die Fahrt weiter bis zu unserem Lagerhaus. Dort angekommen luden wir unsere Koffer aus. Dort begrüßten uns unsere Köche Anita und Felix, die uns die ganze Woche mit gutem Essen versorgten. Es war ein ziemliches Gewusel, bis jeder seinen Koffer hatte. Als es dann soweit war, konnten wir zu unseren Zimmern. Es dauerte eine Weile, bis jeder einen Platz hatte. Als dann alle ihre Betten bezogen hatten, gab es Abendessen: Spaghetti mit Tomatensosse und Salat. Darauf folgte ein lustiger Spieleabend.

Leonie, Joëlle, Friedrich, Alexej

Am **Dienstag** fuhren wir nach Luzern und gingen ins Verkehrshaus. Dort gab es viele Autos und alte Flugzeuge. Es gab auch eine Raumfahrtausstellung mit einer coolen Schwerelosigkeitskiste und das grösste Kino der Schweiz. Es hatte viele Sachen, die man ausprobieren konnte. Es gab dort auch eine Lindorbahn. Dort stieg man in einen Wagen und fuhr zu vielen Stationen, wo es einen Bildschirm hatte. Dort waren Menschen drauf, die erzählten und zeigten, wie man Lindorschokolade herstellt. Am Schluss bekam man Lindorkugeln. Finja und ich waren dreimal in dieser Bahn. Draussen konnte man sogar im Wasser mit einem Tretboot fahren. Nur schade, dass es geregnet hat. Finja und ich wollten nach oben gehen. Anschliessend sind wir zur Kapellbrücke gegangen. Das Abendprogramm war heute ein Schokoladenquiz. Frau Romanin las eine Frage vor und wir mussten herausfinden, was das für eine Schokolade war.

Ayleen, Finja, Zoe, Jano

Am **Mittwoch** gingen wir zur Kamblyfabrik in Trubschachen. Dort bekamen wir einen Auftrag. Wir gingen den Abenteuerweg und mussten verschiedene Rätsel lösen. Ich war mit Andres eine Gruppe. Schlussendlich mussten wir den Code, der dabei herauskam, in ein Nummernschloss eingeben. Wenn er richtig war, konnte man etwas aus der Schatztruhe herausnehmen. Dann konnten wir auch noch ein paar Kekse probieren. Nach dem Mittagessen konnten wir ins Dorf shoppen gehen. Am Abend gingen wir noch raus und spielten «Schittliverband», das war echt lustig!

Supawich, Gionatan, Giulia

Am **Donnerstag** gingen wir auf die Rossweid wandern. Unterwegs hatte es Schnee, noch 1.49 m hoch! Weiter oben hatte es einen Spielplatz. Wir haben gespielt und es hatte einen Teich mit Laich. Der Laich ging über den Teichrand hinaus. Ich habe dort einen Stein hingelagt, damit der Laich nicht mehr aus dem Teich kam. Dann sind wir auf einem anderen Weg zurückgewandert. Am Nachmittag haben wir eine Schatzsuche durch Sörenberg gemacht. Es gab acht Schätze, die man mit Karte und Navi finden konnte. Dazu hatte man noch Hinweise, die einen zum Schatz führten. Man konnte jeweils einen Juwel herausholen, und in jeder Kiste hatte es eine Goldmünze. Diejenige Gruppe, die den Schatz zuerst fand, durfte die Goldmünze mitnehmen. Das gab dann Extrapunkte. Meine Gruppe kam auf den 2. Platz. Zum Abendessen gab es Hamburger. Danach war Bunter Abend. Wir konnten Spiele machen wie Marshmallowwettessen, Modeschau, Rätselfragen, Reise nach Jerusalem, Versteinerlis, Tanzen, Montagsmaler usw.

Lorena, Joschua

Am **Freitag** mussten wir schon packen. Supawich, Cyrill und ich mussten am Schluss das Zimmer putzen. Wir mussten alle 18 Matratzen und Betten saugen. Die Kinder, die nichts zu tun hatten, konnten spielen. Dann fuhren wir um 11 Uhr los. Im Car war gute Stimmung. Bei einer Raststätte machten wir Mittagspause. Danach fuhren wir weiter, bis wir um 15 Uhr beim Gemeindehaus ankamen und nach Hause gingen.

Ich fand das Lager cool. Die Carchauffeuse war sehr gut, weil sie nicht zu schnell in der Kurve war und mir wurde nicht schlecht. Die Küche war sehr gut. Es gab immer etwas feines zu essen wie Hamburger, Spaghetti, Reis mit Currysauce, Kartoffelstock und Sandwichs.

Jonathan, Andres

Blutspenden im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden

Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine, in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen, die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstsperer bringen bitte einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich, genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für ihr Engagement.

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59

Betagte Angehörige zu Hause pflegen und betreuen

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Pro Senectute AR veranstaltet zusammen mit Fachpersonen der Spitex und dem Entlastungsdienst eine Vortragsreihe, bei der Entlastungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Die 76-jährige Frau K. betreut seit drei Jahren ihren an Demenz erkrankten Ehemann. Die Krankheit kam schleichend, zuerst waren es nur kleine Dinge bei denen ihr Mann Unterstützung brauchte. Mit der Zeit brauchte es aber immer mehr an Betreuung. Frau K. kann ihren Mann nun nicht mehr alleine lassen. Sie leistet eine 24h-Betreuung. Frau B. versucht, ihre betagten und zunehmend pflegebedürftigen Eltern im Nachbardorf so gut wie möglich zu unterstützen. Ihre Zeit ist jedoch sehr beschränkt. Sie ist als Bäuerin stark in die Abläufe des Betriebs eingebunden. Daneben brauchen auch ihre beiden schulpflichtigen Kinder ihre Hilfe. Berufsarbeit, Kinderbetreuung und die Hilfe für ihre betagten Eltern stellen eine grosse Herausforderung dar.

Dienst an der Gemeinde trotz gesellschaftlichem Wandel

Die Übernahme von Pflege in der Familie hat schon eine lange Tradition. Auch in früheren Gesellschaftsordnungen kümmerten sich Familienangehörige um kranke Familienmitglieder. Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrhunderten stark verändert. Durch die erhöhte Mobilität wohnen Kinder und Eltern öfters an verschiedenen Orten. Frauen sind vermehrt berufstätig, das klassische Familienmodell ist nicht mehr immer gegeben. In Bezug auf die Kinderbetreuung wurde auf diese Entwicklung bereits mit entsprechenden Angeboten reagiert. Die Vereinbarkeit von der Pflege betagter Angehöriger und Berufstätigkeit wird bis anhin wenig thematisiert und es bestehen keine gesetzlichen Grundlagen dafür. Und doch: Ohne das meist unentgeltliche Engagement der Angehörigen wäre die Pflege und Betreuung der älteren Menschen nicht zu bewältigen. Laut Hochrechnungen leisteten Angehörige im Jahr 2013 insgesamt 63.8 Millionen Stunden. Eine finanzielle Umrechnung dieser Stunden ergab einen Wert von 3.5 Milliarden Franken. Um dies würde die Pflege und Betreuung älterer Menschen zusätzlich kosten, wenn sie von Fachkräften ausgeführt würde.

Vielfältige Themen

So verschieden die Lebensumstände der betreuenden Angehörigen sind, so vielfältig sind auch ihre Herausforderungen. Eine Übernahme von Angehörigenpflege ist nur mit dem Einsatz von Zeit möglich. Die Frage nach den zeitlichen und damit öfters auch der finanziellen Möglichkeiten kann bei der Entscheidung zur Übernahme von Pflege eine Rolle spielen. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der familialen Pflege sind die regional verfügbaren Unterstützungs- und Entlastungsangebote. Gerade in länger dauernden Pflegesituationen braucht es Entlastung. Mit Hilfe von Spitex, Entlastungsdiensten oder anderen Angeboten kann dem Wunsch von Pflegebedürftigen, solange wie möglich zu Hause bleiben zu können, von Angehörigen besser entsprochen werden.

Im Kursaal Heiden findet am Dienstag, 12. November 2019, 18.00 Uhr, ein Vortrag statt.

Herzmassage-Grundkurs BLS-AED-SRC-Komplett

Im Kurs BLS-AED-SRC Komplett erlernen Sie die wichtigsten lebensrettenden Massnahmen zur Wiederbelebung und deren Vertiefung und Anwendung in unterschiedlichen Situationen.

Auf abwechslungsreiche und spielerische Weise trainieren Sie in realistisch nachgestellten Szenen die BLS-AED-Massnahmen bei einem Herzkreislaufstillstand (BLS = Basic Life Support) bei Erwachsenen und Kindern sowie die Anwendung des AED-Gerätes (AED = Automatisierter externer Defibrillator). Der Kurs beinhaltet unter anderem folgende Themen: Erkennen und Beurteilen von Notfallsituationen inkl. Herzinfarkt und Schlaganfall, Problemlösung in Notfallsituationen, Bewusstlosenlagerung, Handlungsablauf gemäss «Algorithmus BLS-AED-SRC», Grundfertigkeiten-Training (Erstbeurteilung, Herzdruckmassage, Beatmung, Defibrillation mittels AED). Der Kurs richtet sich an alle interessierten Personen, die sich das Basis-Wissen für wiederbelebende Massnahmen aneignen möchten oder aus beruflichen Gründen müssen.

Kursdatum	Montag, 4. November 2019, 19.30–21.30 Uhr und Donnerstag, 7. November 2019, 19.30–21.30 Uhr
Kursdauer	4 Stunden
Kursort	Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten	CHF 120.–
Anmeldung	www.samariter-lutzenberg.ch/Kurse

Wir freuen uns auf Ihr Interesse.

Weitere Auskünfte bei Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

acustix

JEDERZEIT
GRATIS
HÖRTEST
IM WERT VON
CHF 80.–

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Wohnträume werden wahr.
Ihr Partner rund um Ihren Immobilien-Verkauf und -Kauf.

Knecht Consulting
Hinterergeten 138, 9427 Wolfhalden
Tel.: +41 71 855 46 37, Mobil: +41 79 231 30 64
info@knechtconsulting.ch, www.knechtconsulting.ch

KNECHT
consulting

Skifahren für Kinder und Jugendliche

Du liebst den Winter und freust dich auch schon wieder auf die neue Skisaison? Dann haben wir genau das Richtige für dich!

Im März 2019 hat eine Gruppe Schneesportbegeisterter den **Skiclub Bischofsberg in Heiden** gegründet. Im Sommer hat der Vorstand sich organisiert und ein Jahresprogramm zusammengestellt. An verschiedenen Vereinsanlässen soll die Freude am Wintersport mit gleichgesinnten geteilt und ausgelebt werden.

Für den Nachwuchs bieten wir eine Jugendorganisation (JO) an. Mit dieser wird Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit geboten, ihre Begeisterung am Skifahren zu fördern. In der Saison 2019/2020 werden verschiedene Trainingseinheiten durchgeführt. Ziel dieser Trainings ist in erster Linie die Erweiterung der persönlichen Fähigkeiten. Dies erhöht die Sicherheit und den Fahrspaß auf der Piste. Zum Programm gehören aber auch Themen wie, Materialpflege oder fahren an Rennstangen. Durch die Beständigkeit der Gruppe wird ebenso der Teamgeist gefördert.

Das detaillierte JO-Programm sowie weitere Informationen findest du unter www.sc-bischofsberg.ch/JO. Das Leiterteam freut sich auf viele Teilnehmer!

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann melde dich per Mail an vorstand@sc-bischofsberg.ch. Dominic Koster gibt dir gerne weitere Auskunft zu unserem Angebot.

Wir sind schon fest am Planen für den Wienachtsmarkt!

Am 1. Adventssonntag, dieses Jahr am 1. Dezember, verwandelt sich das schmucke Dorf Wienacht-Tobel wieder in einen ganz speziellen, einmaligen Wienachtsmarkt mit kunsthandwerklichen und saisonalen Geschenksideen für Weihnachten.

Einige Änderungen und Neuheiten seien schon verraten: Ein wichtiger Fokus wird die Kinder freuen, denn für sie wird einiges geboten wie Engelswerkstatt, Kerzen ziehen und Eselreiten. Beim ÖV wird eine neue Shuttlebus-Linie angeboten, vom Buriel (Chickeria) über Sefar und Thal mitten in den Wienachtsmarkt. Ein fester Fahrplan für alle Shuttle-Linien wird sicher helfen, um nicht allzulange auf den Bus warten zu müssen (beachten Sie den Flyer, den Sie bald in der Post finden werden).

Um genügend Plätze für Speis und Trank zu haben, wurden letztes Jahr zwei neue Beizlis eingerichtet. Damit sollte niemand mit Hunger oder Durst und «durchgefroren» nach Hause heimkehren müssen.

Das Organisationskomitee hofft auf Ihr Kommen, denn die «Konkurrenz» von Wienachtsmärkten wird jedes Jahr grösser. Aber wer hat den schönsten Markt? Wir tun alles, dass die Romantik unseres Weilers, das spezielle Angebot an unseren Ständen sowie natürlich die heimeligen Beizlis Sie überzeugen werden: Der schönste Adventsbeginn ist der Wienachtsmarkt in Wienacht-Tobel!

OK Wienachtsmarkt, Bruno Büchi

Evangelische Kirchgemeinde Thal · Lutzenberg · Buechen · Staad

BistroZeit im evangelischen Kirchgemeindehaus an der Tobelmülstrasse 9

Öffnungszeiten: Dienstag 09.00–11.00 Uhr und 14.00–17.00 Uhr
Donnerstag 09.00–11.00 Uhr
(ausser während den Schulferien in Thal)

Das BistroZeit-Team freut sich auf Ihren Besuch!

SolarKirche Buechen-Staad

Auf dem Dach unseres evang. Kirchgemeindehauses Buechen soll eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. Die Kosten für den Bau der Anlage sollen aber nicht aus Kirchensteuermitteln, sondern allein durch Spenden gedeckt werden. Spenderinnen und Spender können einzelne Solarpanels im Wert von Fr. 600.- «erwerben» und werden dann auf einem grossen Spendenbarometer vor dem Kirchgemeindehaus mit Namen oder anonym aufgeführt. Kleinere Spenden sind natürlich willkommen. Es würde uns auch sehr freuen, wenn Gruppen oder Vereine von sich aus Aktionen starten, um das Geld für ein Solarpanel zusammenzubringen.

Der zukünftige Ertrag aus der Stromproduktion kommt vollumfänglich dem Berner Hilfswerk «Solafrica» zugute. Dieses ZEW-ozertifizierte Hilfswerk errichtet in fünf afrikanischen Ländern Solaranlagen und schult die Einheimischen in der Wartung derselben. So bekommen z.B. Landspitäler, die vorher immer wieder unter Stromausfällen zu leiden hatten, eine stabile eigene Stromversorgung.

Unser SolarKirche-Team möchte Sie zu folgenden Veranstaltungen einladen:

Freitag, 22. November 2019, 19.00–21.00 Uhr im evang. KGH Buechen:

Informationsveranstaltung, Beginn mit einem Apéro, ab 19.30 Uhr Vorträge von Markus Markstaler, Dozent für erneuerbare Energien, NTB Buchs, und Pirmin Bütler, Projektleiter beim Hilfswerk «Solafrica», sowie Vorstellung unseres Projektes

Samstag, 7. Dezember 2019, 09.00–12.00 Uhr vor und im KGH Thal:

Wienachtsmarkt mit Kaffeestube, organisiert von Konfirmandinnen und Konfirmanden und dem BistroZeit-Team.

Ansprechpartner: Pfr. Klaus Steinmetz,

071 886 45 40, klaus.steinmetz@evang-thal-lutzenberg.ch

Dr. med. Beatrice Sulmoni

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin FMH

Leistungen:

- Vorsorgeuntersuchungen von Geburt bis ins Jugendalter inkl. Hüft-Ultraschall und Impfberatungen
- Zusammenarbeit mit der Mütterberatung bei Erziehungsfragen, Essstörungen, Schlafproblemen etc.
- Spezialsprechstunden (ADHS- u. Ergotherapieabklärungen)
- Schuluntersuchungen
- Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen sowie Unfällen (Röntgen, Gips- und Wundversorgung)
- Abklärung allergischer Erkrankungen inkl. Desensibilisierungen
- Beratung und Hilfe bei Problemen in der Adoleszenz
- Diverse Laboruntersuchungen in der Praxis sowie extern
- Lungenfunktionstests

Sprechstunde:
Mittwoch 14:00 – 17:30 Uhr
Donnerstag 14:00 – 17:30 Uhr

Kontakt:
MeinArzt Grub
Dorf 340, 9035 Grub

Telefonische Beratung: Tel.: 071 891 75 75
Unter der Nummer 079 687 54 18 E-Mail: praxis@meinarzt-grub.ch
Mo-Fr: 08:00 – 20:00 Uhr

Von grossen Träumen und noch grösseren Chancen

«Mami, wenn i gross bi, werdi Polizist! Und Fүүrwehrmaa und Pilot! Chani da?» Ich antworte meinem Sechsjährigen, dass er alles werden kann, was er sich wünscht. «Denn werd i Fүүrwehrmaa und Lastwagefahrer!» sagt mein Fünfjähriger. «Und i werd mol dä Darijan!» ruft der Dreijährige. Ich muss

lachen und frage mich, wie lange der Kleinste wohl noch seinem ältesten Bruder nacheifert, bis er seine eigenen Träume hat.

Während wir zu Mittag essen, denke ich an meine eigenen beruflichen Träume als Kind. Ich wollte immer Meeresbiologin werden. Zumindest solange bis ich erfuhr, dass ich dafür sehr lange hätte die Schulbank drücken müssen. Dann entschied ich mich, als Sängerin und Schauspielerin die Bühnen dieser Welt zu erobern. Schlussendlich wurde ich kaufmännische Mitarbeiterin, was ich aber nie bereut habe, denn es machte mich glücklich. Ich bekam die Chance mich zum Compliance Officer ausbilden zu lassen (das sind diejenigen, die z. B. in einer Bank den Kundenberatern auf die Finger schauen, damit alle Gesetze eingehalten werden) obwohl man dafür normalerweise Jura studieren muss. Und auch sonst konnte ich mich über verschiedene Wege um- und weiterbilden, bis ich schliesslich als Lehrlingsausbildnerin junge Leute beim Einstieg ins Berufsleben unterstützen durfte. Aber es kam noch besser für mich! Mittlerweile verdiene ich Geld als Darstellerin in Werbespots und Filmen, stehe als Schauspielerin auf der Bühne und singe an Anlässen. Wie sagte Konfuzius einst? «Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten.» Wie wahr.

Meine Cousine hat ebenfalls die kaufmännische Ausbildung gemacht. Sie arbeitet heute als Fabrik-Näherin für Benetton. Zehn Stunden täglich näht sie Pullis zusammen und bekommt dafür Ende Monat nicht einmal $\frac{1}{16}$ meines Lohnes. Meine Cousine wohnt in Serbien und muss froh sein, überhaupt eine Arbeit zu haben. In meiner zweiten Heimat sitzen Geografie-Professoren in kleinen Kiosken und verkaufen Zigaretten, oder man wird von promovierten Ärzten in einem Strassenkaffee bedient. In vielen Ländern läuft es so wie in Serbien. Man nimmt was man bekommt, nicht wovon man immer geträumt hat. Da verwundert es nicht, dass der Frust sehr gross ist und die Unzufriedenheit der Menschen steigt.

Während ich an meine Cousine denke und was sie alles hätte werden können, wäre sie an meiner Stelle in der Schweiz geboren, kauen meine Jungs genüsslich an ihrem Essen. Welch Glück sie doch haben, hier zu wohnen. In einem Land mit schier unbegrenzten Möglichkeiten. Mit Türen, die allen offen stehen und mit Menschen, die hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können. Nur an der Lohngleichheit müssen wir noch arbeiten. Aber ich bin zuversichtlich, schliesslich sitzt die Zukunft dieses Landes an meinem Tisch.

Sabrina Obertüfer

Grümpeli Lutzenberg 2019

Im Anschluss an das Fussballturnier der Primarschule fand das 37. Dorf-Fussballturnier in Lutzenberg statt. In der «professionellsten» Kategorie wurde am Sonntag bei heissem Wetter im Finalspiel, welches gar über die Verlängerung führte, der Sieger bestimmt. Die Gewinnermannschaft «Holzkickers» konnte zum vierten Mal den Pokal gewinnen. Diese Mannschaft liegt nun mit vier Siegen gleich auf wie die Mannschaft HBB. Beim Erreichen des fünften Sieges darf diese Mannschaft den Pokal behalten. Am Grümpeli sind auch viele Plausch- und Familienmannschaften am Start. In allen Stärkeklassen wurde mit viel Engagement und Freude am Wettbewerb gekämpft.

Auch dieses Jahr erhielten alle Mannschaften, dank der vielen Sponsoren, einen attraktiven Preis. Zum Rahmenprogramm gehören neben der Festwirtschaft, auch das Konzert des Musikvereins Lutzenberg und die Vorführung der Gymnastikgruppe, welches die spezielle Stimmung des Lutzenberger Grümpelis charakterisiert. Das OK dankt allen Teilnehmern, Zuschauern und Sponsoren für das tolle Wochenende und freut sich auf das nächste Jahr am 38. Grümpeli.

Lukas Hiltbrunner, OK Grümpeli Lutzenberg

Bereits beim Schülerturnier wurde engagiert gespielt

Weihnachten gemeinsam feiern

Wer gerne Heiligabend in Gemeinschaft verbringen möchte, ist herzlich eingeladen, am **24. Dezember 2019, 18.00 Uhr**, ins Schützenhaus Lutzenberg zu kommen.

Nicht bei den Hirten auf dem Felde, aber am wärmenden Cheminéefeuer kann man sich unterhalten, die Weihnachtsgeschichte hören, ein feines Abendessen geniessen und beim Lotto-spiel kleine Geschenke erhalten.

Wir bitten um Anmeldung an:
Bea und Thomas Hofer,
Fuchsacker 279, 9426 Lutzenberg
071 888 09 75 oder tbhofer@bluewin.ch

Räbeliechtli-Umzug

Der Räbeliechtli-Umzug des Kindergartens und der Schule Lutzenberg findet dieses Jahr am **Donnerstag, 7. November 2019** im Ortsteil Wienacht statt. Treffpunkt ist um **17.30 Uhr** beim ehemaligen Schulhaus Tanne. Von dort laufen die Kinder mit ihren Laternen Richtung Tobel. Für das leibliche Wohl sorgt der Frauenverein. Ein «herzliches Willkomm» allen!

Das Leben ist viel zu kurz, um zu jammern

Einer Bundesfeier fehlt etwas, wenn es keine Ansprache gäbe. In Lutzenberg war dies nicht der Fall. Es musste kein Redner von aussen geholt werden. Die Organisatoren hatten das Glück, dass Martin Ruppanner, Lehrer in Lutzenberg und in Wolfhalden neu gewählter Kantonsrat, vom Rednerpult aus Worte fand, die überall eine positive Wirkung haben würden.

«Es gibt immer einen guten Grund, um zu jammern. Wenn man lange sucht, findet man fast in jeder Suppe ein Haar. Überall geht es abwärts. Der Klimawandel vergrätzt einem die Freude am warmen Sommer. Die Politiker in Bern oben, machen auch nur, was sie wollen und ihnen «Kohle» einbringt. Und erst die Jungen: Sie sind nur noch mit ihrem Handy beschäftigt. Mehr und mehr ist es auch immer schwieriger, Gemeinderäte zu finden. So tönt es nicht nur am Stammtisch, der übrigens auch schon bessere Zeiten gesehen hat, so tönt es an vielen Orten.

Hört doch einmal auf mit dieser Lamentiererei. Das Leben ist viel zu kurz, um zu jammern und zu klönen. Anstatt sich darüber zu beklagen, wer alles heute Abend nicht an unsere Feier gekommen ist, freue ich mich über alle, die hier anwesend sind. Schaut Euch doch einmal um: Ist das nicht ein wunderbarer kleiner Flecken Erde? Wir haben viele Gründe, um zufrieden zu sein. Wir leben in einer Gemeinde mit Weilern, in der man die Kinder einfach noch zum Spielen vor's Haus schicken kann. Wer sich in die Ferien begeben will, findet immer eine gute Seele, die zu unseren Blumen und zur Katze schaut.

Alles hat zwei Seiten und vielen von uns gelingt es nicht immer, die positiven Seiten zu sehen. Wenn wir uns über Leute oder Vorgänge aufregen, nützt fluchen und «schnore» nichts. Dann müssen wir aktiv werden und etwas dagegen tun. Viel zu häufig akzeptieren wir unbefriedigende Zustände und klagen über sie – unternehmen aber nichts gegen sie. Es stimmt: Das braucht Mut, ja, es ist oft anstrengend, etwas ändern zu wollen. Trotz gutem Willen und viel Einsatz gelingt es nicht, Missstände zu beseitigen. Man kommt dann nicht darum herum, sich nochmals einen «Schupf» zu geben. Das gilt nicht nur im privaten Umfeld, das gilt gerade auch in der Politik. In der Schweiz haben wir dank der direkten Demokratie soviel Mitspracherecht, wie es dies nirgendwo sonst gibt. Wir können unsere Meinung frei und offen sagen, ohne Angst haben zu müssen, um dafür ins Gefängnis zu kommen.

Jetzt möchte ich aber nochmals auf meine Gedanken, die ich am Anfang geäussert habe, zurückkommen. Immer nur alles zu kritisieren, bringt uns nicht weiter. Man kann sich in verschiedener Weise engagieren: In der Familie, im Beruf, im Verein, im Weiler, in der Gemeinde ... Man kann aktiv mitarbeiten und dafür sorgen, dass unsere Gemeinde mit ihren Weilern liebens- und lebenswert bleibt. Anstatt zu jammern oder die Faust im Sack zu machen, könnten wir die Sache, um die es jeweils geht, gleich selbst an die Hand nehmen. Wie schon gesagt: Nicht alles gelingt so, wie wir es gerne hätten.

In diesem Sinn möchte ich für Euch ein Zitat des Schriftstellers Samuel Beckett aus seinem Fundus holen: Immer versucht. Immer gescheitert. Egal. Versuch es wieder. Scheitere wieder. Scheitere besser.»

Martin Ruppanner

Werner Meier
Foto: Maria Heine Zellweger

Erntereif

Fotos: Christina Riedener

Von links: Tibor Veres, Felix Bischofberger

Katholische Pfarrei Thal

Neuer Seelsorger

Seit dem 1. August stehe ich im Dienst der Seelsorgeeinheit Buechberg als Seelsorger in Berufseinführung und Ansprechperson für Thal. Herzlichen Dank für die freundliche und hilfsbereite Aufnahme in die Pfarrei, sowie für das feierliche Einführungsfest am 17. August. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit und wünsche Ihnen allen Gottes reichen Segen.

Ihr Seelsorger, Tibor Veres

Chömed go luege, de Samichlaus chunnt!

Kleinkinder und Familien sind am Freitag, 6. Dezember 2019, um 18:00 Uhr, zur Chlausfeier bei der Blockhütte im Sefarpark (Asylstrasse, Rheineck) eingeladen. Die Feier findet bei jedem Wetter statt und wird von der Jubla Thal mitorganisiert.

Senioren-Ausflug nach Ulm

Auch dieses Jahr trafen sich die Lutzenberger Seniorinnen und Senioren zum traditionellen Jahresausflug. Reiseziel war dieses Mal die Stadt Ulm im süd-deutschen Bundesland Baden-Württemberg.

Am 26. Juni bestiegen 48 gutgelaunte Ausflüglerinnen und Ausflügler bei herrlichem Wetter beim Restaurant «Hohe Lust» den Car vom Reiseunternehmen Hirn, Appenzell, und schon ging's in zügiger Fahrt Richtung Romanshorn und mit der Bodenseefähre nach Friedrichshafen. Zurück auf der Autobahn zeigte sich, dass im sonnenverwöhnten Tettlinger Gebiet seit Jahrhunderten Hopfen angebaut wird und sich das in der Region zwischen dem nördlichen Bodenseeufer und dem Allgäu produzierte «Grüne Gold» eines hohen Bekanntheitsgrades erfreut.

In Ulm angekommen, stand eine kurze Donau-Schiffahrt mit dem «Ulmer Spatz» an. Und nach einem Spaziergang durch die engen Gassen im Fischerviertel und der Besichtigung des schiefsten Hotels der Welt im vorbildlich restaurierten Ulmer Altstadtteil durfte die Lutzenberger Reisegruppe im Restaurant «Zunftaus der Schiffeleute» ein reichhaltiges Mittagessen geniessen.

Der Nachmittag war dem gemütlichen Beisammensein bei abwechslungsreichen Spiel- und Jass-Runden gewidmet. Viele Seniorinnen und Senioren trotzten jedoch der brütenden Sommerhitze und nutzten den Nachmittag für einen Stadtbummel mit Besichtigung der mittelalterlichen Sehenswürdigkeiten, allen voran das berühmte gotische Ulmer Münster mit dem höchsten Kirchturm der Welt. Einen Steinwurf davon entfernt steht das historische Rathaus mit üppiger Fassadenbemalung. Viel Beachtung fand auch der Einstein-Brunnen. Die Bronzeguss-Plastik auf dem Gelände des ebenfalls historischen Zeughauses erinnert an den berühmtesten Sohn der Stadt: Albert Einstein.

Dann wurde die letzte Etappe der Ausflugsfahrt unter die Räder genommen. Ein Vesperhalt im Café/Restaurant Haug in Wangen i. A. bot Gelegenheit, die Geselligkeit bei Kuchen und Kaffee nochmals ausgiebig zu pflegen, bevor Chauffeur Markus Hirn die frohgelaunte Seniorengruppe wieder wohlbehalten nach Lutzenberg brachte.

Wiederum durften alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen eindrucksvollen und gemütlichen Tag erleben. Herzlichen Dank den Organisatoren Regula und Fritz Beutler und dem Frauenverein und der Gemeinde Lutzenberg für den finanziellen Beitrag.

Rolf Niederer

Historisches Mehrfamilienhaus in neuem Glanz

Die denkmalgeschützten, vom Ausserrhoder Fabrikanten, Politiker und Kunstmäzen Georg Euler-Bänziger erstellten Fabrikations- und Wohnpaläste an der Dorfhalde sind architektonische Bijoux. Nach stilgerechten Restaurierungsarbeiten erstrahlt heute auch das hufeisenförmige Gebäude mit fünf Wohnungen in neuem Glanz.

Die Dorfhalde repräsentiert ein dominantes Stück Ausserrhoder Textilgeschichte, an deren Beginn Fabrikant Johannes Bänziger (1804–1840) steht. Im Alter von erst 23 Jahren begann sein Aufstieg, und in der Folge führte er seinen Betrieb mit Stickerei, Weberei, Druckerei, Bleicherei und Appretur zur grossen Blüte. Im Unternehmen an der Lutzenberger Dorfhalde waren 150 Personen beschäftigt, und in der Umgebung, aber auch in Vorarlberg, Tirol und Bayern waren zudem rund 4000 Heimarbeiterinnen für den erfolgreichen Lutzenberger Unternehmer tätig.

Stararchitekt plante Neubauten

Nach Bänzigers frühem Tod übernahm sein Schwager Johann Georg Euler-Bänziger (1815–1894) das Unternehmen. Der gebürtige Basler verlegte seinen Wohnsitz an die Dorfhalde, wo er in den 1850er Jahren eine Reihe herrschaftlicher Häuser im Stil der Neurenaissance erstellen liess. Geplant wurden sie vom damaligen St. Galler Stararchitekten Felix Wilhelm Kubly, der auch für die Baupläne der heutigen evangelischen Kirche von Heiden verantwortlich zeichnete. Zwischen 1856 und 1867 war Euler Mitglied des Ausserrhoder Kantons- und anschliessend Regierungsrats.

Miteinbezug der Denkmalpflege

Auf den kinderlos gebliebenen Euler folgte der ebenfalls aus Basel stammende Neffe Emanuel Streichenberg-

Burckhardt, und bis 1947 leiteten weitere Generationen dieser Familie die Firma. Dann erfolgte Besitzerwechsel, und heute dienen die Dorfhalde-Gebäude als Wohnungen. Nachdem Familie Zürcher-Jankovics bereits vorher Häuser stilgerecht restaurieren liess, folgten nun Ivan und Susanne Jankovics-Lutz als Eigentümer des östlichsten Hauses, in dessen Untergeschoss sich seit Jahren eine Auto-Garage und -Werkstatt befindet. «Die Denkmalpflege hat uns beraten, und auch die Ergänzung der beiden Seitenflügel mit Balkonen wurde gutgeheissen», erklärt Susanne Jankovics. «Nebst der Aussenrenovation erfolgte auch die Erneuerung zweier Wohnungen, und wir freuen uns, dass das historische Gebäude heute in neuem Glanz erstrahlt und zudem heutigen Wohnvorstellungen entspricht.» Nach verschiedenen früheren Hausrenovierungen an der Dorfhalde erstrahlt heute auch das östlichste Gebäude mit seinem von zwei Wohnflügeln begrenzten Innenhof in neuem Glanz.

Peter Eggenberger

«Klappe auf!» für Quintett Edelwyss

Am Sonntag, 4. August 2019, waren vier Musikschüler/-innen der Musikschulen Mittelhaut, Oberrheintal und Appenzeller Vorderland unter der Leitung von Akkordeonlehrerin Priska Seitz Teil einer Videoproduktion für das Eidgenössische Volksmusikfest vom 19.–22. 9. 2019 in Crans Montana.

Inmitten eines traumhaften Bergpanoramas wurden an den beiden Drehorten Hoher Hirsberg und Staubern Filmaufnahmen für den schon bald erscheinenden Werbeclip gemacht.

Mit einer Neuinterpretation des Schweizer Hits «079» von Lo & Leduc konnten die in traditionellen Appenzeller Trachten gekleideten Musiker wieder einmal unter Beweis stellen, dass Volksmusik durchaus auch zeitgenössischen Popsongs gerecht werden kann.

Severin Fässler

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Turnen 50+	Mo	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Kinderturnen	Mo	15.15–16.15	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 1.–3. Klasse	Mo	18.00–19.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Damenturnverein Lutzenberg	Mo	20.15–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 4.–6. Klasse	Di	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Sportgruppe für Frauen	Di	20.00–21.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
MuKi-Turnen	Do	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg Gymnastikgruppe	Do	19.00–21.30	Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Jugendriege (Knaben) 1.–6. Klasse	Fr	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Während den Schulferien finden keine Turnstunden statt.

Musikverein Lutzenberg	Mi	20.15–21.45	Probe Schulanlage Gitzbüchel
------------------------	----	-------------	------------------------------

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden	Mo/Mi/Fr	8.00–9.00 Uhr	Telefon 077 437 44 15 Hausbesuche auf Anmeldung
----------------------	----------	---------------	--

Seniorenwohnheim Brenden jeden letzten Donnerstag im Monat
offene Sprechstunde mit dipl. Pflegefachfrau (gratis Blutdruck- und Blutzuckermessung)

Oktober 2019

Woche 40

Di 1. 10. 19.00 Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Do 3. 10. ab 18.00 Wienächtler Stamm, Höck
Restaurant Treichli, Wienacht-Tobel

Sa–So 5.–20. 10. Primarschule/Kindergarten, Herbstferien

Woche 41

Di 8. 10. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Woche 42

Sa/So 19./20. 10. National- und Ständeratswahlen

Woche 43

Mo 21. 10. Primarschule/Kindergarten
Schulbeginn nach den Herbstferien

Di 22. 10. 13.30 Senioren-Spielnachmittag, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Mi 23. 10. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Vereinsübung, Feuerwehrdepot Wienacht

Fr–So 25.–27. 10. Metzgete, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

So 27. 10. 17.00 Musikverein Lutzenberg, Konzert in der Kirche Thal

Woche 44

Di 29. 10. 20.00 Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Do 31. 10. ab 7.00 Bau- und Umweltschutzkommission
Papiersammlung

November 2019

Woche 44

Fr 1. 11. Lehrerschaft Schule Lutzenberg
Kantonale Stufenkonferenz

Woche 45

Mo 4. 11. 19.00 Gemeinderat Lutzenberg, öffentliche Versammlung
Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Mo 4. 11. 19.30–21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht,
Grundkurs Reanimation
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Di 5. 11. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Di 5. 11. 19.00 Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Do 7. 11. 17.30 Kindergarten, Räbeliechtli-Umzug
Schulhaus Tanne, Wienacht-Tobel

Do 7. 11. ab 18.00 Wienächtler Stamm, Höck
Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Do 7. 11. 19.30–21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht,
Grundkurs Reanimation
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Fr 8. 11. 18.00 Männerriege Lutzenberg, 8. Hallenfußballtennis-Turnier,
Turnhalle Gitzbüchel, Lutzenberg

Woche 46

Mi 13. 11. 19.30–22.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Vereinsübung (Rea Repetition)
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Do 14. 11. ab 7.00 Bau- und Umweltschutzkommission
Grünabfuhr

Woche 47

Di 19. 11. 13.30 Senioren-Spielnachmittag, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Di 19. 11. 19.30–22.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Repetitionskurs Reanimation
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Do 21. 11. 19.30–22.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Repetitionskurs Reanimation
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Sa/So 23./24. 11. Abstimmungswochenende

Woche 48

Di 26. 11. 20.00 Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Dezember 2019

Woche 48

So 1. 12. 9.00–17.30 OK Wienachtsmarkt und diverse Vereine
Wienachtsmarkt im Weiler Tobel

Woche 49

Di 3. 12. 13.30 Senioren-Spielnachmittag, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Di 3. 12. 19.00 Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Do 5. 12. ab 18.00 Wienächtler Stamm, Höck
Restaurant Treichli, Wienacht-Tobel

Fr 6. 12. 18.00 Krähenwald-Samichlaus
Klausabend im Tobel, Wienacht-Tobel

Woche 50

Di 10. 12. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Mi 11. 12. 20.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht,
Klaushöck

Do 12. 12. ab 7.00 Bau- und Umweltschutzkommission
Papiersammlung

Woche 51

Di 17. 12. 20.00 Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Mi 18. 12. 17.30–19.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht,
Blutspenden, evang. Kirchgemeindehaus, Heiden

Sa–So 21. 12. 2019–6. 1. 2020 Primarschule/Kindergarten
Weihnachtsferien

Woche 52

Mi 25. 12. Weihnachten

Do 26. 12. Stephanstag